

Mit allen Kindern auf den Hof

Inklusive Bildungsangebote auf solidarischen Bauernhöfen – Perspektiven für gemeinsames Lernen bei herausforderndem Verhalten

Eine Masterarbeit von:
Nicolas Liebhart
liebhart.nicolas@learnhfh.ch

Eingereicht am 16.11.2025 bei:
Prof. Dr. Daniela Nussbaumer
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht, wie Bildungsangebote auf solidarlandwirtschaftlichen Bauernhöfen gestaltet werden können, um inklusiv für Kinder mit herausforderndem Verhalten im Zyklus 1 zu sein. Ausgangspunkt bildet die Annahme, dass Bauernhöfe durch ihre handlungsorientierte, erfahrungsbasierte und gemeinschaftsbezogene Lernumgebung besondere Chancen für inklusives Lernen bieten. Auf Basis theoretischer Modelle zu außerschulischem Lernen, Verhaltensauffälligkeiten, dem Novelty-Space-Konzept und dem Universal Design for Learning (UDL) wird die Bedeutung strukturierter Vorbereitung, klarer pädagogischer Rahmung und Beziehungsarbeit herausgearbeitet.

Die empirische Untersuchung basiert auf einer Befragung von 45 landwirtschaftlichen Betrieben in der Schweiz, die Lernangebote für Schulklassen durchführen. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring wurden Gelingensbedingungen und Herausforderungen identifiziert. Die Ergebnisse zeigen, dass inklusive Bildungsangebote auf solidarlandwirtschaftlichen Höfen dann besonders wirksam sind, wenn sie durch klare Strukturen, vorbereitende Massnahmen und pädagogische Begleitung der Landwirt:innen ergänzt werden. So kann die offene Lernumgebung zugleich Sicherheit und Teilhabe ermöglichen, ohne Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf zu überfordern.

Die Arbeit leistet einen Beitrag zur Entwicklung einer inklusiven Exkursionsdidaktik, die pädagogische und landwirtschaftliche Perspektiven verbindet und aufzeigt, wie solidarische Landwirtschaft zu einem nachhaltigen, inklusiven Lernort werden kann.

This master's thesis explores how educational programmes on community-supported agriculture (CSA) farms can be designed to be inclusive for children with challenging behaviour in the first cycle of primary education. The underlying assumption is that farms, as hands-on, experience-based, and community-oriented learning environments, offer unique opportunities for inclusive education. Drawing on theoretical frameworks of out-of-school learning, behavioural disorders, the concept of the Novelty Space, and Universal Design for Learning (UDL), the study highlights the importance of structured preparation, clear pedagogical frameworks, and relationship-based teaching.

The empirical research is based on a survey of 45 farms in Switzerland that offer educational activities for school classes. Using qualitative content analysis following Mayring, the study identifies key success factors and challenges for inclusive farm education. Results indicate that inclusive educational programmes on CSA farms are most effective when complemented by clear structure, preparatory measures, and pedagogical support for farmers. In this way, the open learning environment can provide both security and participation without overwhelming children with additional needs.

The study contributes to the development of an inclusive didactics of field trips that integrates educational and agricultural perspectives and demonstrates how community-supported agriculture can serve as a sustainable and inclusive learning environment.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Verortung der Green Care in Österreich (Haubenhofer et al. 2013, S.36).....	7
Abbildung 2: Begriffseinordnung Farming for Health, Green Care, Care Farming (Wydler et al. S.12)	8
Abbildung 3: Vergleich der zentralen Aspekte von BNE und ihr Vorkommen in den verschiedenen Lehrplänen (Schockemöhle, 2009, S.53)	12
Abbildung 4: Einteilung der Verhaltensstörungen (Hillenbrand, 2016, S.227)	16
Abbildung 5: Gesprächslandkarte 8x8 (Keser-Wagner & Thies, 2019, S.23)	29
Abbildung 6: Subjektive Wahrnehmung von Veränderung der Klassenzusammensetzung durch das inklusive Schulsystem	34
Abbildung 7: Einteilung von beobachtetem Verhalten nach Hillenbrand, 2016	35
Abbildung 8: Darstellung der für die Hofführer:innen notwendigen Kompetenzen um mit Verhaltensauffälligkeiten bei Schülerinnen und Schülern umzugehen	37
Tabelle 1: Modell einer inklusiven Exkursionsplanung nach Klein, Britz & Savilius (2022).....	22
Tabelle 2: Allgemeine Kompetenzen für bauernhofpädagogische Angebote (Braun et al., 2014) im Vergleich zu spezifischen Kompetenzen für den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern bei Hofführungen.....	43
Titelbild: Pressebild Ortoloco (Christian Merz).....	

Abkürzungsverzeichnis

ADHS – Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

AGDEH – Arbeitsgruppe der deutschen Umweltministerien für die Dekade „Education for Sustainable Development

BLK – Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung

BNE – Bildung für nachhaltige Entwicklung

CSA – Community Supported Agriculture (engl. Begriff für Solidarische Landwirtschaft)

EDK / D-EDK – Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektor:innen

ENSI – Environment and School Initiatives (internationales Netzwerk zur Umweltbildung)

ESD – Education for Sustainable Development (Bildung für nachhaltige Entwicklung)

LBL – Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau

SchuB – Schule auf dem Bauernhof

Solawi – Solidarische Landwirtschaft

UDL - Universal Design for Learning

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNO – Vereinte Nationen (United Nations Organization)

WHO – Weltgesundheitsorganisation

Inhaltsverzeichnis

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	3
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	2
1.2 Vorverständnis	3
1.3 Heilpädagogische Relevanz	3
2 Fragestellung	5
3 Theoretische Grundlagen	6
3.1 Bauernhofpädagogik.....	6
3.2 Green Care / Farming for Health	8
3.3 Ausserschulische Lernorte und ausserschulisches Lernen	9
3.4 Bildung für nachhaltige Entwicklung	10
3.5 Solidarische Landwirtschaft	13
3.6 Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten	14
3.7 Didaktik	17
3.7.1 Lernen auf dem Bauernhof	17
3.7.2 Bewährte Ansätze (Schockemöhle, 2013).....	18
3.7.2.1 Situiertes Lernen:	18
3.7.2.2 Handlungsorientierung und Erfahrungsorientierung:.....	18
3.7.2.3 Regionales Lernen:	18
3.7.3 Didaktische Prinzipien (BauernhofSchule Niederlande)	19
3.7.4 Wirksamkeit von Bauernhofpädagogik	20
3.7.5 Inklusive Exkursionsdidaktik	21
3.7.6 Verhaltensauffälligkeiten und Ausserschulisches Lernen.....	23
3.7.6.1 Novelty Space als didaktische Herausforderung.....	23
3.7.6.2 Universal Design for Learning als Ansatz für inclusive Exkursionsdidaktik	25
3.7.7 Inklusive Bauernhofdidaktik mit Schwerpunkt auf Verhaltensauffälligkeiten.....	26
3.7.8 Bauernhofpädagogik andersherum (Keser-Wagner & Thies, 2019).....	28
4 Methodik	31

4.1	Kategorienbildung	32
5	Ergebnisse	34
5.1	Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten.....	34
5.2	Gelingensbedingungen	35
5.2.1	Gelingensbedingungen auf der Klassenseite	35
5.2.2	Gelingensbedingungen auf Hofseite.....	36
5.2.2.1	Tiere zur Regulation	36
5.2.2.2	Rhythmisierung.....	36
5.2.2.3	Kompetenzen der Leitungsperson.....	37
5.2.2.4	Handlungsorientiertes Lernen	37
5.2.2.5	Klare Signale, Regeln und Struktur	38
5.2.2.6	Kompetenz erleben lassen	38
5.2.2.7	Lernort	38
5.2.2.8	Vorbereitung mit der Lehrperson.....	39
5.2.2.9	Flexibel anpassbares Programm	39
5.2.2.10	In kleinen und heterogenen Gruppen arbeiten	39
6	Diskussion.....	40
6.1	Einordnung der Ergebnisse	40
6.1.1	Einsatz von Betreuungspersonen.....	40
6.1.2	Tiere.....	40
6.1.3	Rhythmisierung.....	41
6.1.4	Leitungsperson	41
6.1.4.1	Klarheit	42
6.1.4.2	Feinfühligkeit	42
6.1.4.3	Gelassenheit.....	43
6.1.4.4	Flexibilität.....	43
6.1.4.5	Authentizität.....	44
6.1.4.6	Vergleich.....	44
6.1.4.7	Zusammenarbeit im Tandem Lehrperson / Landwirt:In.....	46
6.1.5	Handlungsorientierung.....	46
6.1.6	Klare Signale, Regeln und Struktur	47
6.1.7	Kompetenz erleben lassen	47
6.1.8	Lernort	48
6.1.9	Vorbereitung mit der Lehrperson	48
6.1.10	Flexibel anpassbares Programm.....	49

6.1.11	Kleine (heterogene) Gruppen bilden	50
6.2	Beantwortung der Fragestellung.....	50
6.3	Methodenkritik	52
6.4	Ausblick	53
7	Literatur.....	55
8	Anhang.....	63

1 Einleitung

Chue am Waldrand (Mani Matter)

Är isch mit sire Staffelei am Sunntig über Land
und het äs Süschee gsuecht won är chönnt male.
Da trifft si Künschtlerblick ufene Chue am Waldesrand,
är gseht, das git es Meischerwärk nid z zahle.
Är schtellt sech uf und malt zersch links dr Wald im Hintergrund,
ä Hügel rächts chli Himmel no derzue
druf macht er vorne s Graas mit villne Blueme drinn und chunnt
am Schluss zur Houptsach, nähmlech zu dr Chue.
Är mischt uf sir Palette zarti Bruun mit gschickter Hand
und tunkt dr Pinsel drii und setzt nä aa!
Doch woner itz ä letschte Blick wirft uf si Gägeschand
isch plötzlech o herrje d Chue nümme da
das uferschamte Tier isch usegloffte us sim Bild,
ke Mönsch weiss was vo dert itz het vertribe,
sisch nümme zrüg cho ou wo när grüefft u gwunke het wi wild,
ä wiisse Fläck isch uf dr Liinwand blibe
No lang a säbem Sunnti, isch är gsässe a der Schtell,
het gwartet vor sir Staffelei das da,
äs bruucht nid die gliichi z sii,
ä Chue dert häre well,
wo ihn no würd sis Bild vollände laa,
doch d Wält isch so perfid,
das si sech sälte oder nie,
nach Bilder wo mir vore gmacht hei richtet,
so hei ou uf der Matte die banousehafte Chüe,
dä aasatz zum ne Meischerwärk vernichtet

(Mani Matter, 1996)

„Chue am Waldrand“ – in diesem bekannten Lied von Mani Matter will ein Maler eine Kuh in idyllischer Landschaft festhalten. Doch kaum hat er begonnen, verschwindet das Tier plötzlich aus dem Bild, und zurück bleibt eine weisse Fläche auf der Leinwand. Humorvoll zeigt Matter damit, dass sich Lebewesen nicht einfach in starre Pläne einfügen lassen: Sie verhalten sich eigenständig und manchmal unvorhersehbar.

Ähnlich verhält es sich mit Kindern – insbesondere mit jenen, die durch herausforderndes Verhalten auffallen. Auch sie passen nicht immer in die sorgfältig entworfenen Abläufe und Strukturen hinein, sondern fordern Pädagoginnen, Pädagogen und Lernorte heraus, flexibel zu reagieren. Diese Unberechenbarkeit ist jedoch nicht nur eine Schwierigkeit, sondern auch eine Chance: Sie zwingt dazu, Lernangebote

so zu gestalten, dass sie lebendig, anpassungsfähig und offen für das Unerwartete sind.

Bauernhöfe bieten in diesem Zusammenhang einen besonderen Rahmen. Sie sind Orte, an denen Unvorhergesehenes zum Alltag gehört – sei es durch Tiere, Witterung oder landwirtschaftliche Abläufe. Gerade deshalb eignen sie sich als Lernorte, die Kindern mit unterschiedlichen Voraussetzungen Erfahrungsräume eröffnen können. Im Kontext inklusiver Bildung stellt sich jedoch die Frage, wie Angebote gestaltet sein müssen, damit auch Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten im Zyklus 1 nicht nur teilnehmen, sondern profitieren können.

Besonders spannend wird diese Frage auf solidarischen Landwirtschaftsbetrieben (Solawi). Sie verbinden landwirtschaftliche Praxis mit gemeinschaftlicher Verantwortung und eröffnen dadurch Möglichkeiten, Bildungsangebote nachhaltig zu verankern und von einer breiten Basis tragen zu lassen.

Diese Arbeit geht daher der Frage nach: *Wie muss ein Bildungsangebot auf einem solidarlandwirtschaftlichen Bauernhof konzipiert sein, um inklusiv für verhaltensauffällige Kinder im Zyklus 1 zu sein?*

1.1 Ausgangslage

In der Schweiz begannen Schulbesuche auf Bauernhöfen in den 70er- und 80er Jahren aus dem Ziel heraus, die städtische Bevölkerung wieder näher an die Landwirtschaft zu bringen. Die in dieser Zeit wachsende Beliebtheit von erlebnispädagogischen Ansätzen in der Volksschule war dabei ein idealer Nährboden. Im Jahre 1985 wurde ein Lehrerfortbildungskurs «Lernort Bauernhof» organisiert, was die Gründung erster Gruppen, die Schulbesuche systematisch anbieten wollten in einzelnen Kantonen antrieb. So entstand das Projekt «Schule auf dem Bauernhof (SchuB)» (Nationales Forum Schule auf dem Bauernhof (SchuB), 2025). In den 90er Jahren erfolgte die Gründung einer überregionalen Arbeitsgruppe zur Sicherstellung von Qualität, nationaler Bekanntmachung und Vernetzung beitrug. Die Nutzung von Bauernhöfen als ausserschulische Lernorte erfreut sich dabei wachsender Beliebtheit. Die nationale Anbieterin für Schulbesuche auf dem Bauernhof (SchuB) erhebt seit 2004 Zahlen zu den Schulbesuchen im Rahmen von deren Programm und ermittelt einen Anstieg von rund 50'000 Kindern in den letzten 20 Jahren, die ein Angebot auf einem Hof genutzt haben. Im Jahr 2023 wurden 3400 Schulklassen und knapp 59'000 teilnehmende Kinder gezählt (Nationales Forum Schule auf dem Bauernhof (SchuB), 2023). Mit der Entwicklung zu einem inklusiven Schulsystem im Zuge der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2014 (vgl. Wicki, 2021) besuchen demnach mutmasslich auch mehr Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf diese Angebote. Auf die Zunahme der besuchenden Schülerinnen und Schüler hatte dies keinen bremsenden Effekt.

1.2 Vorverständnis

Mein Vorverständnis ist durch verschiedene Rollen geprägt, die inhaltlich eng miteinander verbunden sind. Beruflich arbeite ich als schulischer Heilpädagoge auf der Kindergartenstufe in der Gemeinde in der der Hof steht der den Ursprung dieser Arbeit bereitet hat und studiere im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik mit dem Studienschwerpunkt Verhalten. Darüber hinaus engagiere ich mich in der Genossenschaft Ortoloco* in Dietikon, in der ich als Genossenschafter einen kleinen Anteil an der landwirtschaftlichen Arbeit trage – im übertragenen Sinn also zu einem 1/250 Teil Bauer bin. Aus diesem Engagement heraus ist es mein Anliegen, den Hof stärker in der Region zu verankern und ein Bildungsangebot zu entwickeln, das über herkömmliche Hofführungen hinausgeht, professionalisiert umgesetzt werden kann und von interessierten Genossenschafterinnen und Genossenschaftern getragen wird. Zusätzlich habe ich eine naturpädagogische Ausbildung und bin im Waldkindergarten tätig, was meine Sichtweise auf Lernprozesse in und mit der Natur erweitert. Diese Kombination aus heilpädagogischer Praxis, genossenschaftlichem Engagement und naturpädagogischer Qualifikation bildet den Ausgangspunkt meiner Untersuchung und prägt mein Vorverständnis. Dabei ging ich von der Annahme aus, dass Bauernhöfe wertvolle Lernorte darstellen, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten dort jedoch spezifische Strukturen und Rahmenbedingungen benötigen und dass Anbieterinnen und Anbieter durch praxisnahe Unterstützung gestärkt werden sollten.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Mit der Einführung der inklusiven Schule haben sich auch die Rahmenbedingungen für Exkursionen verändert. Klassen sind heute heterogener zusammengesetzt, wodurch Kinder mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Verhaltensweisen selbstverständlich Teil solcher Lerngruppen sind. Diese Entwicklung macht deutlich, dass auch beim ausserschulischen Lernen auf Bauernhöfen neue Anforderungen entstehen. Verhaltensauffälligkeiten, die bereits im schulischen Alltag sichtbar werden, treten ebenso bei Exkursionen auf. Die ungewohnte Umgebung, vielfältige Sinesseindrücke sowie der Wegfall gewohnter Strukturen könnten diese sogar verstärken. Für die Gestaltung von Lernangeboten bedeutet dies, dass Bauernhöfe nicht nur über fachliches Wissen verfügen müssen, sondern zugleich Orientierungshilfen brauchen, um Kindern mit besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden. Damit ausserschulisches Lernen auf Bauernhöfen in der Schweiz auch künftig nachhaltig praktiziert werden kann, ist es notwendig, die Betriebe gezielt zu unterstützen. Sinnvoll wäre hierzu die Entwicklung einer praxisnahen Handreichung oder eines Leitfadens, der in kompakter Form Gelingensbedingungen aufzeigt. Darin könnten Hinweise enthalten sein, wie Angebote strukturiert, wie Absprachen mit Lehrpersonen gestaltet und welche Methoden beim Umgang mit herausforderndem Verhalten hilfreich sein können. Gleichzeitig darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass herausforderndes Verhalten für Anbieter von Exkursionen belastend sein kann. Es gilt daher, auch ihre Perspektive ernst zu nehmen und ihnen Materialien an die Hand zu geben, die einfach umsetzbar sind und Sicherheit im Umgang mit inklusiven

Klassen vermitteln. Die heilpädagogische Relevanz ergibt sich somit in zweifacher Hinsicht: Zum einen darin, Kindern mit herausforderndem Verhalten auch im außerschulischen Lernen Teilhabe und positive Erfahrungen zu ermöglichen. Zum anderen darin, Anbieterinnen und Anbieter so zu stärken, dass sie ihre Angebote langfristig mit Zuversicht und Stabilität durchführen können. Ein praxisorientierter Leitfaden könnte hierzu einen entscheidenden Beitrag leisten und die Position der Bauernhöfe als inklusive Lernorte nachhaltig absichern.

2 Fragestellung

Die Arbeit hat das Ziel folgende Fragestellung zu beantworten:

Wie muss ein Bildungsangebot auf einem solidarlandwirtschaftlichen Bauernhof konzipiert sein, um inklusiv für verhaltensauffällige Kinder im Zyklus 1 zu sein?

Diese Fragestellung verknüpft drei Dimensionen: Erstens die Besonderheiten solidarlandwirtschaftlicher Betriebe, die bereits durch ihre Organisationsform auf Partizipation und gemeinschaftliches Lernen ausgerichtet sind. Zweitens die Anforderungen inklusiver Schulsettings, in denen Kinder mit herausforderndem Verhalten selbstverständlich Teil des Klassenverbandes sind. Drittens die Frage nach der Gestaltung von Bildungsangeboten auf Bauernhöfen, die diesen Kindern einerseits Teilhabe ermöglichen und andererseits die Anbieter:innen in ihrer Arbeit unterstützen sollen.

3 Theoretische Grundlagen

3.1 Bauernhofpädagogik

Der Begriff der Bauernhofpädagogik wird in der Literatur unterschiedlich verortet. Der Bauernhofpädagoge und Agrarwissenschaftler Ulrich Hampl, (2013, S.226) sieht den Ursprung des Begriffs in Norddeutschland, wo die Bäuerin und Erzieherin Christine Hamester-Koch ihren Berufskollegin:innen eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit auf ihrem Hof aufzeigen wollte und dies mit dem Begriff «Bauernhofpädagogik» untermauerte. Der Ursprung von solchen Angeboten scheint also zumindest in Deutschland nicht primär in einer ideologischen Notwendigkeit, sondern einer wirtschaftlichen zu liegen die sich dementsprechend weiterentwickelt hat. Koll, (2013) definiert den Begriff folgendermassen:

Bauernhofpädagogik ist ein nicht fest etablierter Begriff für die Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens auf den Bauernhof. Die Bauernhofpädagogik umfasst die Analyse, Beschreibung und Begründung der Ziele, Inhalte und Methoden des Lernens auf dem Bauernhof und bildet somit den theoretischen Referenzrahmen für Lehrende in diesem Bereich. Soweit sich die Bauernhofpädagogik nicht auf die Theorien, Erkenntnisse, Prinzipien und Methoden anderer Konzepte, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung und Umweltbildung oder auf Disziplinen wie Schulpädagogik oder Allgemeine Didaktik bezieht, stellt sie einen Bereich dar, der bisher nur wenig erforscht ist und in welchem die Theoriebildung noch in den Anfängen steckt. (Koll, 2013, S.47)

Haubenhof et al., 2013, (S.36) sehen die Bauernhofpädagogik schliesslich als Ebene des Begriffs «Green Care» (siehe Abb. 1) und, zusammen mit allen Green-care-Aktivitäten die auf Bauernhöfen stattfindet, als Teildisziplin des Sammelbegriffs «Soziale Landwirtschaft» (ebd. S.45).

Abbildung 1: Verortung der Green Care in Österreich (Haubenhof et al. 2013, S.36)

Während der Begriff in Deutschland also aus einer eher ökonomischen Motivation hervorging, wurde er in der Schweiz institutionell verankert. Mit der Gründung vom Projekt «Schule auf dem Bauernhof» (SchuB) im Jahr 1985 begann der Aufbau einer Plattform, die Landwirt:innen und Schulen systematisch zusammenführt. Aus zunächst wenigen Initiativen entwickelte sich über die Jahrzehnte ein schweizweit etabliertes Programm: Heute beteiligen sich rund 400 Höfe, die jährlich über 60 000 Schülerinnen und Schüler empfangen. Damit ist SchuB ein prägendes Beispiel für die Professionalisierung der Bauernhofpädagogik in der Schweiz und zeigt, dass sich aus anfänglichen Einzelinitiativen eine landesweite Struktur mit klaren Qualitätsstandards entwickeln konnte (Nationales Forum Schule auf dem Bauernhof (SchuB), 2025).

Gemäss Di Iacovo & O'Connor (2009) liegt ein zentraler Mehrwert der sozialen Landwirtschaft im konzeptbedingten Einbezug benachteiligter Menschen – etwa von Menschen mit Behinderungen –, indem ihnen in einem lebendigen Umfeld Wertschätzung und Verantwortung ermöglicht wird (S. 22); dieses Prinzip liesse sich auch auf Schulen und Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten übertragen.

Mit der Ausweitung von Funktionen, die ein Bauernhof nebst der Lebensmittelproduktion ausführen kann, wird die Möglichkeit von «Multifunktionalen Bauernhöfen» geschaffen. Die Zahl von solchen multifunktionalen Bauernhöfen war in den Nullerjahren sowohl international (vgl. Braastad et al., 2007) wie auch in der Schweiz (Wydler et al., 2013, S.12) steigend. Delling (2012) stellt die Arbeit mit Schulklassen, ganz im Sinne des weiter oben von Hampl, (2013) formulierten Ursprungs, unter das Dach der «Multifunktionalen Landwirtschaft» als «personale Dienstleistung», bei der immaterielle Wirtschaftsgüter für Dienstleistungsnehmer bereitgestellt werden.

Wydler, Stohler, Christ & Bombach (2013, S.12) schlagen in ihrer Analyse der Begriffe eine Verortung des Begriffs Bauernhofpädagogik unter den beiden Begriffen «Farming for Health» und, als teilweises Synonym verstanden, «Green Care» vor:

Abbildung 2: Begriffseinordnung Farming for Health, Green Care, Care Farming (Wydler et al. S.12)

Im Nachfolgenden Kapitel soll das Dach dieser Definition genauer beleuchtet werden und das Lernen in der «Green Care» vertieft werden. Anschliessend wird mit der Begriff des ausserschulischen Lernens und dem Lernen darin eingeführt, die ebenfalls als Nährboden für die Bauernhofpädagogik fungieren können (vgl. Au, (2016) & Marquardt, (2006) . Als dritten Zugang soll der Begriff der «Bildung für nachhaltige Entwicklung» als Anknüpfungspunkt dienen. Die Diplom-Agrarbibologin Claudia Leibrock (2018) sieht den Bauernhof nämlich als idealen Lernort um Bildung für nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen, Johanna Schockemöhle, (2013) verortet die allgemeine Gemeinsamkeit zwischen den Ideen zum Lernen auf dem Bauernhof in der Betonung auf den Bereich der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Es wird also einen medizinischen (Green Care), einen pädagogischen (ausserschulische Lernorte) und einen gesellschaftlicher (Bildung für nachhaltige Entwicklung) Ansatz beleuchtet.

3.2 Green Care / Farming for Health

Das Grundkonzept der «Green Care» besteht darin, Natur zu nutzen, um Gesundheit und Lebensqualität für vulnerable Gruppen in Form von strukturierten und organisierten Programmen sicherzustellen. Die Idee, die Natur in dieser Weise einzusetzen kennt man bereits aus dem antiken Griechenland, wo in den *Asklepieias*, Spitäler und medizinische Universitäten, Gärten und andere grüne Orte zur Heilung von Patienten genutzt wurden. Die Idee, Arbeit auf Bauernhöfen als therapeutische Massnahme zu nutzen geht dabei bis auf das 15. Jahrhundert zurück, wobei die Patienten nicht als solche begriffen wurden sondern als Knechte und Mägde agier-

ten (Gallis, 2013) . Braastad, Gallis, Sempik, Saverio & van Elsen (2007, S.14) sehen im Begriff von «Green Care» unter anderem die Möglichkeit, Bauernhöfe als Mittel zu Nutzen um die körperliche und seelische Gesundheit von Menschen zu fördern.

Haubenhof, Gallis, et al., (2013) plädieren dafür, beim Lernen auf dem Bauernhof im «Green Care – Sinn» alle Dimensionen der Lernumgebung «Bauernhof» zu nutzen. Also Tiere, Pflanzen, Boden, Futter aber auch die bewirtschaftenden Bauernleute und deren Familie einzubeziehen. Lernen auf dem Bauernhof soll Erfahrungs- und erlebnisorientiert passieren und trägt zur Bildung nachhaltiger Entwicklung bei. Es geht also um erfahrungsorientiertes und handlungsbasiertes Lernen direkt auf dem Hof, wo Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch unmittelbaren Kontakt mit Tieren, Pflanzen, Boden, Futter und Gerüchen sowie durch persönliche Begegnungen mit Landwirtinnen und Landwirten und deren Familien in bedeutsame Arbeitsprozesse eingebunden werden können. Dabei können Interessen wachsen, neue Perspektiven entstehen und nachhaltige Zusammenhänge erfahrbar gemacht werden. Die Lernenden erleben ökologische, ökonomische und soziale Aspekte der Landwirtschaft direkt und begreifen, wie umweltverträgliche Lebensmittelproduktion funktioniert. Sie reflektieren, artikulieren und wenden ihre Erfahrungen an – eingebettet in Natur, Kultur und regionale Besonderheiten. Ziel ist es, einen realistischen Blick auf die Landwirtschaft zu fördern, den Dialog zwischen Produzierenden und Konsumierenden zu stärken, Vorurteile abzubauen sowie komplexe Zusammenhänge durch eigenes Tun verständlich zu machen.

Ein zentrales Anliegen ist dabei der Erwerb von Handlungskompetenz im Sinne nachhaltigen Konsums und gesunder Ernährung – also die Fähigkeit zu vorausschauendem Denken, zur Kooperation, zur Planung und zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Bauernhofpädagogik in Green Care zielt nicht nur auf Wissenserwerb, sondern auch auf Wertebildung und aktives Mitgestalten. Sie unterstützt zudem die berufliche Orientierung im landwirtschaftlichen Bereich, fördert regionale Identität und will jungen Menschen Perspektiven im ländlichen Raum eröffnen. Im Unterschied zur «Care Farming», deren Ziel primär therapeutisch oder rehabilitativ ist (zum Beispiel für Menschen mit sozialen, psychischen oder körperlichen Herausforderungen), hat «Farm Education» in diesem Ansatz einen klar pädagogischen Fokus. Sie wird normalerweise in Kooperation mit Schulen durchgeführt und bringt Unterrichtsinhalte wie Geschichte, Biologie oder Chemie in konkrete Lebenszusammenhänge. Die Lernprozesse sind eingebettet in reale gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Kontexte.

3.3 Auserschulische Lernorte und auserschulisches Lernen

Die Pädagogin Eva Somrei verortet unter einem Lernort «alle Orte die Lernprozesse anregen, ergänzen oder abrunden können» (1997, S.269). Münch, (1985, S.25) teilt Lernorte ausserdem in eine primäre und sekundäre Kategorie ein. Der Bauernhof kann nach dessen Definition zu den sekundären Lernorten zählen, da diese, im Gegensatz zu den primären Orten, die zum Zweck des Lernens erschaffen wurden, in

erster Linie zum Erfüllen einer anderen Aufgabe erbaut wurden. Durch eine, falls notwendig, angepasste Material- und Personalorganisation, kann der Raum für Lernprozesse genutzt werden. Ein Beispiel einer solchen Anpassung könnte das Beschriften wichtiger Geräte und Orte sein (Gertz-Rotermund, 2015., S.25). Baar & Schönknecht, (2018) kommen in ihrer Begriffsanalyse zum Schluss, dass «Auserschulische Lernorte... aus schulpädagogischer Sicht dadurch bestimmt (sind), dass sie im Zusammenhang mit schulischem Lernen und Lehren stehen und deshalb aufgesucht werden, räumlich aber ausserhalb des Lernorts Schule angesiedelt sind» (S.19). Jürgens, (2012, S.82) verweist dagegen darauf, dass «... im Grunde an jedem Ort 'gelernt' werden kann, ... demzufolge (ist) genau genommen jeder Ort zugleich 'Lernort'.»

Karpa, Lübbecke & Adam (2015) betonen in diesem Zusammenhang, dass auserschulisches Lernen stets schulisch intendiert ist: Der Lernort wird nicht besucht, weil er ausserhalb der Schule liegt, sondern weil er für schulisches Lernen als relevant bestimmt wurde. Ziel ist es dabei, Lernenden originale Erfahrungen zu ermöglichen, die im Klassenraum nicht realisiert werden können. Der Lernvorgang an diesen Orten wird als *ausserschulisches Lernen* verstanden, Sauerborn & Brühne (2022) schlagen folgende Definition des Begriffs vor:

Ausserschulisches Lernen beschreibt die originale Begegnung im Unterricht ausserhalb des Klassenzimmers. An ausserschulischen Lernorten findet die unmittelbare Auseinandersetzung des Lernenden mit seiner räumlichen Umgebung statt. Die Möglichkeit einer aktiven (Mit-)Gestaltung sowie die Möglichkeit von mehrperspektivischen Bildungsinhalten durch den Lernenden sind dabei zentrale Merkmale des ausserschulischen Lernens. (S.27)

Der Bauernhof könnte sich also als ausserschulischer Lernort eignen, da er als lebensweltlich genutzter Ort die Möglichkeit bieten kann, Lernprozesse anzuregen.

3.4 Bildung für nachhaltige Entwicklung

Im Jahre 2002 hat der Bundesrat die Bildung als Handlungsfeld benannt um «nachhaltige Entwicklung» zu fördern (Bertschy, Gingins, Künzli, Di Giulio & Kaufmann-Hayoz, 2007). Basierend auf den Schlüsselthemen der UNO-Dekade «Bildung für nachhaltige Entwicklung 2005-2014» wurden daher im Lehrplan 21 sieben fächerübergreifende Themen eingearbeitet. Im Thema "Natürliche Ressourcen und Umwelt" sollen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Umwelt als Lebensgrundlage auseinandersetzen, indem sie Tiere, Pflanzen, Ökosysteme und deren Wechselwirkungen erforschen sowie menschliche Einflüsse und technologische Entwicklungen reflektieren. Dabei lernen sie, Umweltprobleme zu erkennen, Zielkonflikte zu verstehen und ihr eigenes Verhalten im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen und einer tragfähigen Zukunft kritisch zu hinterfragen (D-EDK, 2016). In der aktuellen Resolution (2015) zur Agenda 2030 formuliert die UNO 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Sogenannte Schlüsselkompetenzen sollen diese Ziele erreichbar werden lassen. Schlüsselkompetenz 4 beschreibt dabei die Absicht «Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten

lebenslangen Lernens für alle fördern». Im Unterpunkt 4.7 lässt sich das Lernen auf dem Bauernhof verorten:

«Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung.»

(Vereinte Nationen, 2015, S.18)

Diese globale und weite Zielsetzung erforderte eine Begriffsklärung und Vorschläge für die konkrete Umsetzung in der Bildungslandschaft. Bertschy et al., (2007) gehen in ihrem Bericht der Beantwortung dieser Fragen nach. Die Ergebnisse daraus flossen in den Lehrplan 21 ein. In den beispielhaft konzipierten Unterrichtseinheiten findet auch der Bauernhof als Lernort Eingang (ebd. S.86 ff.):

Eine der dargestellten Einheiten widmet sich dem Thema Äpfel. Die Kinder setzen sich darin handlungsorientiert mit unterschiedlichen Dimensionen des Apfels auseinander – vom Konsum und der Verarbeitung über biologische Aspekte wie den Apfelbaum als Lebensraum bis hin zu ökonomischen und ökologischen Fragen rund um Produktion, Handel und Transport. Ziel ist es, die Lernenden zu befähigen, ihre Rolle als Konsument:innen zu reflektieren, eigene Präferenzen bewusst wahrzunehmen, Interessen unterschiedlicher Akteure gegeneinander abzuwägen und Entscheidungen im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu treffen. Exkursionen auf Bauernhöfe werden dabei gezielt integriert, etwa um Hoch- und Niederstammäpfelbäume kennenzulernen oder Produktionsprozesse wie die Mostherstellung praktisch zu erleben. An diesem Beispiel wird deutlich, wie der Bauernhof in der BNE-Didaktik bereits als authentischer Lernort genutzt wird, um ökologische, ökonomische und soziale Dimensionen unmittelbar erfahrbar zu machen.

Neben solchen Unterrichtseinheiten beschreibt der Bericht auch didaktische Prinzipien, die für die Umsetzung von BNE leitend sein sollen. Dazu zählen etwa entdeckendes Lernen, das von einer relevanten Fragestellung ausgeht und Kinder zum selbstständigen Erkunden und Hypothesenbilden anregt, sowie die Zugänglichkeit, die an den Erfahrungshorizont der Lernenden anknüpft und Brücken zur Gegenwart und Zukunft schlägt. Ergänzt wird dies durch die Partizipationsorientierung, die Kinder aktiv in Entscheidungsprozesse einbezieht, sowie durch die Verbindung von sachbezogenem mit sozialem, methodischem und persönlichem Lernen, wodurch fachliche Inhalte stets in soziale Kontexte eingebettet werden. (ebd. S.56 ff.). Schockemöhle, (2009) vergleicht in ihrer Dissertation die Internationale Ausgestaltung der Strategien zur Erreichung der Kompetenzen. Auffällig dabei ist, dass die EDK das Prinzip des «Lernens im Nahraum» nicht im Lehrplan aufgenommen haben (siehe Abb.3).

Zentrale Aspekte	AGDEH (2005): „Strategies“	BLK (1998): „Didaktische Prinzipien“	EDK (2007): „Didaktische Prinzipien“	ENSI (2008): „Educational concepts“	UNESCO (2005): „Features“
Partizipation		Partizipationsorientierung	Partizipationsorientierung	ESD calls for participation	Participatory decision-making
Lernen im Nahraum	Science in the community			ESD is connected with real children's lives and with their local communities	
Anschluss an den Lerner	Storytelling		Zugänglichkeit	ESD is student-centred	Applicability
Antizipation, Kreativität	Future problem solving	Problemlöseorientierung	Visionsorientierung	ESD is future-oriented	Critical thinking and problem solving
Dialog, Mediation		Verständigungsorientierung			
Reflexion, Werte	Values clarification and analysis	Werteorientiertes Lernen		ESD is founded on values	Values-driven
Selbstständiges Lernen		Selbstorganisation	Entdeckendes Lernen		
Selbsttätigkeit	Experiential learning	Handlungsorientierung	Handlungs- und Reflexionsorientierung	ESD is action-oriented	
Situative Entscheidung		Situationsorientierung			
Systemisches Denken	Inquiry learning	Systemorientierung	Vernetzendes Lernen	ESD accepts the challenge of complexity	
Team, Netzwerke		Kooperationsorientierung			
Umfassende Wahrnehmung		Ganzheitlichkeit			Holistic
Vielfalt	Creative thinking			ESD fosters critical thinking	Interdisciplinary

Abbildung 3: Vergleich der zentralen Aspekte von BNE und ihr Vorkommen in den verschiedenen Lehrplänen (Schockemöhle, 2009, S.53)

Malte Bickel (2015) stellt gleichzeitig eine zunehmende Abkopplung insbesondere junger Bevölkerungsschichten von der Landwirtschaft fest – obwohl gerade diese im Kontext von Biodiversitätsverlust und Klimawandel eine zentrale Rolle für nachhaltige Entwicklung spielt. Vor diesem Hintergrund erscheint das Fehlen des Prinzips «Lernen im Nahraum» besonders bedeutsam: Der Bauernhof als konkreter Lernort könnte ein zentrales Bindeglied sein, um Kindern wieder einen Zugang zur Landwirtschaft zu eröffnen und nachhaltige Entwicklung erfahrbar zu machen. Gabriele Plappert (2016), hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass der Bauernhof durch seine Ganzheitlichkeit besonders geeignet ist, Bildung für nachhaltige Entwicklung konkret umzusetzen. Hier greifen ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle Dimensionen ineinander, sodass Kinder Nachhaltigkeit nicht abstrakt, sondern unmittelbar erleben. Sie betont, dass Lernprozesse auf dem Bauernhof durch Authentizität, sinnliche Erfahrungen und die enge Verbindung von Alltag und Weltwissen getragen sind. Damit wird der Hof nicht nur zu einem exemplarischen Lernort für BNE, sondern auch zu einem Raum, in dem Werte, Verantwortung und Teilhabe praktisch erfahrbar werden.

Die Möglichkeiten der solidarischen Landwirtschaft könnten diesem Ziel in besonderem Masse entsprechen. Als gemeinschaftlich getragene Form von Landwirtschaft macht sie Prozesse der Produktion und Verteilung transparent, eröffnet Kindern wie Erwachsenen Räume zur Mitgestaltung und stärkt das Bewusstsein für wechselseitige Abhängigkeiten. Damit bietet sie nicht nur die Chance, das Prinzip des «Lernens im Nahraum» einzulösen, sondern auch nachhaltige Bildung im Sinne einer partizipativen, zukunftsorientierten Praxis dauerhaft zu verankern.

3.5 Solidarische Landwirtschaft

Der Hof, auf dem das Lernangebot stattfinden soll, versteht sich als Ort an dem «solidarische Landwirtschaft» betrieben wird. Diese spezielle Form der Landwirtschaft und wieso sie sich besonders für Schulbesuche mit inklusiven Klassen eignen könnte, soll dieses Kapitel beleuchten. Unter solidarischer Landwirtschaft versteht man Bauernhöfe, auf denen die Beziehenden der Lebensmittel in den Produktionsprozess eingebunden sind und als Gegenleistung in regelmässigem Abstand einen entsprechenden Anteil der Ernte erhalten. Dadurch wird das Risiko einer tiefen Ernte genauso geteilt wie der Erfolg einer üppigen Ausbeute. Die so generierte Nähe zu den produzierten Lebensmitteln gibt dabei Möglichkeiten, auch bei externen Akteur:Innen Bildungsprozesse anzustossen:

Insbesondere der Gemüseanbau lässt niedrigschwellige Mitwirkung der Mitglieder an der Erzeugung zu, was eine stärkere Verbindung zu ökologischen Ressourcen, insbesondere zum Boden entstehen lässt. Wenn Verbraucher:innen stärker in die Erzeugung von Nahrungsmitteln eingebunden werden, entsteht auch generell eine höhere Akzeptanz für Massnahmen zugunsten einer nachhaltigen Agrarwende. (Strüber, Reinartz, Scholl & Wähning, 2024, S.190)

Teil des Konzepts ist auch eine Öffnung der Bauernhöfe zu multifunktionalen Akteuren, was wie bereits erwähnt mit Angeboten für Schulen und Kindergärten (ebd. S.154) passieren könnte. Zur wiederhergestellten Nähe von Produktion und Konsum passt das Konzept «Regionales Lernen 21+» (siehe Kapitel 3.7.2.3) (Schockemöhle, 2009). Beispielhaft bringt in der Interviewstudie ein Hofführer auf dem eigenen Betrieb diese vermittelte Regionalität auf den Punkt:

Die Kinder vermuten ja auch nicht, dass so dicht vor ihre Haustür etwas ist, was sie überhaupt nicht kennen! Man denkt ja, man kennt sein Umfeld. Und dann kommt da plötzlich nur ein Fussmarsch von der Schule entfernt eine völlig neue Welt. Also für die meisten ist es wirklich neu. Die finden das total spannend“ (Fundstelle: Fall G, Hofführer auf dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb, S. 3, Paraphrase 18). (Schockemöhle, 2009, S.212)

Ähnliches berichtet ein anderer Hofführer:

Ich finde es schön, wenn Kinder, die schon hier waren, mit ihren Eltern auf dem Rad vorbeifahren und rufen: „Da ist unser Hof!“ Sie haben also einen Bezug zu diesem Hof, begreifen es als ein Stück von ihrer Heimat, und das möchte ich auch erreichen! Also die fühlen sich über die positiven Erlebnisse hier auf dem Hof sicherlich mehr mit ihrer Region verbunden (Fundstelle: Fall L, Hofführer auf dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb, S. 3, Paraphrase 19). (ebd., S.212)

Solidarische Landwirtschaft geht also über die reine Produktion von Lebensmitteln hinaus und versteht sich zunehmend auch als Lern- und Erfahrungsort. Wie im

Handbuch zur Solidarischen Landwirtschaft (Strüber et al., 2024) beschrieben wird, entstehen für die Mitglieder „reichhaltige Erfahrungsräume“, die eine enge Verbindung zwischen Produzierenden und Konsumierenden schaffen. Viele Betriebe sehen in der Bildungsarbeit sogar ein zentrales Entwicklungspotenzial, indem sie bewusst Lernangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene integrieren. Damit öffnet sich die Solawi auch gegenüber Schulen: Exkursionen können nicht nur einen Einblick in landwirtschaftliche Produktionsprozesse bieten, sondern zugleich zentrale Prinzipien der BNE erfahrbar machen – etwa ökologische Kreisläufe, nachhaltige Konsumententscheidungen oder gemeinschaftliches Handeln. So kann die Solawi im schulischen Kontext zu einem Lernort werden, an dem landwirtschaftliche, pädagogische und gemeinschaftliche Aspekte ineinandergreifen und vielfältige Bildungsprozesse ermöglichen. Gerade für inklusive Schulklassen und Kinder mit herausforderndem Verhalten bietet die solidarische Landwirtschaft besondere Chancen. Die unmittelbare Sinnhaftigkeit der Tätigkeiten und die erlebbare Gemeinschaft zwischen Produzierenden und Konsumierenden schaffen ein Umfeld, in dem Zugehörigkeit, Verantwortung und Selbstwirksamkeit erfahren werden können. Kinder erleben, dass ihr Beitrag sichtbar und bedeutsam ist, die soziale Verantwortung, die im gemeinschaftlichen Handeln der solidarischen Landwirtschaft verankert ist, spiegelt kooperative Lernformen, in denen Unterschiedlichkeit als Bereicherung und gemeinschaftliches Ziel erfahrbar wird, in der Praxis.

3.6 Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten

Verhaltensauffälligkeiten lassen sich aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven betrachten, wobei jedes Modell bestimmte Ursachen betont und entsprechend eigene Ansätze für Diagnostik, Intervention und Prävention bietet (Florin, 2020). Die gängigsten Erklärungsmodelle sollen hier kurz vorgestellt werden.

Das **biophysische Modell** verortet die Ursachen im körperlich-medizinischen Bereich. Es sieht Verhaltensauffälligkeiten als Symptome organischer oder genetischer Störungen und arbeitet häufig mit medizinischer Diagnostik und pharmakologischer Behandlung.

Das **lerntheoretisch-kognitionspsychologische Modell** erklärt auffälliges Verhalten als Ergebnis gelernter Reaktionen auf ungünstige Umweltreize. Es betont Mechanismen wie Verstärkung und Konditionierung und setzt auf verhaltenstherapeutische Methoden wie Tokensysteme oder Selbstinstruktionstrainings.

Das **psychodynamische Modell** sieht Verhaltensauffälligkeiten als Ausdruck innerer Konflikte, oft aus früheren Beziehungserfahrungen resultierend. Zentral sind dabei unbewusste Prozesse wie Projektion, Übertragung oder Triebabwehr, wobei pädagogische Beziehungen und unterstützende Gespräche im Fokus der Intervention stehen.

Das **interaktionistische Modell** hebt die soziale Konstruktion von Abweichung hervor. Auffälliges Verhalten entsteht durch Etikettierung, Stigmatisierung oder die Zuschreibung von Rollen. Präventiv wirken hier Reflexionen über institutionelle Normen und pädagogische Haltungen.

Das **sozialpsychologische Modell** betont die Bedeutung von Gruppendynamik und Klassenklima. Verhaltensprobleme werden als Resultat ungünstiger Gruppenprozesse verstanden. Interventionen zielen auf die Verbesserung der Gruppenstruktur und das Bearbeiten latenter Konflikte.

Das **soziologische Modell** sieht die Ursache für Verhaltensauffälligkeiten in gesellschaftlichen Spannungen, ungleichen Chancenstrukturen oder Anomie. Hier geht es um das Erkennen sozialer Ursachen wie Armut, Marginalisierung oder Bildungsungleichheit – und um politische wie pädagogische Gegenstrategien.

Das **systemtheoretische Modell** betrachtet auffälliges Verhalten als Ergebnis gestörter Wechselwirkungen zwischen Individuum und Umwelt. Es plädiert für interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Stärkung der Konfliktlösungskompetenz in den beteiligten sozialen Systemen.

Schliesslich rückt das **sozioökonomische Modell** soziale Herkunft, Kapitalausstattung und kulturelle Ausgrenzung in den Fokus. Verhaltensauffälligkeiten werden als Ausdruck von Enteignungsprozessen verstanden. Interventionen orientieren sich an gesellschaftlicher Teilhabe, Inklusion und Chancengleichheit.

Ein sonderpädagogisches Verständnis von auffälligem Verhalten orientiert sich nicht an defizitären Zuschreibungen, sondern geht davon aus, dass Verhalten immer in Wechselwirkung mit der jeweiligen Umwelt entsteht. Damit fusst es auf konstruktivistischen und systemischen Überzeugungen, wonach Kinder und Jugendliche als handelnde Subjekte ernst genommen werden müssen und ihre Handlungen stets auch eine funktionale Bedeutung haben. Aufgrund der vielschichten Erklärungs- und Interventionsmöglichkeiten schlagen Luder, Pfister & Kunz (2017) mit Bezug auf Liesen & Luder (2011) folgende breite und offene sonderpädagogische Definition vor:

Ein sonderpädagogisches Verständnis von Kindern und Jugendlichen mit auffälligen Verhaltensweisen sieht das Kind / den Jugendlichen als autonomes Subjekt, dessen auffällige Verhaltensweisen nicht eine fixe und einseitig durch Ursachen auf der Ebene des Individuums bedingte Persönlichkeitseigenschaft sind, sondern sich funktional und entwicklungsperspektivisch als Bewältigungsversuch einer überfordernden Situation innerhalb der aktuellen Lebensumwelt dieses Kindes oder Jugendlichen verstehen lassen. (Luder, Pfister & Kunz, 2017, S.6)

Diese Definition verdeutlicht, dass auffälliges Verhalten nicht als starres Persönlichkeitsmerkmal zu begreifen ist, sondern als entwicklungsbezogener Ausdruck, der in einem spezifischen Kontext entsteht. Damit verbunden ist die pädagogische Aufgabe, das Verhalten nicht vorschnell zu pathologisieren, sondern die Bedingungen zu gestalten, die Kindern alternative Bewältigungsstrategien, Teilhabe und Entwicklungschancen eröffnen. Es gilt, eine allgemeine Unterscheidung zwischen internalisierenden (Ängste, Zurückgezogenheit) und externalisierenden (Aggressivität, Destruktivität) Verhaltensauffälligkeiten zu vollziehen (Achenbach & Ruffle, 2000) S.267. (Hillenbrand, 2016) S. 227) teilt Verhaltensauffälligkeiten in die Kategorien externalisierende Störungen, internalisierende Störungen, sozial unreifes Verhalten und sozialisiert delinquentes Verhalten ein. Empirische Analysen zeigen dabei bei den externalisierenden Störungen eine grosse Häufigkeit, gefolgt von internalisierenden, während die anderen Kategorien weniger gut belegt sind (ebd.).

Externalisierende Störungen	Aggression, Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörung, Impulsivität
Internalisierende Störungen	Angst, Minderwertigkeit, Trauer, Interesselosigkeit, Schlafstörungen, somatische Störungen
Sozial unreifes Verhalten	Konzentrationsschwäche, altersunangemessenes Verhalten, leicht ermüdbar, leistungsschwach, nicht belastbar
Sozialisiert delinquentes Verhalten	Gewalttätigkeit, Reizbarkeit, Verantwortungslosigkeit, leichte Erregbarkeit und Frustration, Beziehungsstörungen, niedrige Hemmschwellen
Die größte Häufigkeit kommt den externalisierenden Störungen zu, gefolgt von internalisierenden Auffälligkeiten. Die beiden verbleibenden Klassen sind empirisch weniger abgesichert.	

Abbildung 4: Einteilung der Verhaltensstörungen (Hillenbrand, 2016, S.227)

Für Exkursionen auf Bauernhöfen ist hypothetisch besonders mit externalisierenden und internalisierenden Verhaltensweisen zu rechnen. Externalisierende Auffälligkeiten wie Impulsivität oder Aggressivität könnten durch die offene Lernumgebung und die Vielzahl an Sinneseindrücken verstärkt hervortreten, während internalisierende Auffälligkeiten sich beispielsweise in Ängsten vor Tieren oder Rückzug in der ungewohnten Umgebung zeigen könnten. Sozial unreifes Verhalten kann in praktischen und bewegungsorientierten Kontexten tendenziell in den Hintergrund treten, da die Kinder durch die Tätigkeit stärker eingebunden und weniger auf soziale Vergleichsprozesse fokussiert sind. Sozialisiert delinquentes Verhalten ist zwar empirisch weniger breit abgesichert, bleibt aber für Exkursionen nicht minder bedeutsam: Schon einzelne Vorfälle wie Gewalt oder Missachtung von Regeln können erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit der Gruppe, das Wohlbefinden der Tiere und den Ablauf des Angebots haben. Besonders im Kontext ausserschulischer Lernorte spielt die Fähigkeit zur Verarbeitung neuer Reize eine zentrale Rolle. Kinder mit Aufmerksamkeits- oder Regulationsschwierigkeiten reagieren häufig sensibel auf ungewohnte Umgebungen, Personen und Abläufe. Der von Orion (1993) entwickelte No-

vely-Space-Ansatz baut auf kognitionspsychologischen Modellen der Informationsverarbeitung und emotionalen Regulation (vgl. Sweller, 2011¹) auf und beschreibt, dass Lernende zunächst Energie für die Bewältigung von Neuheit aufbringen müssen, bevor sie sich inhaltlich einlassen können. Für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten kann dies bedeuten, dass ein erheblicher Teil ihrer kognitiven und emotionalen Ressourcen durch Neuheit gebunden wird, was Überforderung oder impulsives Verhalten begünstigen kann. Eine bewusste Gestaltung und Vorbereitung solcher Lernsituationen wird deshalb zu einer zentralen pädagogischen Aufgabe (siehe Kapitel 3.7.6.1).

3.7 Didaktik

3.7.1 Lernen auf dem Bauernhof

(Koll, 2013), versteht unter «Lernen auf dem Bauernhof» «erfahrungsorientiertes und handlungsorientiertes Lernen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb» und zählt dabei sowohl primär landwirtschaftlich orientierte sowie primär pädagogisch orientierte Betriebe dazu. Der gemeinsame Wissensaufbau über die Herstellung von Lebensmitteln steht dabei im Zentrum, die Ziele von Lernen auf dem Bauernhof können aber sehr divers ausfallen. Koll erwähnt insbesondere eine Konzentration auf das Gebiet der «Bildung für eine nachhaltige Entwicklung» und als Potential in dieser Domäne «das Aneignen von Wissen, Werten und Handlungsoptionen in Bezug auf nachhaltiges Konsumieren und Produzieren von Lebensmitteln zu fördern» (ebd.). Die Lernprozesse können sowohl über formales, non-formales und informelles vermitteln geschehen. Blicken wir in die Exkursionsdidaktik und andere Konzepte. (Gertz-Rotermund (2015) spricht beim Lernen auf dem Bauernhof von «Erlebnisunterricht», der Theorie und Praxis verbinde und dabei nebenbei gesunde Ernährung, den verantwortungsvollen Umgang mit Tier und Natur und ein wertschätzender Bezug zu Lebensmitteln aufbaut (S.1). Besonders grundlegend für das Verständnis von Lernen am Bauernhof ist das Konzept der «originalen Begegnung» von Roth (1957, 116ff). Roth betont, dass Lernen nicht im abstrakten Vermitteln von Inhalten besteht, sondern in der Herstellung einer unmittelbaren Beziehung zwischen Kind und Gegenstand. Eine solche Begegnung ist dann gegeben, wenn Kinder dem Gegenstand eigene Fragen stellen können oder der Gegenstand selbst Fragen an die Kinder „stellt“. Erst in dieser wechselseitigen Beziehung entstehen Sinn, Motivation und nachhaltiges Lernen. Der Bauernhof erweist sich damit als privilegierter Lernort, weil hier originale Begegnungen mit Tieren, Pflanzen, Produktionsprozessen und Menschen in authentischen Zusammenhängen möglich sind.

¹ Die *Cognitive Load Theory* geht davon aus, dass das Arbeitsgedächtnis nur begrenzt Informationen verarbeiten kann. Neuartige Reize erzeugen zusätzliche kognitive Belastung („extraneous load“), die Lernprozesse erschweren kann – eine Erklärung, die die Bedeutung gezielter Vorbereitung an ausserschulischen Lernorten unterstreicht.

3.7.2 Bewährte Ansätze (Schockemöhle, 2013)

Schockemöhle (2013) sieht basierend auf ihre eigene Arbeit in der Vermittlung auf dem Bauernhof vier Ansätze, die sich bewährt haben und auf die an dieser Stelle eingegangen werden soll.

3.7.2.1 Situiertes Lernen:

Situiertes Lernen ist ein konstruktivistischer Ansatz, der auf die Individualität der Lernenden Rücksicht nimmt. Es wird davon ausgegangen, dass das Individuum jeweils ausgehend von seinem Vorwissen, dem Abwägen der Bedeutsamkeit für sich selbst und seiner Vorerfahrungen unterschiedlich lernt und denkt. Lernen passiert dabei aktiv und im sozialen Austausch. Dazu braucht es einen Kontext mit hohem Authentizitätscharakter, wie ihn der Bauernhof bieten kann. Schockemöhle sieht die originale Begegnung mit Problemlagen als Chance für eine authentische Lernumgebung. Die Möglichkeit, verschiedene Sichtweisen auf dem Hof einzunehmen unterstützt die nötige Mehrperspektivität im situierten Lernen. Die Einbettung von Lerninhalten in unterschiedliche Kontexte, die Arbeit in Lerngruppen mit Experten und die Anwendung von verschiedenen Arbeitsweisen unterstützen den Lernprozess und den Transfer in den Alltag. Weiter ist die «Artikulation der eigenen Erkenntnisse» unerlässlicher Bestandteil vom agrarischen Lernen, etwas über die Präsentation von Lernergebnissen.

3.7.2.2 Handlungsorientierung und Erfahrungsorientierung:

Schockemöhle verweist auf folgende Merkmale, um das Handlungsorientierungsprinzip zu umschreiben (2013, S.70):

- Ganzheitliches Lernen und Lernen mit allen Sinnen
- Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit im Lernen
- Zielgerichtetes und planvolles Lernen das auf ein bestimmtes 'Handlungsprodukt' hinführt (z.B. gemeinsames Essen, Tiere füttern, Rollenspiel, Gemüse ernten, ...)
- Orientierung an Erfahrungen, Interessen und Neigungen der Teilnehmenden
- Realer Problembezug
- Fächerübergreifendes Lernen
- Präsentation und Diskussion zur Förderung der Partizipation
- Reflexion

Es wird darauf hingewiesen, dass das handlungsorientierte Lernen auf folgende Phasen beruht: Zielsetzung – Planung – Vorbereitung – Durchführung – Nachbearbeitung – Transfer. Schockemöhle verweist auf die Wichtigkeit von Reflexionshandlungen nach dem Prozess, damit aus Erfahrungen Handlungskompetenz entstehen kann.

3.7.2.3 Regionales Lernen:

Das Ziel des Regionalen Lernens ist die Partizipation im eigenen Lebensumfeld um damit «Identitätsentwicklung und somit auf Kenntnisse, Überzeugungen, Denkweisen, Werte, Normen, Verhaltensweisen und Handlungen, die dem Einzelnen Orientierung im sozialen, ethischen und physischen Raum (zu) ermöglichen». Schocke-

mühle verweist hier auf den möglichen Beitrag von regionalem Lernen als Massnahme gegen die gestiegene gesellschaftliche Orientierungslosigkeit. Regionales Lernen ist ausserdem Bestandteil von der Gestaltungskompetenz im Sinne der BNE.

3.7.3 Didaktische Prinzipien (BauernhofSchule Niederlande)

Betrachtet man die Ausführungen von Heusschen (2012) zur BauernhofSchule in den Niederlanden sind die herausgearbeiteten Prinzipien von einem gelungenen intensiven, also über mehrere Tage dauernden Lernen auf dem Bauernhof die folgenden (S.55 ff.):

1. Der Bauernhof ist ein authentischer Lernort
2. Direkte Erfahrungen mit der Natur
3. Identitätsentwicklung
4. Bäuer:innen sind Fachleute auf ihrem Gebiet und müssen keine Lehrpersonen werden
5. Gemeinsames Lernen
6. Wiederholung und Rhythmus
7. Bewusstes Lernen und Reflexion

Besonderes Augenmerk legt Heusschen auf die Reflexion, die je nach Stufe anders aussieht, aber unbedingt auch in der Schule stattfinden muss. Die BauernhofSchule setzt dabei auf die in Holland etablierte SelbstKonfrontationsMethode (vgl. Lyddon, Yowell & Hermans, 2006). Diese Methode geht davon aus, dass Menschen ihr Leben als eine fortlaufende Geschichte verstehen, in der bedeutsame Ereignisse mit bestimmten Emotionen und Bewertungen verknüpft sind. In einem strukturierten Prozess werden zentrale Erfahrungen von den Lernenden erinnert, beschrieben und anschliessend anhand standardisierter Affektkategorien bewertet (z. B. Freude, Belastung, Selbststärkung, Nähe). Ziel ist es, die emotionale Struktur dieser Erfahrungen sichtbar zu machen, sie zu ordnen und in die persönliche Entwicklung einzuordnen. Dadurch verbindet die Methode kognitive und emotionale Dimensionen und ermöglicht, dass Reflexion nicht nur auf rationaler Ebene geschieht, sondern auch die subjektive Bedeutung von Erfahrungen erfasst und für zukünftiges Handeln nutzbar gemacht wird. In der Interviewstudie von Schockemöhle (2009) findet sich ebenfalls die Reflexion als wichtiger Bestandteil von Lernen auf dem Bauernhof, insbesondere um eine Werteorientierung zu unterstützen:

Für das Nachdenken über das, was die Schüler erlebt haben, und vor allem für den Transfer der neuen Erfahrungen auf ihr Alltagsleben ist eine Reflexion unbedingt notwendig. Erst dann verstehen sie, wie ihr Ernährungsverhalten mit Landwirtschaft vor Ort zusammenhängt (Fundstelle: Fall J, Mitarbeiter im ausserschulischen Bildungszentrum, S. 6, Paraphrase 43). (Schockemöhle, 2009, S.229)

Ich sage nicht, was richtig oder falsch ist! Darauf kommen sie selbst. Ich rege ein Bewusstsein über die Probleme an und Reflexion, ich gebe keine fertigen Antworten (Fundstelle: Fall M, Mitarbeiter im außerschulischen Bildungszentrum, S. 5, Paraphrase 21-23). (Schockemöhle, 2009, S.229)

Die Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau (LBL) und das Nationale Forum Schule auf dem Bauernhof (SchuB) (2001) betonen für Schulbesuche die in der Schweiz über diese Plattform organisiert werden folgende Merkmale einer gelungenen Exkursion (S.6):

- Thematische Einbettung im Unterricht, keine abgekoppelte Exkursion oder Führung
- Klare Unterrichtsziele
- Selbsttätigkeit im Zentrum
- Lernen mit allen Sinnen
- Gemeinsame Auswertung, Planung, Vorbereitung und Durchführung von Lehrpersonen und Landwirt:innen

Die dargestellten didaktischen Prinzipien machen deutlich, dass Lernen auf dem Bauernhof auf vielfältige Weise erfahrungs- und handlungsorientiert gestaltet werden kann. Dabei spielen Aspekte wie Authentizität, originale Begegnung und Reflexion eine zentrale Rolle. Allerdings stellt sich die Frage, welche empirische Evidenz es für die tatsächliche Wirksamkeit solcher Lernformen gibt. Um die Relevanz der Bauernhofpädagogik über theoretische Überlegungen hinaus zu untermauern, sollen im folgenden Kapitel zentrale Befunde zur Wirksamkeit von Bauernhofbesuchen vorgestellt werden.

3.7.4 Wirksamkeit von Bauernhofpädagogik

Die Wirksamkeit von Bauernhofpädagogik ist in den letzten zwei Jahrzehnten in mehreren Studien untersucht worden. Diese Arbeiten geben Aufschluss darüber, welche Effekte verschiedene Formen von Hofbesuchen auf Motivation, Kompetenzerleben und nachhaltiges Lernen haben können. Auch wenn sich die Befunde nicht spezifisch auf Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten beziehen, bieten sie eine wichtige Grundlage, um Potenziale und Grenzen des Lernorts Bauernhof einzuschätzen.

Eine vergleichende Studie in den Niederlanden untersuchte drei Formate – Tagesausflüge, wiederholte Besuche und regelmässige Besuche über ein ganzes Schuljahr. Sie kam zu dem Schluss, dass keine Form pauschal überlegen ist, sondern die Wirksamkeit von der Passung zu den pädagogischen Zielen der Klassen abhängt (Haubenhofer, 2012) Auch Bickel (2015) zeigt, dass sowohl die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse (Kompetenz, Autonomie, soziale Eingebundenheit) als auch die didaktische Gestaltung situationalen Interesse fördern können. Besonders bedeutsam war dabei das Erleben von Kompetenz, während soziale Eingebundenheit vor allem bei Kindern ohne Vorwissen eine zentrale Rolle spielte (S. 101 ff.).

Eine norwegische Untersuchung (Krogh & Jolly, 2011) verglich unterschiedliche Intensitäten der Hofkontakte – von eintägigen Projekten bis hin zu mehrwöchigen Aufenthalten. Am wirksamsten erwiesen sich die intensiven Formate mit längerer Verweildauer: Das „Mastering“, also das Gefühl, eine Aufgabe erfolgreich bewältigt zu haben, wurde als Schlüsselerfahrung identifiziert, die sowohl Lernprozesse als auch Selbstverständnis der Lernenden nachhaltig veränderte (S. 320).

Auch die Studie von Schockemöhle, (2009) zum Konzept des «Regionalen Lernens 21+» hebt zentrale Einflussfaktoren hervor. Dazu zählen insbesondere die Dauer der Massnahme, die Handlungsorientierung, die Authentizität des Lernortes sowie die Einbettung in den regulären Unterricht. Affektive und regionale Aspekte wie Wahrnehmung, Verbundenheit und kooperatives Handeln profitierten besonders stark, während für rein kognitive Lernziele auch andere Lernorte ähnliche Effekte erzielen konnten (S. 278 ff.).

Im direkten Vergleich zum klassischen Unterricht zeigen sich hingegen keine einheitlichen Vorteile. Fröhlich (2012) berichtet, dass für den Zyklus 3 keine signifikanten Unterschiede zwischen Lernen auf dem Bauernhof und Lernen im Klassenzimmer feststellbar waren (S.24).

Schülerinteressen scheinen stark themenabhängig zu sein: Bickel & Bögeholz (2013) fanden heraus, dass die Tierhaltung das grösste Interesse weckt, während Ackerbau oder Landtechnik weniger attraktiv erscheinen – vermutlich aufgrund fehlender Vorerfahrungen. Faktoren wie ein eigener Garten zuhause können das Interesse zusätzlich verstärken.

Zusammenfassend deuten die Befunde darauf hin, dass die Wirksamkeit von Bauernhofpädagogik nicht durch die Wahl einer bestimmten Form garantiert wird. Entscheidend ist vielmehr die Passung zwischen Zielen, didaktischer Gestaltung, Dauer und Kontext der Massnahme. Besonders wirksam erweisen sich authentische, handlungsorientierte Lernumgebungen, die Kindern Kompetenz- und Bedeutungserfahrungen ermöglichen und zugleich inhaltlich an den Unterricht angebunden sind.

Die vorgestellten Studien zeigen, dass der Bauernhof als Lernort sowohl situationales Interesse fördern als auch nachhaltige Lernprozesse unterstützen kann. Unklar bleibt jedoch, inwiefern diese Befunde auch für heterogene Lerngruppen und insbesondere für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten gelten. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, didaktische Ansätze zu betrachten, die explizit auf Inklusion und auf die Gestaltung von Exkursionen für diverse Lerngruppen ausgerichtet sind. Hier setzt das Konzept einer inklusiven Exkursionsdidaktik an.

3.7.5 Inklusive Exkursionsdidaktik

Eine inklusive Exkursionsdidaktik versucht, die Potenziale des ausserschulischen Lernens für alle Kinder zugänglich zu machen – unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen oder Verhaltensweisen. Während die allgemeine Wirksamkeitsforschung aufzeigt, dass Exkursionen Lernprozesse nachhaltig fördern können, rückt hier die Frage in den Vordergrund, wie Lernsettings gestaltet werden müssen, damit auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder herausforderndem Verhalten

profitieren können. In ihrem Buch zu einer inklusiven Exkursionsdidaktik stellen Klein, Britz & Savilius (2022) den Versuch an, ein geordnetes Classroom Management nach den Vorschlägen von Robert Mills Gagné² so in Exkursionen umzusetzen, dass heterogene Klassen ideal profitieren können. Gelungenes «Exkursionsmanagement» rückt dabei unter anderem präventiv-regulierende, materielle, zeitliche, personelle und räumliche Aspekte ins Zentrum der Planung. Für die Ausgestaltung der Exkursion haben sie ein Modell entwickelt, das möglichst breit verschiedene Bezüge und Angebote verwebt.

Tabelle 1: Modell einer inklusiven Exkursionsplanung nach Klein, Britz & Savilius (2022)

Aspekt	Inhalt
Präventiv-regulierend	Rechtliche und sicherheitsrelevante Fragestellungen, Umgang mit der Natur und Umwelt
Räumlich	Vorexkursion, Anfahrt, Gefahrenpotentiale abschätzen, Barrierefreiheit, Ängste und Unsicherheiten von Kindern antizipieren
Zeitlich	Dosierung von Inhalt und Dauer, Form der Exkursion
Personal	Begleitpersonen, Vorgespräche mit Expert:innen (können heterogene Klassenzusammensetzung nicht differenzieren)
Materiell	Verpflegung, Material, Zwischenaktivität

Ein zentrales Spannungsfeld inklusiver Exkursionen ergibt sich im Umgang mit Kindern, die durch ihr Verhalten auffallen. Gerade im Kontext ausserschulischer Lernorte treten neue Herausforderungen auf, die im Klassenzimmer weniger stark ins Gewicht fallen. Forschungen zeigen, dass Lernorte wie Wald oder Bauernhof besondere Chancen, aber auch Risiken bergen. Diese Befunde gilt es in die Planung inklusiver Exkursionsdidaktik einzubeziehen.

² Robert M. Gagné entwickelte in *The Conditions of Learning and Theory of Instruction* (1985) ein Modell von neun Lehrveranstaltungs-Ereignissen, die effektives Lernen strukturieren sollen: (1) Aufmerksamkeit erregen, (2) Ziele bekannt geben, (3) Vorwissen aktivieren, (4) Lerninhalte präsentieren, (5) Lernunterstützung geben, (6) Handlungsausführung anregen, (7) Rückmeldung geben, (8) Leistung überprüfen, (9) Behalten und Transfer fördern. Diese Ereignisse bilden den Rahmen für ein systematisches Instructional Design, das auch heterogene Lernvoraussetzungen berücksichtigt. (Gagné, 1985)

3.7.6 Verhaltensauffälligkeiten und Ausserschulisches Lernen

Ausserschulische Lernorte eröffnen Kindern vielfältige Lerngelegenheiten, bringen jedoch auch besondere Herausforderungen mit sich. Brovelli, Niederhäusern & Wilhelm (2011) weisen darauf hin, dass an Exkursionen vermehrt Disziplinprobleme auftreten können. Ein Grund dafür liegt darin, dass Lehrpersonen im ungewohnten Setting häufig dieselben Methoden anwenden wie im Klassenzimmer – etwa frontale Erklärungen an die gesamte Klasse –, die draussen jedoch weniger wirksam sind (S.345). Die Vielzahl an Sinneseindrücken, der Wegfall vertrauter Strukturen und die grössere Eigenständigkeit der Lernenden führen dazu, dass Kinder leichter abgelenkt oder überfordert sind.

Ähnliche Ergebnisse zeigen auch Lindemann-Matthies & Knecht (2011) in einer Untersuchung zu Waldbesuchen. Lehrpersonen berichten, dass Kinder im Wald zu Beginn oft nicht wissen, was erlaubt ist, und daher besonders leicht ablenkbar sind. Klare Regeln und Rituale erweisen sich deshalb als Schlüsselfaktor für erfolgreiche Exkursionen. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass Kinder bei regelmässigen Aufenthalten ruhiger, konzentrierter und sozialer werden und ihre motorischen wie auch sozialen Kompetenzen stärken. Auch wenn sich die Untersuchung auf Waldbildung bezieht, können die Befunde als Indiz dafür gelten, dass ähnliche Dynamiken auch an anderen ausserschulischen Lernorten – wie auf Bauernhöfen – zu erwarten sind. Die geschilderten Studien verdeutlichen, dass Verhaltensauffälligkeiten im ausserschulischen Setting keine Randthematik sind, sondern eine zentrale Herausforderung darstellen. Gleichzeitig zeigen praktische Ansätze und Erfahrungen, dass durch klare Strukturen, vorbereitende Massnahmen und eine sensible Didaktik Teilhabe ermöglicht werden kann. Im Folgenden werden ausgewählte Modelle und Handlungsempfehlungen vorgestellt, die Exkursionsleitungen konkret unterstützen können

3.7.6.1 Novelty Space als didaktische Herausforderung

Exkursionen sind für Lernende (und Lehrpersonen) stets mit Neuheiten verbunden: ungewohnte Orte, neue Personen, unbekannte Abläufe oder unerwartete Inhalte. Orion (1993) fasst diese Eindrücke im Konzept des «Novelty Space» zusammen, das vier Dimensionen unterscheidet: kognitive Neuheit (ungewohnte Inhalte), geografische Neuheit (fremde Orte), soziale Neuheit (neue Personen, Rollen) und psychologische Neuheit (emotionale Reaktionen auf die Situation). Je grösser dieser Neuheitsraum ist, desto mehr Energie müssen Kinder für dessen Bewältigung aufbringen – Energie, die ihnen dann für inhaltliches Lernen nicht mehr zur Verfügung steht (S. 326).

Empirische Studien zeigen, dass eine zu grosse Fülle an Neuheiten den Lerneffekt von Exkursionen einschränken kann. Orion & Hofstein (1994) konnten nachweisen, dass gezielte Vorbereitung – etwa durch inhaltliche Vorklärung, Orientierung am Lernort und soziale Einstimmung – den Lernerfolg auf Exkursionen signifikant steigert. "Preparation prior to the field trip, including cognitive, geographical, and social orientation, significantly enhanced students' achievements" (S. 122). Cotton & Cotton (2009) beschreiben, dass Schüler:innen ohne Vorbereitung zunächst stark damit beschäftigt sind, den Ort und die Abläufe zu verstehen, bevor sie sich inhaltlich

einlassen können (S. 7). Boeve-de Pauw, Van Hoof & Van Petegem (2019) ergänzen, dass vorbereitende Massnahmen nicht nur entlasten, sondern auch situationales Interesse stabilisieren: “Novelty, when scaffolded properly, can enhance students’ engagement and foster sustained interest” (S. 137). Eine gänzliche Vermeidung von Neuheit ist dabei nicht zielführend. DeWitt & Hohenstein (2010) zeigen, dass ein gewisses Mass an Neuheit Motivation und Neugier fördert. Entscheidend ist somit die Balance zwischen Überforderung und Anregung.

Neurowissenschaftliche Befunde unterstreichen, warum diese Balance besonders sensibel ist. Reeb-Sutherland et al. (2009) berichten, dass Kinder unterschiedlich stark auf neuartige Reize reagieren: Hohe Reaktivität führt zu erhöhter physiologischer Anspannung, die Lernprozesse beeinträchtigen kann (S. 1344). Nussenbaum et al. (2023) fassen zusammen, dass Neuheit Gedächtnisprozesse zwar stärken kann, gleichzeitig aber die Aufmerksamkeit fragmentiert, wenn zu viele konkurrierende Reize auftreten (S. 4). Houillon et al. (2013) differenzieren zusätzlich zwischen «novelty seekers», die von neuen Reizen stark profitieren, und «novelty avoiders», die eher Überforderung und Rückzug zeigen (S. 5–6). Tiitinen, May, Reinikainen & Näätänen (1994) zeigen, dass neuartige Reize im Gehirn automatisch verarbeitet werden, bevor sie bewusst wahrgenommen werden – ein unbewusster Mechanismus, der Aufmerksamkeit bindet und Lernressourcen bereits früh beansprucht (S. 90). Für Kinder, die sensibel auf Reize reagieren, kann dies zu einer Überlastung führen, noch bevor sie die Neuheit aktiv einordnen können.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die theoretische Weiterentwicklung der Selbstbestimmungstheorie (SDT) (Deci & Ryan, 1993) an Bedeutung. Zaborova, Voronov & Shestakov (2024) argumentieren, dass das Bedürfnis nach Neuheit als viertes psychologisches Grundbedürfnis neben Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit anerkannt werden sollte: “Our findings support novelty as a basic psychological need that fosters intrinsic motivation when adequately supported” (S. 30). Aibar, Abós, García-González, González-Cutre & Sevil-Serrano (2021) verdeutlichen, dass das Befriedigen eines Neuheitsbedürfnisses eng mit Lernmotivation verbunden ist und insbesondere dann entsteht, wenn Lernumgebungen Unterstützung, Sicherheit und Autonomie gewähren. Lehrpersonen, die neuartige Erfahrungen bewusst strukturieren und zugleich Freiräume für Entdeckung schaffen, können sowohl Neugier fördern als auch Überforderung vermeiden.

Für die Praxis bedeutet dies: Exkursionen – etwa auf Bauernhöfe – sollten Neuheiten bewusst gerahmt und nicht dem Zufall überlassen werden. Vorgespräche, Visualisierungen des Ablaufs, klare Regeln und kleine Gruppensettings können helfen, den Novelty Space zu strukturieren und Überforderung zu verhindern. Gleichzeitig können gezielte Elemente von Neuheit – wie die Begegnung mit Tieren oder die aktive Beteiligung an Arbeitsprozessen – Motivation und Lernfreude fördern. Für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten gilt dies in besonderem Masse: Gelingt es, Neuheit so zu gestalten, dass sie Sicherheit und Neugier zugleich ermöglicht, entsteht ein inklusiver Lernraum, der Teilhabe für alle Kinder eröffnet.

Während Orion (1993) und nachfolgende Studien die theoretische Relevanz von Neuheit und deren Steuerung betonen, zeigen Gilley, Atchison, Feig & Stokes

(2015), dass inklusives Exkursionsdesign auch praktisch umsetzbar ist. In ihrer Untersuchung zu geowissenschaftlichen Feldexkursionen konnten Barrieren durch klare Kommunikation, alternative Materialien und flexible Methoden so reduziert werden, dass alle Teilnehmenden aktiv eingebunden waren. Besonders hervorzuheben ist das Konzept einer «community of learners»: Unterschiedliche Lernvoraussetzungen und Perspektiven wurden nicht als Hindernisse, sondern als Resource für das gemeinsame Lernen verstanden. Ganz im Sinne der Inklusion.

Ergänzend verdeutlichen Sauerborn & Brühne (2020), dass eine, von ihnen so benannte, «förderschulpädagogische Perspektive» zusätzliche Chancen und Risiken aufzeigt. Auf Grundlage des bio-psycho-sozialen Modells der WHO fordern sie eine genaue Analyse der individuellen Lernvoraussetzungen, bevor ausserschulische Lernorte besucht werden. Während Kinder mit ADHS oder sensorischen Integrationsstörungen von lebensrechten Erfahrungen besonders profitieren können, bergen neue Orte gleichzeitig die Gefahr einer Reizüberflutung und Überforderung. Gerade deshalb betonen die Autor:innen die Notwendigkeit klarer Strukturen und vorbereitender Massnahmen. Insgesamt sei die «Förderschule» jedoch dem ausserschulischen Lernen besonders offen gegenüber eingestellt, da lebensweltliche Erfahrungen ohnehin ein zentrales Element ihres Curriculums darstellen.

3.7.6.2 Universal Design for Learning als Ansatz für inclusive Exkursionsdidaktik

Das Universal Design for Learning (UDL) wurde vom Center for Applied Special Technology (CAST) (Meyer & Rose, 2024) entwickelt und bildet einen international anerkannten Rahmen, um Lernumgebungen von Beginn an so zu gestalten, dass Barrieren systematisch reduziert werden. Es richtet sich nicht auf einzelne Förderbedarfe, sondern verfolgt das Prinzip, Lernräume grundsätzlich so offen und flexibel zu gestalten, dass alle Kinder – mit oder ohne Einschränkungen – teilhaben können.

Kern des Ansatzes sind drei Prinzipien:

1. Vielfältige Darstellungsformen (Repräsentation) – Inhalte sollen auf unterschiedliche Arten zugänglich sein, etwa visuell, auditiv oder praktisch.
2. Vielfältige Ausdrucks- und Handlungsmöglichkeiten (Expression) – Kinder können Gelerntes auf verschiedene Weisen zeigen, z. B. durch Sprache, Bewegung, Zeichnen oder praktische Tätigkeiten.
3. Vielfältige Motivations- und Beteiligungswege (Engagement) – Lernsettings sollen verschiedene Interessen und Zugänge ansprechen und Wahlmöglichkeiten eröffnen.

Neuere Entwicklungen der UDL Guidelines 3.0 (CAST, 2024) heben hervor, dass diese Prinzipien nicht nur kognitive und körperliche Barrieren betreffen, sondern auch emotionale und verhaltensbezogene Herausforderungen einschliessen. Damit wird sichtbar, dass auch Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten vom UDL profitieren können, wenn Exkursionen so gestaltet sind, dass sie klare Strukturen, Wahlmöglichkeiten und unterschiedliche Formen der Beteiligung bieten.

Studien zu UDL im Kontext von Feldexkursionen bestätigen dies:

- Kelly, Buckley, Lieberman & Arndt (2022) zeigen in ihrer Untersuchung zu Outdoor-Learning, dass UDL-Prinzipien helfen, Verhalten abseits vom Lerninhalt zu reduzieren, indem klare Alternativen und flexible Beteiligungsformen angeboten werden.
- Feig, Atchison, Stokes & Gilley (2019) belegen, dass UDL-Massnahmen wie strukturierte Vorentlastung, multiple Ausdruckswege und partizipative Methoden insbesondere jenen Lernenden helfen, die in ungewohnten Kontexten unsicher oder überfordert reagieren.
- Gilleran Stephens, Antwi & Linnane (2025) berichten, dass die Umsetzung von UDL in einem Umweltbildungsprogramm den Zugang auch für Kinder stärkte, die Schwierigkeiten mit Aufmerksamkeit oder sozialem Verhalten zeigten.

Für Exkursionen auf Bauernhöfen bedeutet dies: UDL kann als didaktischer Rahmen dienen, um Neuheit (vgl. Kapitel Novelty Space), Vielfalt der Lernvoraussetzungen und mögliche Verhaltensauffälligkeiten gleichermaßen zu berücksichtigen. So entsteht ein Lernsetting, in dem Kinder Sicherheit erfahren, Handlungsspielräume haben und durch unterschiedliche Wege Zugang finden – zentrale Voraussetzungen für eine inklusive Exkursionsdidaktik.

3.7.7 Inklusive Bauernhofdidaktik mit Schwerpunkt auf Verhaltensauffälligkeiten

Die Verbindung der inklusiven Didaktik mit der Bauernhofpädagogik scheint ein Nischendasein zu fristen, insbesondere auf dem Gebiet der Verhaltensauffälligkeiten. Allgemein betont (Gertz-Rotermund, 2015) ein Auftreten von auffälligem Verhalten durch die Unvorhersehbarkeit der Reaktion der Kinder auf Reize die auf dem Bauernhof auftreten können, etwa durch Stallgerüche oder Tierkontakt. Gibt dem Lernort Bauernhof aber auch das Potential, durch die vielseitig sich bietenden Möglichkeiten eine ideale Passung an die Heterogenität der Besuchsklientel herstellen zu können (S.4). Wie auch in der inklusiven Exkursionsdidaktik (vgl. Klein et al., 2022), sieht Gertz-Rotermund in einer guten Vorbereitung des Besuchs als «eine grundlegende Voraussetzung für inklusives Lernen». In ihrer Definition für «Behinderung, Handicap, Beeinträchtigung oder Auffälligkeit» stützt sie sich auf die Ausführungen von Strobel & Kuhlenkamp, (2015), die Verhaltensauffälligkeiten als Teilbereich davon sehen. In der Broschüre «Lernort Bauernhof und Inklusion» (Gertz-Rotermund, 2015) nehmen verschiedene Anbieter*innen von Lernangeboten auf dem Bauernhof Stellung zum Umgang mit «inkluisiven Klassen». Marianne Peters, Landwirtin und Sozialpädagogin mit Lehrauftrag, legt in ihrem Lernangebot im Zuge der Inklusion den Fokus auf einen emotionalen Zugang und Lernen mit allen Sinnen (ebd., S.10). Ricarda Tobrock, Sozial- und Bauernhofpädagogin, erwähnt noch einmal die Wichtigkeit von Informationen zu «Inklusionskindern» vor dem Besuch einer Klasse, um adäquat reagieren zu können. An ihren Angeboten mit Stationenlernen, appelliert sie stets an die Mithilfe der anderen Kinder und überlegt sich Aufgaben die mit den jeweiligen Möglichkeiten erledigt werden könnten (S.12). In der pädagogischen

Praxis bewährte Werkzeuge, wie etwa einem Entspannungsraum («Snoezelraum»), sieht sie auch als Möglichkeit auf dem Bauernhof (S.25). Ursula Tigges, Agraringenieurin, Sozialarbeiterin und Waldpädagogin, erwähnt neben den intensiven Sinneserfahrungen auch «hautnahe Tierkontakte» und ein genügend grosser Platz zum «schreien und toben» als von heilpädagogischen Institutionen positiv rückgemeldete Faktoren. Auch sie bezeichnet die «Vorbesprechung» als wichtigen Teil einer gelungenen Inklusion und sieht das Expertenwissen bei den besuchenden Lehrpersonen, während sie flexibles Handeln als Aufgabe der Exkursionsleitung zuweist. Sie plädiert für einen Rahmen mit einem Schwerpunkt, der individuell angepasst werden kann (ebd. S.13 ff.). Diese Arbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, die Lücke von ausserschulischem Lernen auf dem Bauernhof in Verbindung mit verhaltensauffälligem Verhalten zu schliessen und die Ausführungen der Bäuer:innen in Deutschland zum Thema zu erweitern.

Johanna Schockemöhle (2009) hat in ihrer Forschung eine Interviewstudie in sechs ländlichen Gegenden in sechs Ländern mit Landwirt:innen und Menschen aus dem Bildungsbereich, die einen Bezug zu bauernhofpädagogischen Einrichtungen vorweisen, geführt und diese im Sinne einer SWOT-Analyse ³ nach den Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren von Besuchen auf Agrareinrichtungen eingeordnet. Des Weiteren wurde nach Zielsetzungen auf Angebots- und Nutzungsseite in verschiedenen Kategorien, der didaktischen Struktur von Hofbesuchen, Kooperationsstrukturen und der Wirksamkeit von Massnahmen gefragt. So kennzeichnen Interviewte mit bildungstheoretischem Vorwissen etwa «Lernfortschritte bei verhaltensauffälligen und/oder sozial benachteiligten Schülern» als förderwürdigen Outputfaktor (S.216) Verschiedene Aussagen von Beteiligten verweisen dabei auch auf den Umgang mit Inklusion und Verhaltensauffälligkeiten. Es gibt aber auch Aktivitäten, die durch «falsches» Verhalten verschlossen bleiben können:

Aber zum Abschluss lasse ich immer Zeit übrig, damit die Schüler sich selbstständig auf dem Hof umschauen können, dass sie Zeit haben sich noch einmal das anzuschauen, was sie interessiert. Aber natürlich geht das nur, wenn sich alle strikt an die Verhaltensregeln halten (Fundstelle: Fall E, Hofführer auf dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb, S. 5, Paraphrase 28). (Schockemöhle, 2009, S.227)

Anknüpfungspunkte finden sich auch in der Erfahrung von notwendigen Hofarbeiten, die eine Bewusstwerdung für Folgen des eigenen Verhaltens auf die Mitmenschen fördern könnte.

Diese Komplexität der ganzen Geschichte und die Möglichkeit, sich als Handelnder mit allen Verantwortlichkeiten zu fühlen. Also, wenn ich morgens die Tiere nicht füttere und dann in den Schweinestall gehe, dann müssen Sie sich die Ohren zuhalten

³ Die SWOT-Analyse ist ein Instrument zur Erfassung, Strukturierung und Aufdeckung der eigenen Stärken und Schwächen sowie der externen Chancen und Risiken einer Organisationseinheit. Sie ermöglicht die Beantwortung der Frage "Wo stehen wir?". ableitend davon können Strategien, Handlungsempfehlungen und Ziele für die Organisation generiert werden. (Bundesamt des Innern und für Heimat (o.J.))

(...). Also, die Beziehungen werden sehr schnell offenbar, und der Lerneffekt ist somit auch vorhanden, weil Tun oder Nichttun gleich entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. Also, das glaube ich, dass der Bauernhof dafür prädestiniert ist, die Folgen von Handlungsweisen gleich nachvollziehen zu können (Fundstelle: Fall H, Mitarbeiter auf einem Schulbauernhof, S. 12, Paraphrase 90-91). (Schockemöhle, 2009, S.246)

Einige der interviewten Personen sehen das Lernen auf dem Bauernhof als förderlich für das Sozialverhalten der Teilnehmenden, wenn die Lernumgebung handlungs- und gruppenorientiert gestaltet ist. Wird der Lernort Bauernhof als Erfahrungs-, Erkundungs- und Handlungsraum verstanden, können «lernschwache und/oder verhaltensauffällige Schüler» individuell gefördert werden. Schockemöhle zitiert dabei aus einem Interview bei dem die Möglichkeit, Kompetenzen zu zeigen die im Schulzimmer zu wenig zum Tragen kommen als Chance genutzt wird, um Kompetenz zu erleben:

Auch im Sozialverhalten oder dass lernschwächere Schüler ganz neue Fähigkeiten an den Tag legen, zum Beispiel in Form von handwerklichem Geschick oder Kraft, das stellen Lehrer auch immer wieder erstaunt fest. Oft bringen sich Schüler, die an der Schule eher still sind oder verhaltensauffällig hier ganz stark ein. Auch das Sozialverhalten in der Klasse ist hier häufig ganz anders als die Lehrer es von der Schule her kennen (Fundstelle: Fall H, Mitarbeiter auf einem Schulbauernhof, S. 12, Paraphrase 94-95). (Schockemöhle, 2009, S.246)

Den Kontakt mit Tieren scheint gemäss einem anderen Interviewpartner ebenfalls hilfreich zu sein um in einzelnen Fällen ein konzentriertes Arbeiten zu ermöglichen, das im Schulzimmer nicht möglich zu sein scheint.

Viele Schüler, die eher schwierig sind, verhalten sich hier auf dem Hof ganz anders. Zum Beispiel ein hyperaktives Kind hat ganz ruhig eine Kuh gemalt, war ganz in seine Arbeit vertieft. Das lag lang auf dem Futtergang und hat sich nicht stören lassen (Fundstelle: Fall I, Hofführer ohne eigenen landwirtschaftlichen Betrieb, S. 11, Paraphrase 58). (Schockemöhle, 2009, S.246)

Eine Methode, um Verhaltensauffälligkeiten bei Hofführungen zu begegnen, bringen Keser-Wagner & Thies (2019) mit ihrer Publikation «Bauernhofpädagogik andersherum» ein, auf die im nächsten Kapitel eingegangen werden soll.

3.7.8 Bauernhofpädagogik andersherum (Keser-Wagner & Thies, 2019)

Ausgehend von Situationen während Besuchen in denen ein Kontrollverlust droht, propagieren sie die Nutzung der «Gesprächslandkarte 8x8»⁴ (Klebach & Keser-

⁴ Gemäss den Autoren beruht die Methode auf einer Kombination der Konzepte der «Theory U» (Scharmer, 2015) und der «Dynamischen Urteilsbildung» (Bos, 2006).

Wagner, 2014), um in diesen Situationen souverän reagieren zu können. Das 8x8-Modell beschreibt dabei ein dynamisches Zusammenspiel innerer Kräfte und Denkräume, das in Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen wirksam wird. Im Zentrum stehen drei psychodynamische Kräfte: Rechtfertigung, Zweifel und Angst. Sie wirken an den Schnittpunkten des Modells und beeinflussen, wie Kinder – insbesondere solche mit Verhaltensauffälligkeiten – auf Herausforderungen reagieren. Umgeben sind diese Kräfte von vier Feldern: Auf der linken Seite (Vergangenheit) dem Fakten- und Meinungsfeld, auf der rechten Seite (Zukunft) dem Visions- und Wegefeld. Das sogenannte „Magische Dreieck“ unterstützt den Prozess durch konkrete Fragen zu Orten, Zeiten, Beziehungen und Ressourcen. So entsteht ein strukturierter Denkraum, in dem bei Hofführungen – also die pädagogische Begleitung von potentiell unsicheren, emotional aufgeladenen Situationen – gezielt angeregt und gefördert werden kann.

Abbildung 5: Gesprächslandkarte 8x8 (Keser-Wagner & Thies, 2019, S.23)

Beispielhaft wird eine Situation geschildert, die sich jede Lehrperson lebhaft vorstellen könnte:

Eine Gruppe ist unterwegs, über den Hof auf dem Weg in den Stall. Plötzlich stürmt eins der Kinder los auf eine niedrige Beeteinfassung zu und beginnt darauf zu balancieren. Die Lehrerin will das Kind zurückrufen, aber es stellt sich taub und versucht lachend weiter Kinder zu animieren, es ihm nachzumachen. (Keser-Wagner & Thies, 2019, S.7)

Grundsätzlich propagiert die Autorenschaft eine «positivierte Herangehensweise» auf scheinbare Störungen, was bedeutet dass jede Störung eine Lerngelegenheit

sein könne» (Klebach & Keser-Wagner, 2014, S.168) und es auf die eigene Haltung ankomme, wie Kinder mit herausforderndem Verhalten wahrgenommen werden (abnormal und schwierig oder besondere Anforderungen und Fähigkeiten) (Keser-Wagner & Thies, 2019, S.46) Sie plädieren dafür, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten als Impulsgeber zu nutzen und mit Sinneswahrnehmungsübungen zu beauftragen. Gelassenheit und Feinfühligkeit⁵ im Umgang mit auffälligem Verhalten ist ein weiterer Schlüssel für gelungene Hofführungen. Es gilt, sich stets zu reflektieren für wen die Führung gemacht wird, also falls nötig auch mal vom Vermitteln von reinem Fachwissen abzuweichen (ebd. S. 52). Auch hier wird der Einbezug aller Sinne in die Führungen empfohlen. Für die oben beschriebene Situation könnte das heissen, dass die Lehrperson das impulsive Verhalten des Kindes nicht ausschliesslich als Störung bewertet, sondern als Lernimpuls für die Gruppe begreift. Im Sinne des 8x8-Modells lassen sich dabei verschiedene innere Kräfte erkennen: etwa die Sorge um Sicherheit (Kraft der Angst), Unsicherheit im Handeln (Kraft des Zweifels) und das Bedürfnis, das eigene pädagogische Vorgehen zu rechtfertigen (Kraft der Rechtfertigung). Mithilfe der Felder des Modells kann die Situation strukturiert reflektiert werden – was ist konkret passiert, wie wird es bewertet, was soll sich verändern und welche Handlungsmöglichkeiten gibt es? Anstatt das Verhalten zu unterbinden, kann es in eine neue Lernsituation überführt werden, etwa durch eine gemeinsame Balanceübung für alle. So wird die Energie des Moments aufgegriffen, ohne zu eskalieren, und ein Raum geschaffen, in dem Wahrnehmung, Beziehung und Gruppenverantwortung gestärkt werden. Entscheidend ist dabei eine gelassene, feinfühligkeit, die das Kind ernst nimmt und alle Beteiligten mit einbezieht.

⁵ Vgl. dazu das Konzept «maternal sensitivity» (Ainsworth, 1974)

4 Methodik

Im Theorieteil dieser Arbeit wurden die zentralen Begriffe und Konzepte eingeordnet, ihre Hintergründe erläutert und in den bildungspolitischen Kontext eingebettet. Darüber hinaus wurden bestehende didaktische Ansätze der Bauernhofpädagogik vorgestellt und hinsichtlich ihrer Anschlussfähigkeit an den Umgang mit herausforderndem Verhalten diskutiert. Ebenso wurde die Definition von herausforderndem Verhalten im schulischen Kontext und dessen mögliche Auswirkungen auf Exkursionen zu ausserschulischen Lernorten beleuchtet.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage *„Wie muss ein Bildungsangebot auf einem solidarlandwirtschaftlichen Bauernhof konzipiert sein, um inklusiv für verhaltensauffällige Kinder im Zyklus 1 zu sein?“* wurden Betriebe befragt, die bereits ein Schulangebot durchführen.

Hierfür wurde ein offener Fragebogen an 243 Bauernhöfe versandt, die am Programm „SchuB – Schule auf dem Bauernhof“ des Schweizerischen Bauernverbands teilnehmen und in der Deutschschweiz sowie in Liechtenstein ansässig sind. Ziel war es, die Expertise der Betriebe zu nutzen und ihre Erfahrungen mit inklusiven Schulklassen, insbesondere mit Blick auf Kinder mit herausforderndem Verhalten, systematisch zu erfassen.

Die Auswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring, (2022). Mit Unterstützung der QDA-Software MaxQDA wurden die Antworten kodiert, Kategorien induktiv entwickelt und die Ergebnisse im Sinne von „best practice“-Beispielen aufbereitet. Durch die offenen Fragen bestand die Möglichkeit, praxisnahe Gelingensbedingungen zu identifizieren und zugleich Bezüge zu bestehenden Theorien und pädagogischen Konzepten herzustellen.

1. Seit der Umstellung zur inklusiven Schule vor über 10 Jahren sind die Klassen in der Schweiz vielfältiger zusammengesetzt. Auch Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sind Teil dieser Vielfalt – was sich bei Exkursionen zu ausserschulischen Lernorten wie einem Bauernhof bemerkbar machen kann. Wie erleben Sie solche Schulbesuche im inklusiven Setting mit Blick auf Kinder mit herausforderndem Verhalten?

Mit dieser Frage sollten die Erlebnisse der Landwirtinnen und Landwirte im Zusammenhang mit veränderten Klassenzusammensetzungen reflektiert werden. Erfasst werden sollten sowohl Formen herausfordernden Verhaltens als auch die Haltungen der Befragten und mögliche Auswirkungen auf den Ablauf der Exkursionen.

2. Sie haben sicherlich wertvolle Erfahrungen im Umgang mit inklusiven Klassen gesammelt. Welche Massnahmen oder Ansätze haben sich auf Ihrem Hof als besonders hilfreich erwiesen?

Diese Frage zielt darauf ab, konkrete Handlungsoptionen zu erfassen. Durch die offene Formulierung wird Raum für vielfältige Antworten geschaffen, die sich mit bestehenden pädagogischen Strategien in Beziehung setzen lassen und zur Ableitung von Gelingensbedingungen für Hofbesuche im inklusiven Setting beitragen.

3. Was war für Sie das schönste Erlebnis mit einer Schulklasse auf Ihrem Hof?

Diese Frage sollte den Blick auf positive Erfahrungen lenken. Die Verknüpfung mit positiven Emotionen sollte dazu anregen, Aktivitäten und Situationen zu benennen, die für gelingende Exkursionen unverzichtbar erscheinen.

4.1 Kategorienbildung

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte auf Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2022). Ziel war es, die offenen Antworten der Landwirt:innen systematisch zu strukturieren und dabei sowohl die Vielfalt der Nennungen sichtbar zu machen als auch zentrale Muster für die Beantwortung der Forschungsfrage herauszuarbeiten. Entsprechend wurde ein Kategoriensystem entwickelt, das sich zunächst deduktiv aus der Fragestellung ableitete und im Verlauf der Analyse induktiv weiter ausdifferenzierte. Dieses Vorgehen entspricht dem von Mayring beschriebenen Modell der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse: ausgehend von Forschungsfragen und theoretischen Vorüberlegungen wurden erste Hauptkategorien gebildet, die dann am Material überprüft, modifiziert und verfeinert wurden.

Als zentrale Oberkategorien dienten drei Stränge: Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten, Gelingensbedingungen sowie pädagogische Strategien und Empfehlungen. Innerhalb der ersten Kategorie wurden Subcodes induktiv aus den Beschreibungen der Höfe gebildet, die konkrete Verhaltensweisen benannten – etwa erhöhtes Konzentrationsbedürfnis, Bewegungsdrang, Ablenkung oder Angst. Diese Differenzierung erwies sich als notwendig, da sie eine Vergleichbarkeit mit der theoretischen Unterscheidung zwischen externalisierendem und internalisierendem Verhalten erlaubte, ohne diese a priori vorzugeben. Die zweite Oberkategorie, Gelingensbedingungen, wurde entlang der Verantwortungsbereiche unterteilt: Faktoren auf der Seite der Klasse (z. B. genügend Betreuungspersonal, Vorbereitung durch die Lehrperson) und Faktoren auf der Seite des Hofes. Letztere wurden besonders detailliert ausdifferenziert, da die meisten konkreten Hinweise der Befragten hier verortet waren. So entstanden die Unterkategorien Tiere zur Regulation, Rhythmisierung, Kompetenzen der Leitungsperson (mit den Subcodes Klarheit, Feinfühligkeit, Gelassenheit, Flexibilität und Authentizität), handlungsorientiertes Lernen, klare Regeln und Signale, Kompetenz erleben lassen, Lernort, Vorbereitung mit der Lehrperson, flexibel anpassbares Programm, Arbeit in kleinen und heterogenen Gruppen, aktive Einbindung der Lehrpersonen, Sinneserfahrungen, Notausgänge und unterstützte Kommunikation. Diese Bandbreite verdeutlicht den induktiven Charakter der Kategorienbildung: Immer dann, wenn mehrere Nennungen ein konsistentes Muster aufwiesen, wurde ein eigener Code angelegt, der

durch kurze Definitionen und Ankerbeispiele präzisiert wurde. Weniger relevante oder einmalige Hinweise wurden zwar dokumentiert, aber nicht als eigenständige Kategorien ausgeführt, um die Struktur klar und interpretierbar zu halten.

Der dritte Strang, pädagogische Strategien und Empfehlungen, bündelte Antworten, die über konkrete Massnahmen hinausgehende Hinweise auf Haltungen oder didaktische Grundsätze enthielten, etwa die Betonung gemeinsamer Regelklärung, die Nutzung visueller Hilfen oder die Bedeutung des Dialogs mit Lehrpersonen. Dieser Strang diente der Verdichtung handlungsleitender Orientierungen, die im Material selbst explizit formuliert wurden.

Alle Kategorien wurden in mehreren Rückkopplungsschleifen überprüft und geschärft, bis eine klare Trennschärfe und inhaltliche Sättigung erreicht war. Das Codierverfahren wurde computerunterstützt mit MAXQDA umgesetzt; die Exporte der codierten Segmente bildeten die Grundlage für die Ergebnisdarstellung. Häufigkeiten wurden lediglich deskriptiv verwendet, um die Relevanz einzelner Aspekte zu verdeutlichen; im Sinne Mayrings stellen sie keine statistischen Kennwerte dar, sondern dienen der inhaltlichen Gewichtung.

Auf diese Weise entstand ein Kategoriensystem, das die empirischen Aussagen der befragten Höfe transparent strukturiert und zugleich eine enge Passung zur Forschungsfrage gewährleistet: Einerseits werden Wahrnehmungen von Verhalten differenziert erfasst, andererseits konkrete Bedingungen und Strategien für eine gelingende inklusive Hofpädagogik sichtbar gemacht.

5 Ergebnisse

Von den 243 angeschriebenen Höfen beantworteten 45 den Fragebogen was einem Anteil von 18.5 Prozent entspricht. Es handelt sich dabei um unterschiedliche Betriebe in Bezug auf Produktionsart, Grösse, Standort, Erfahrung und Ausrichtung. Der gemeinsame Nenner besteht im Anbieten von Exkursionen für Schulen im Rahmen des Programms «Schule auf dem Bauernhof» SchuB. Die Befragung fand zwischen Juni und Juli 2025 statt.

5.1 Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten

Es wird unterschieden zwischen der allgemeinen Wahrnehmung von Veränderungen am Auftritt der Klasse und dem Umgang der Betreuungspersonen mit der neuen Situation.

Als meistgenannte Veränderung sehen die Landwirt:innen den höheren Betreuungsschlüssel und die intensivere Betreuung einzelner Kinder (7), während 6 befragte Höfe keine Veränderung wahrnahmen. 4 Höfe nahmen zwar eine allgemeine Veränderung wahr, erklärten diese aber nicht weiter. Gar eine positive Veränderung, etwa erklärt durch eine subjektiv wahrgenommene gute Passung des Lernorts für «solche Kinder» die sich in grosser Neugier und Tatendrang zeigt, erfuhren 3 Höfe. Eine befragte Leitungsperson fasste diesen Umstand so zusammen:

„Auf dem Hof sind die Kinder manchmal wie verwandelt – die Energie wird zu Neugierde und Tatendrang“ (FB).

Einzelne Befragte nahmen die Separation eines Kindes, generellen Mehraufwand und stigmatisierendes Verhalten wahr.

Abbildung 6: Subjektive Wahrnehmung von Veränderung der Klassenzusammensetzung durch das inklusive Schulsystem

Eine Beschreibung von effektiv herausforderndem Verhalten wurden in 11 Sequenzen beschrieben. Das erhöhte Aufmerksamkeitsbedürfnis einzelner Kinder (3), ein überhoher Bewegungsdrang (2), Ablenkung (2), Angst (1), Demotivation (1), erhöhte Unruhe (1) und Ausgrenzung (1) wurden als Verhalten beobachtet. Übersetzt in die Einteilung von herausforderndem Verhalten nach Hillenbrand (2016) sind 8 wahrgenommene Verhaltensweisen als externalisierend beschrieben, 2 internalisierend und eine als sozial delinquentes Verhalten. Die Wahrnehmung der Hofführer:innen deckt sich also mit der empirischen Forschung.

Abbildung 7: Einteilung von beobachtetem Verhalten nach Hillenbrand, 2016

5.2 Gelingensbedingungen

Den Hauptteil der Befragung stellt die Kategorie der Gelingensbedingungen dar. Wie muss eine solche Hofführung im Sinne derer die diese tagtäglich anbieten konzipiert sein, damit die Bandbreite der Verhaltensauffälligkeiten von allen Kindern am besten integriert werden können?

5.2.1 Gelingensbedingungen auf der Klassenseite

Betrachtet man die aufgezählten Gelingensbedingungen, die von der Klassenseite erfüllt werden müssen kommt man zu folgenden Punkten:

- Genügend Betreuungspersonal (13)
- Damit verbunden die Möglichkeit kleine Gruppen zu bilden (7)
- Vorbereitung und Vorinformation durch die Lehrperson (8)

Die Begründungen, weshalb genügend Betreuungspersonen als sinnvoll erachtet werden sind die Möglichkeit zur Separation beziehungsweise zur «eins zu eins Betreuung».

5.2.2 Gelingensbedingungen auf Hofseite

Entscheidend für eine gelungene inklusive Hofführung sind aus Sicht der Hofführenden folgende Punkte, die auf der Hofseite erfüllt werden können:

- Tiere zur Regulation einsetzen (15)
- Rhythmisierung (15)
- Kompetenzen der Leitungsperson (13)
- Handlungsorientiertes Lernen (13)
- Klare Signale und Regeln (12)
- Kompetenz erleben lassen (10)
- Lernort (9)
- Vorbereitung mit der Lehrperson (8)
- Flexibel anpassbares Programm und Individualisierung (8)
- In kleinen und heterogenen Gruppen arbeiten (7)
- Lehrpersonen aktiv einbeziehen (3)
- Sinneserfahrungen schaffen (3)
- Notausgänge einplanen (2)
- Unterstützte Kommunikation nutzen (2)

5.2.2.1 Tiere zur Regulation

Den höchsten Wert erzielte bei der Befragung das Einbeziehen von Tieren zur Regulation. Gemäss den Landwirt:innen liegt in der Begegnung mit Tieren die Kraft, Verhaltensauffälligkeiten zu dämpfen oder gar in ein besonders achtsames Verhalten zu transformieren. Beispielhaft eine Aussage aus den Antworten:

Ich staune immer wieder, dass Kinder mit starkem Bewegungsdrang ganz ruhig werden können, sobald sie ein Huhn auf dem Schoss haben und diese wunderbar schönen weichen Federn streicheln können. Das ist jedes mal ein kleines Wunder!

5.2.2.2 Rhythmisierung

Als weitere Massnahme nannten die Höfe die Bedeutung einer ausgewogenen Rhythmisierung des Programms. Dazu gehört die Einplanung freier (Spiel-)Zeiten an geeigneten Orten, wie etwa auf Heuhaufen, mit Spieltraktoren oder Schaukeln sowie in abgegrenzten Bereichen mit Entdeckungs- und Forschungsmöglichkeiten. Auch die Wichtigkeit von Pausen und Phasen des gemeinsamen Sitzens wurde hervorgehoben. Ergänzend beschrieben die Höfe die Variation von Aufgabenformen und Lernorten als hilfreich. Der Wechsel zwischen unterschiedlichen Aufgaben

innerhalb eines Themenfeldes sowie zwischen Bewegungsaktivitäten und ruhigeren, die Sinne ansprechenden Tätigkeiten wurde dabei als entlastend und unterstützend bewertet.

„Wenn es abwechslungsreich ist – mal Bewegung, mal ruhig – dann kommen auch unruhige Kinder besser mit“ (TL).

5.2.2.3 Kompetenzen der Leitungsperson

Als zweithäufigste genannte Gelingensbedingungen wurden Kompetenzen der Leitungspersonen beschrieben. Gemäss den Landwirt:innen sollte die Person, die die Führungen leitet folgende Qualitäten mitbringen:

- Klarheit und Präsenz (6)
- Feinfühligkeit (4)
- Gelassenheit (2)
- Flexibilität (2)
- Authentizität (1)

Abbildung 8: Darstellung der für die Hofführer:innen notwendigen Kompetenzen um mit Verhaltensauffälligkeiten bei Schülerinnen und Schülern umzugehen

„Man muss sehr präsent sein, aber gleichzeitig Ruhe ausstrahlen – sonst kippt die Gruppe“ (AK).

5.2.2.4 Handlungsorientiertes Lernen

Einige Landwirt:innen beschreiben das handlungsorientierte Lernen als Gegensatz zum sprachzentrierten Lernen und sehen darin auch einen Kontrapunkt zu ihrem

Verständnis von schulischem Lernen. Ein Zitat aus der Untersuchung erklärt dies beispielhaft:

Mit dem richtigen Setting können alle abgeholt werden. Wichtig ist, dass die Lernenden selber etwas tun können (FR).

Oftmals sind sogenannte Verhaltensauffällige Kinder zwar immer noch auffällig, können sich aber bei Arbeiten, wenn sie also etwas tun können, von einer anderen Seite zeigen und sind dann oftmals ausdauernder (HG).

5.2.2.5 Klare Signale, Regeln und Struktur

In dieser Kategorie wurde erwähnt, zu Beginn der Führung Verhaltensregeln zu kommunizieren, was auch im Dialog mit den Kindern passieren könne. Die Regeln sollten einfach verständlich und «klar» sein. Struktur könne etwa mit Stoppsignalen, klar bezeichneten Grenzen, Ritualen und einem fixen Sammlungsplatz erreicht werden. Auch das Einbauen von «Notausgängen» kann zur Struktur gehören, indem man sich überlegt an welchem Ort und zu welcher Zeit ein Kind seine Aktivität unterbrechen und an anderer Stelle reguliert werden kann, resp. sich selbst regulieren kann. Das Nutzen von Unterstützter Kommunikation (UK) und das Beschriften von Maschinen und anderen wichtigen Begriffen gehört ebenfalls in diese Kategorie.

„Wenn die Regeln klar und einfach sind, können sich auch schwierige Kinder daran halten“ (LO).

5.2.2.6 Kompetenz erleben lassen

Einige Höfe sehen den Umstand, dass die Kinder bei Hofexkursionen andere Fähigkeiten als im Schulzimmer zeigen könnten, dazu beiträgt, dass destruktive Verhaltensauffälligkeiten nicht zum Tragen kämen. Das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen die zu einem «über sich hinauswachsen» führen können und die Verantwortungsverschiebung mit einer zutrauenden Grundeinstellung können eine neue Perspektive auf sonst negativ auffallende Kinder eröffnen. Wenn es Landwirt:innen gelingt, die Sinnhaftigkeit von Tätigkeiten zu erklären, kann dies ebenfalls zum Kompetenzerleben beitragen.

„Wenn sie merken, dass sie etwas schaffen – etwa ein Kalb führen oder eine Aufgabe selber erledigen – dann blühen sie auf“ (ME).

5.2.2.7 Lernort

Für neun Hofführer:innen liegt die Gelingensbedingung für erfolgreiche Schulbesuche im Lernort selber. Betont werden dabei die offenkundigen Unterschiede zum Schulzimmer, die grosszügige Fläche die bei den Kindern ein Freiheitsgefühl, respektive ein Gefühl von Freiraum auslösen kann, das Lernen unter freiem Himmel und die generell neue Umgebung.

„Die Weite der Felder macht die Kinder ruhig – sie haben Platz und fühlen sich freier als in der Schule“ (KS).

5.2.2.8 Vorbereitung mit der Lehrperson

Der Einbezug der Lehrpersonen in die Vorbereitung der Exkursion hilft bei der Begegnung mit Verhaltensauffälligkeiten. Dies können Absprachen oder Informationen sein, damit die Leitungspersonen sich auf allfällige Verhaltensweisen einstellen und entsprechend reagieren können. Dies kann im Widerspruch stehen zur unvoreingenommenen Haltung, die ebenfalls eine Gelingensbedingung darstellt. Zur Vorbereitung kann auch gehören, dass Lehrpersonen sich aktiv an den Führungen beteiligen können und etwa einen Posten übernehmen.

Die Befragten betonten die Relevanz einer sorgfältigen Vorbereitung und insbesondere die Notwendigkeit, die Kinder möglichst gut im Voraus zu kennen:

„Es ist sehr wichtig, dass man die Kinder im Voraus kennt, sonst kann man schnell überfordert sein.“ (MS)

„Wenn wir vorher reden und ich weiss, was mich erwartet, kann ich mich besser einstellen“ (PB).

5.2.2.9 Flexibel anpassbares Programm

Um auf eine heterogenere Klasse reagieren zu können, sei ein flexibel anpassbares Programm unerlässlich. Damit könne auf die Individualität der Kinder, ihr Interesse und die Dynamik der Klasse einfach reagiert werden. Spontane Anpassungen sind etwa auf der Zeit-, Raum-, Programm- und Informationsebene möglich.

„Es braucht Spielraum, sonst blockiert man nur – die Kinder sind so unterschiedlich“ (VN).

5.2.2.10 In kleinen und heterogenen Gruppen arbeiten

Einher mit der Bedingung von genügend Betreuungspersonen geht die Möglichkeit, kleine heterogene Gruppen zu bilden. Die Vorteile darin lägen im verbesserten Wahrnehmen und Reagieren auf allfällige Verhaltensauffälligkeiten, das Auftrennen von schwierigen Dynamiken und einen ruhigen und sicheren Zugang zu den Tieren.

„In kleinen Gruppen sehe ich die Kinder besser und kann schneller reagieren“ (AR).

6 Diskussion

6.1 Einordnung der Ergebnisse

6.1.1 Einsatz von Betreuungspersonen

Offensichtlich sehen die Bäuer:innen eine genügend grosse Anzahl an Betreuungspersonen einerseits als Indikator für inklusive Klassen und andererseits als Gelingensbedingung um Verhaltensauffälligkeiten abzufedern. Entscheidend wäre hier aber nicht der alleinige Umstand, dass Betreuungspersonen vor Ort sind, sondern wie sie ideal eingesetzt werden können. Gerade für Kinder die im Schulalltag externalisierende Verhaltensauffälligkeiten zeigen, können im neuen Kontext profitieren. Eine Loslösung von einer allfälligen engen Begleitung einzelner Kinder könnte also in diesem Fall ein mögliches Stigma aufbrechen und diese Kinder Kompetenz erleben lassen. Es gilt also in der Vorbereitung, die Rolle aller Betreuungspersonen zu klären und gewinnbringend einzusetzen. Hierbei können die verschiedenen Formen vom Teamteaching zum Einsatz kommen, insbesondere die Form mit mehreren heterogenen Gruppen scheint praktikabel. Co-Teaching hat, in der passenden Form umgesetzt, das Potential, Kinder mit sozio-emotionalem Förderbedarf ideal zu unterstützen (Zumwald, 2020). Eine solche multiprofessionelle Kooperation über einen kurzen Zeitraum könnte den allgemeinen positiven Effekt der praktischen Kooperation auf die Begleitung von Kindern mit herausforderndem Verhalten hat (Karhu, Paananen, Närhi & Savolainen, 2021) weiterführen. Eine Befragung über den konkreten Nutzen von Betreuungspersonen bei Exkursionen hätte eine Ergänzung zur idealen Rollenverteilung zu Tage bringen können.

6.1.2 Tiere

Der Nutzen von Tieren für pädagogische Zwecke hat eine lange Tradition. Mit dem Einsatz von tiergestützter Pädagogik auf dem Bauernhof können dabei vielseitige Ziele erreicht werden (Strunz, 2018). Tiergestützte Pädagogik (Vernooij & Schneider, 2018) hat dabei die Absicht, sozio-emotionale Kompetenzen zu fördern, insbesondere die Herausbildung von Empathiefähigkeit kann unterstützt werden. In der Literatur findet man den Begriff der «Vorfeldfunktion» die bei der Begegnung mit Tieren spielt. Gemeint ist eine Veränderung der Atmosphäre durch die Anwesenheit von Tieren. Dies kann «Vertrauen, Sicherheit, Mitteilungs- und Geselligkeitsbedürfnis sowie Motivation und Kooperation positiv beeinflussen». (Wohlfahrt & Olbrich, 2014, S.29). Lerntheoretisch argumentiert, spiegeln Tiere das Verhalten der Kinder (Rückzug, Zuwendung) und können so regulierend agieren (Wohlfarth, Mutschler & Bitzer, 2018, S.191). Wichtig scheint auch hier eine gute Vorbereitung vor dem Besuch um allfällige Ängste der Kinder von Tierkontakt präventiv aufzufangen, klare

Verhaltensregeln und der Hinweis auf «Notausgänge», um bei Überforderung reagieren zu können.

6.1.3 Rhythmisierung

Die Ergebnisse der Hofbefragung zeigen, dass eine abwechslungsreiche Rhythmisierung – also das Wechselspiel zwischen Aktivität und Ruhe, zwischen unterschiedlichen Aufgabenformen und Lernorten – ein Schlüsselfaktor für gelingende Führungen ist. Dieses Ergebnis lässt sich mit Kounins Konzept der Variety verbinden, das die Bedeutung von Variation zur Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit und Motivation betont. Entscheidend ist jedoch, dass diese Variation in einen Rahmen von «Momentum und Smoothness» eingebettet wird, sodass Übergänge fließend und nachvollziehbar gestaltet sind (Kounin, 1976, S.101ff.).

Scherzinger, Wettstein & Wyler (2017) unterstreichen in ihrer Untersuchung zu Unterrichtsstörungen, dass diese nicht allein von den Kindern ausgehen, sondern eng mit der Unterrichtsgestaltung zusammenhängen. Langeweile durch Unter- oder Überforderung sei häufig das Resultat unzureichender Rhythmisierung und mangelnder Individualisierung. Überträgt man diese Erkenntnis auf Hofexkursionen, bedeutet dies: Exkursionsleitungen tragen eine zentrale Verantwortung dafür, durch gute Vorbereitung, abwechslungsreiche Aufgabenstellungen und klare Strukturen Störungen vorzubeugen. Ähnlich wie Lehrpersonen im Klassenzimmer müssen auch sie dafür sorgen, dass die Kinder nicht warten müssen, wissen, was sie zu tun haben, und in einem sinnvollen Wechselspiel von Aktivität und Ruhe lernen können.

Kunz & Luder (2019) bestätigen ebenfalls die Bedeutung von rhythmisierter Unterrichtsgestaltung im Rahmen eines guten Classroom Managements. Sie betonen, dass klare Führung, Struktur und Variation zentrale Handlungsansätze sind, um Unterrichtsstörungen vorzubeugen und Lernprozesse positiv zu gestalten.

Damit wird deutlich: Erfolgreiche Führungen auf Höfen beruhen nicht nur auf den Lernorten und Inhalten selbst, sondern in besonderem Mass auf der didaktischen Kompetenz der Exkursionsleitungen, die Rhythmisierung und Variation gezielt als Steuerungsinstrument einsetzen.

6.1.4 Leitungsperson

Bei einem Hofbesuch sind Klarheit, Präsenz, Feinfühligkeit, Gelassenheit, Flexibilität und Authentizität besonders wichtig, weil Kinder – vor allem mit herausforderndem Verhalten – in einer ungewohnten Umgebung schnell überfordert oder abgelenkt sein können. Klare Anweisungen und eine präsenzte Leitung geben Sicherheit, während Feinfühligkeit hilft, Überforderung früh zu erkennen und angemessen zu reagieren. Gelassenheit bewahrt Ruhe, auch wenn Tiere, Wetter oder Kinder unvorhersehbar agieren. Flexibilität ermöglicht, den Ablauf spontan an die Situation anzupassen. Authentizität schafft Vertrauen und macht den Lernort „Bauernhof“ für die Kinder zu einem positiven, bleibenden Erlebnis. Um die Begriffe genauer zu fassen, werden die Begriffe kurz eingeführt. Die erwähnten Kompetenzen die die Leitungsperson mitbringen sollte erscheinen auf den ersten Blick ähnlich wie die Anforderungen an eine gute Lehrperson und stehen so teilweise im Widerspruch zu

den Ausführungen von Heusschen (2012), der in seinen Prinzipien zur Bauernhofschule (siehe Kapitel 3.9.3) schreibt: «Bäuer:innen sind Fachleute auf ihrem Gebiet und müssen keine Lehrpersonen werden.». Die beschriebenen Fähigkeiten sollen sich also explizit auf die Rolle des exkursionsmitleidenden Bäuer:In beziehen.

6.1.4.1 Klarheit

Klarheit von Leitungspersonen und Bildungsprogrammen tragen wesentlich zur Lernleistung bei, da sie durch klare Sprache, strukturierte Organisation, präzise Erläuterungen und gezielte Rückmeldungen Orientierung und Transparenz im Lernprozess schafft (Hattie, 2021, S.276). Dabei umfasst Klarheit nach Fendick (1990) vier Dimensionen: eine nachvollziehbare Organisation des Unterrichts, verständliche und eindeutige Erklärungen, anschauliche Beispiele mit angeleiteter Übungspraxis sowie eine systematische Einschätzung des Lernstandes der Lernenden. Kounin (1976) sieht die Kompetenz der Klarheit in der Reaktion auf Störungen des Unterrichts als Übermittlung von der notwendigen Menge von Informationen die mit einer Disziplinierung einhergehen. Mehr konkrete Informationen bedeuten mehr Klarheit. Auf Exkursionen zu ausserschulischen Lernorten wie Bauernhöfen ist diese Qualität besonders bedeutsam, da die Lernumgebung durch Tiere, Maschinen und vielfältige Sinneseindrücke komplex und herausfordernd ist. Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten benötigen in diesem Kontext ein hohes Mass an Struktur, Eindeutigkeit und vorhersehbaren Abläufen, um Sicherheit zu gewinnen und aktiv am Lernen teilzuhaben.

6.1.4.2 Feinfühligkeit

Das Konzept der Feinfühligkeit entstammt ursprünglich der Bindungstheorie und wurde von Mary Ainsworth entwickelt. Sie versteht darunter die Fähigkeit einer Bezugsperson, die Signale des Kindes aufmerksam wahrzunehmen, diese richtig zu deuten und prompt sowie angemessen darauf zu reagieren (Ainsworth, 1974). Damit wird eine sichere Basis für die Entwicklung von Bindung und Exploration geschaffen. Remsperger (2013) greift dieses Konzept auf und überträgt es auf den pädagogischen Alltag. Sie beschreibt sensitive Responsivität als Zusammenspiel von Responsivität – dem überhaupt auf kindliche Signale Reagieren – und Sensitivität – der Qualität der Reaktion. Eine Fachkraft handelt dann sensitiv-responsiv, wenn sie kindliche Signale erkennt, richtig interpretiert und ihr Verhalten daran ausrichtet, wobei Akzeptanz, Wertschätzung und Respekt vor der kindlichen Autonomie leitend sind.

Hechler (2017) hebt hervor, dass Feinfühligkeit keine Technik ist, die schematisch angewandt werden kann, sondern eine Haltung, die von situativer Unsicherheit geprägt ist und in einem Spannungsfeld von Wahrnehmung, Interpretation und Reaktion steht. Sie erfordert ein hohes Mass an Selbstreflexion und die Bereitschaft, sich auf die Perspektive des Kindes einzulassen. Damit gewinnt das Konzept für pädagogisches Handeln in offenen Lernumgebungen wie dem Bauernhof besondere Bedeutung: Nur wer Signale flexibel und respektvoll deutet, kann Kindern ermöglichen, sich geschützt und zugleich explorationsbereit in der ungewohnten Umgebung zu bewegen.

Übertragen auf Exkursionen auf den Bauernhof bedeutet dies, dass die landwirtschaftliche Fachkraft die vielfältigen Eindrücke und Reaktionen der Kinder im besonderen Umfeld des Hofes wahrnimmt und feinfühlig aufgreift. Sie reagiert unterstützend auf Unsicherheit oder Angst im Umgang mit Tieren, ermutigt zurückhaltende Kinder, eigene Schritte zu wagen, und lenkt überschüssendes Verhalten in konstruktive Bahnen. Indem sie aufmerksam beobachtet, Sicherheit vermittelt und zugleich Freiräume für eigenständige Erfahrungen lässt, ermöglicht sie den Kindern, sich in der ungewohnten Umgebung geschützt zu bewegen, Neues auszuprobieren und nachhaltige Lernerfahrungen zu machen.

6.1.4.3 Gelassenheit

Unter Gelassenheit wird von den befragten Höfen die Fähigkeit verstanden, Verhaltensauffälligkeiten mit Ruhe und Souveränität zu begegnen, ohne dass der Unterricht unnötig gestört oder aufgehalten wird. (Kounin, 1976) S.89ff ordnet in seinen Untersuchungen zu gutem Classroom-Management diese Kompetenz beim Allgegenwärtigkeitsprinzip und bei der Forderung nach Reibungslosigkeit und Schwung ein. Entscheidend ist, wann und in welcher Form eingegriffen wird und dass nicht «überproblematisiert» wird. Gerade für Exkursionsleitungen, die nicht die Rolle der vertrauten Lehrperson innehaben, ist diese Kompetenz besonders relevant: Sie müssen in einer für die Kinder ungewohnten Umgebung Präsenz und Übersicht zeigen, um Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig Lerngelegenheiten nicht durch unnötige Unterbrechungen zu blockieren.

Im Unterschied zur Feinfühligkeit, die stärker auf die Wahrnehmung und Deutung kindlicher Signale fokussiert, beschreibt Gelassenheit eine innere Haltung, die Ruhe und Übersicht auch in unvorhergesehenen Situationen bewahrt. Sie ermöglicht es, nicht impulsiv oder überreaktiv zu handeln, sondern einen klaren Rahmen zu wahren, in dem Kinder Orientierung finden. In Kombination mit Feinfühligkeit bildet Gelassenheit damit ein zentrales Doppel: Während Feinfühligkeit Nähe schafft, eröffnet Gelassenheit den notwendigen Raum und die Stabilität, damit Kinder – gerade auch mit herausforderndem Verhalten – im Lernort Bauernhof Sicherheit und Lernchancen zugleich erleben können.

6.1.4.4 Flexibilität

Flexibilität gilt als grundlegende pädagogische Kompetenz, die über die reine Umsetzung von Planungen hinausgeht. Siewert & Heymann (2017) betonen, dass Unterricht nie allein durch detaillierte Planung gelingt, sondern stets die Fähigkeit erfordert, auf unerwartete Ereignisse situativ und improvisierend zu reagieren. Erfolgreiches Handeln beruht dabei auf einer Kombination aus klaren Zielen, einem breiten Handlungsrepertoire und der Bereitschaft, sich von Intuition und Spontaneität leiten zu lassen. Für Exkursionsleitungen bedeutet dies, dass sie einerseits den Ablauf und die zentralen Lernziele im Blick behalten müssen, andererseits aber flexibel auf unvorhersehbare Situationen reagieren können – etwa wenn Kinder abgelenkt sind, Tiere unvorhergesehen reagieren oder äussere Bedingungen sich ändern. Notwendig sind dafür eine offene Haltung gegenüber Überraschungen, die Fähigkeit zur aufmerksamen Wahrnehmung von Kindern und Umgebung, sowie genü-

gend fachlich-pädagogisches Erfahrungswissen, um im Moment passende Entscheidungen treffen zu können. Nur so lässt sich ein sicherer Rahmen schaffen, der trotz spontaner Anpassungen den Lernprozess unterstützt.

6.1.4.5 Authentizität

Authentizität wird im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als zentrales Element wirksamer Lehr-Lernprozesse verstanden. Bergmüller und Taube (2023) betonen, dass Lernende sensibel darauf reagieren, ob Lehrkräfte nicht nur fachlich kompetent sind, sondern auch glaubwürdig hinter den vermittelten Werten und Inhalten stehen. Authentizität meint dabei eine besondere Form der Echtheit und Glaubhaftigkeit, die durch persönliches Engagement, eigene Erfahrungen und emotionale Anteilnahme spürbar wird. Lehrkräfte, die ihre Haltung sichtbar machen und Erfahrungen einbringen, fördern so Motivation, inhaltliche Vertiefung und kognitive Aktivierung der Lernenden.

Gerade im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten hat Authentizität eine besondere Bedeutung. Diese Kinder reagieren oft besonders sensibel auf Inkonsistenzen zwischen Rolle und Person und nehmen „aufgesetztes“ Verhalten schnell als unglaubwürdig wahr. Eine authentische Haltung der Leitungsperson vermittelt dagegen Verlässlichkeit und Sicherheit, was entscheidend für Beziehungsaufbau und Lernbereitschaft ist. Auf Exkursionen, etwa auf Bauernhöfen, bedeutet dies, dass Leitungspersonen nicht nur Inhalte sachlich erklären, sondern auch ihre eigene Begeisterung, persönliche Zugänge und Haltung zu Natur, Tieren oder Nachhaltigkeit zeigen. So entsteht für die Kinder eine Lernumgebung, die nicht nur informativ, sondern auch persönlich ansprechend und glaubwürdig ist.

In der solidarischen Landwirtschaft zeigt sich eine besondere Dimension von Authentizität: Leitungspersonen müssen nicht zwingend Vollzeitbäuerinnen oder -bauern sein. Auch Genossenschaftler:innen, die aus Überzeugung Teil der Gemeinschaft sind, können durch ihre persönliche Haltung, ihr Engagement und ihre alltägliche Einbindung in den Hofbetrieb glaubwürdig wirken. Authentizität bedeutet hier weniger die berufliche Identität als Landwirt:in, sondern vielmehr die glaubwürdige Vermittlung der Grundideen der Solawi – Gemeinschaft, Verantwortung und nachhaltige Produktion. Indem Leitungspersonen ihre eigenen Erfahrungen als Teil der Genossenschaft einbringen, entsteht eine Form von Echtheit, die Kindern neue Perspektiven auf Landwirtschaft eröffnet und Vertrauen schafft.

6.1.4.6 Vergleich

Betrachtet man die Studie der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Braun, Specht, Wenz, Birk & Häring, 2014) zu den allgemeinen Kompetenzen, die für die Umsetzung bauernhofpädagogischer Angebote notwendig sind, zeigt sich eine breite Palette an Anforderungen, die sowohl fachliche als auch personale, soziale und gesundheitliche Aspekte umfasst. Die folgende Tabelle stellt die in dieser Arbeit ermittelten Kernkompetenzen den Kompetenzbereichen von (Braun et al., 2014) gegenüber:

Tabelle 2: Allgemeine personale Kompetenzen für bauernhofpädagogische Angebote (Braun et al., 2014) im Vergleich zu spezifischen Kompetenzen für den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern bei Hofführungen.

Klarheit, Feinfühligkeit, Gelassenheit, Flexibilität, Authentizität (ermittelte Werte aus der Befragung in dieser Arbeit)	
Selbständigkeit	Sozialkompetenz
<p>Neugierde und Kreativität:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intuition (F) - Offen sein für Neues - Flexibilität (F) - Initiative ergreifen - Lernbereitschaft <p>Selbstbewusstsein, -motivation und -verantwortung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungsfähigkeit (K) - Organisationsfähigkeit - Führungsstärke (K,A) - Durchsetzungsfähigkeit - Zeitmanagement - Selbstsicheres Auftreten (K) - Verantwortungsbewusstsein - Identifikation mit dem Arbeitsumfeld (A) - Selbstreflexion - Durchhaltevermögen - Körperliche Ausdauer <p>Gesundheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belastbarkeit - Gelassenheit (G) 	<p>Soziale Interaktion:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedürfnisse anderer Menschen wahrnehmen (F) - Empathie / Einfühlungsvermögen (F) - Offenheit - Menschen vertrauen - Situationen analysieren - Reflexionsfähigkeit - Verantwortungsübernahme <p>Kommunikationsfähigkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktives Zuhören (F) - Kontaktfreudigkeit - Offenheit <p>Kooperations- und Teamfähigkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kooperationsbereitschaft - Konfliktfähigkeit - Begeisterungsfähigkeit - Kritikfähigkeit

Die Gegenüberstellung zeigt, dass zwischen den in dieser Arbeit herausgearbeiteten Kompetenzen und den Ergebnissen von Braun et al. (2014) grosse Schnittmengen bestehen. Während Braun et al. (2014) Gelassenheit beispielsweise unter dem Aspekt Gesundheit einordnet, wird sie hier stärker als pädagogische Haltung verstanden. Auch Klarheit erscheint in ihrer Systematik nur indirekt, erhält jedoch in dieser Arbeit den Status einer eigenständigen Kernkompetenz. Unterschiede in der Verortung machen deutlich, dass bauernhofpädagogische Angebote nicht allein durch organisatorische und fachliche Fähigkeiten getragen werden, sondern ebenso durch pädagogische Haltungen, die Lernprozesse strukturieren, Orientierung bieten und Authentizität ermöglichen.

6.1.4.7 Zusammenarbeit im Tandem Lehrperson / Landwirt:In

Die beschriebenen pädagogischen und persönlichen Kompetenzen der Leitungsperson entfalten ihre Wirkung besonders dann, wenn sie in ein Tandem mit der Lehrperson eingebettet sind. Während die Leitungsperson Fachwissen, Authentizität und Einblicke in den landwirtschaftlichen Alltag einbringt, bleibt die Lehrperson für die pädagogische Begleitung und den Transfer ins schulische Lernen verantwortlich. Dieses Zusammenspiel ermöglicht es, die Stärken beider Rollen zu nutzen: die Leitungsperson als authentische Expertin des Lernorts, die Lehrperson als pädagogische Fachkraft, die die Bedürfnisse der Kinder kennt.

Studien zeigen, dass gerade durch solche Kooperationen Hindernisse wie Zeitaufwand, organisatorische Schwierigkeiten und fehlende Materialien reduziert werden können (Paschold, 2015, S.176). Auch Boner et al. (2022) bestätigen, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und ausserschulischen Lernorten wesentlich ist, da sonst Besuche oft nur selten stattfinden oder wenig wirksam sind. Die Tandem-Arbeit eröffnet somit die Möglichkeit, sowohl pädagogische als auch persönliche Kompetenzen im Sinne einer Ergänzung produktiv zusammenzuführen. Besonders für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten kann das Tandemmodell wertvoll sein: Die Lehrperson bringt ihr Wissen über individuelle Bedürfnisse, mögliche Belastungen oder Auslöser mit ein und kann bei Schwierigkeiten gezielt intervenieren. Die Leitungsperson wiederum schafft mit authentischen Erfahrungen, praktischen Aufgaben und einer neuen Rolle für die Kinder motivierende Lerngelegenheiten. Durch die enge Abstimmung entsteht ein sicherer und strukturierter Rahmen, der Überforderung vorbeugt und Teilhabe ermöglicht. Damit werden die organisatorischen Vorteile des Tandems (Paschold, 2015) inhaltlich erweitert: Es kann auch dazu beitragen, herausforderndes Verhalten aufzufangen und Lernprozesse stabil zu unterstützen.

6.1.5 Handlungsorientierung

Handlungsorientierter Unterricht versteht sich als Konzept, das die aktive, selbsttätige Auseinandersetzung der Lernenden mit Inhalten in den Mittelpunkt stellt. Lernen geschieht in der Verknüpfung von Tun, Denken und Reflexion. Viele Landwirt:Innen betonen, dass Lernen auf dem Bauernhof nur dann gelingt, wenn Kinder selbst tätig werden: Tiere füttern, Gemüse ernten, Maschinen kennenlernen oder in Gruppen Aufgaben lösen. In solchen Situationen erleben die Kinder, „dass Tun oder Nichttun gleich entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen“ (Schockemöhle, 2009, S.246), wodurch Verantwortungsbewusstsein entsteht. Lehrpersonen berichteten zudem, dass gerade Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten auf dem Hof Kompetenzen zeigen, die im Klassenzimmer verborgen bleiben – etwa handwerkliches Geschick, Ausdauer oder Teamfähigkeit. Damit bestätigt die Praxis die theoretische Annahme, dass Handlung und Erfahrung nicht nur kognitive Strukturen aufbauen, sondern auch Motivation, Selbstwert und soziale Kompetenzen fördern.

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, Bauernhofpädagogik als eine Form handlungsorientierten Unterrichts zu verstehen, die gleichermaßen fachliche In-

halte wie soziale und personale Lernprozesse unterstützt. Wie von Au (2016) hervorhebt, zielt Erlebnispädagogik im engeren Sinn vor allem auf Gruppenbildung und Persönlichkeitsförderung, während für die Vermittlung fachlicher Inhalte der Begriff „Outdoor Education“ passender ist. Genau diese Doppelrolle erfüllt der Bauernhof: Er ist ein Lernort, an dem Erleben und fachliches Lernen ineinandergreifen, sodass Handlungskompetenz in einem umfassenden Sinn aufgebaut werden kann.

6.1.6 Klare Signale, Regeln und Struktur

Klare Strukturen, Regeln und Signale gehören zu den zentralen Elementen erfolgreichen pädagogischen Handelns. Bereits Kounin (1976, S.85ff.) zeigt in seinen Untersuchungen zum Classroom Management, dass die Prävention von Störungen wesentlich auf der Verlässlichkeit von Regeln und eindeutigen Lehrerinterventionen beruht. Auch Hattie (2021) verweist in seinen Metaanalysen auf die Bedeutung von Classroom Management und insbesondere auf die «teacher clarity»: Lernprozesse profitieren stark davon, wenn Erwartungen, Abläufe und Signale klar kommuniziert werden. Für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten hat dies eine besondere Relevanz, da sie in besonderem Masse auf Vorhersehbarkeit, Orientierung und eindeutige Rückmeldungen angewiesen sind (Schürch, Benoit & Ayer, 2024). Auf Exkursionen, etwa auf Bauernhöfen, verstärkt sich dieser Bedarf, da offene Lernumgebungen zahlreiche Ablenkungen und Unsicherheiten bergen. Klare Regeln und strukturgebende Signale wirken hier nicht einschränkend, sondern schaffen einen sicheren Rahmen für alle Kinder.

6.1.7 Kompetenz erleben lassen

In Kapitel 3.6.2 wurde auf der Grundlage der Untersuchung von Bickel (2015) erläutert, dass die Erfüllung des Grundbedürfnisses Kompetenz (vgl. Deci & Ryan, 1993) die wichtigste Voraussetzung darstellt, um das Interesse an Landwirtschaft zu wecken. In dieser Untersuchung erscheint es, dass die Orientierung am Erleben von Kompetenz auch für den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten der richtige Schlüssel sein kann. Die interviewten Bäuer:innen berichten davon, dass Kinder, die im klassischen Regelunterricht scheinbar kaum Kompetenz erleben, dies auf dem Bauernhof sehr wohl tun können, da dort andere Qualitäten gefragt sind.

Dieses Erleben von Kompetenz lässt sich eng mit dem Konzept der Selbstwirksamkeit verbinden. Die Psychologen Ralf Schwarzer & Matthias Jerusalem (2002) beschreiben Selbstwirksamkeitserwartungen als die subjektive Überzeugung, auch schwierige Situationen aufgrund eigener Fähigkeiten erfolgreich bewältigen zu können. Zahlreiche Studien zeigen, dass Schüler:innen mit einer hohen Selbstwirksamkeit mehr Anstrengung investieren, länger durchhalten und auch bei Misserfolgen eher an ihre Fähigkeiten glauben als Kinder mit geringer Selbstwirksamkeit. Damit bildet die Stärkung von Selbstwirksamkeit eine wesentliche Grundlage für Motivation, Lernfortschritt und eine positive Entwicklung von Verhalten. Bauernhofexkursionen bieten zahlreiche Anlässe für die Entstehung solcher Selbstwirksamkeitserfahrungen: Kinder übernehmen praktische Aufgaben, erfahren unmittelbar die Konsequenzen ihres Handelns, arbeiten kooperativ mit anderen zusammen und erleben

sichtbare Erfolge – etwa beim Versorgen von Tieren oder beim Ernten von Gemüse. Gerade Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten können hier Erfolgserlebnisse sammeln, die ihnen im schulischen Setting häufig verwehrt bleiben. Auf diese Weise eröffnet der Bauernhof ihnen nicht nur einen neuen Lernkontext, sondern stärkt auch nachhaltig ihr Selbstbild und ihre Bereitschaft, sich zukünftigen Herausforderungen zu stellen.

6.1.8 Lernort

In Kapitel 3.6.2 wird beschrieben, wie Schockemöhle (2009) den Lernort selbst als Ressource für wirksames Lernen auf dem Bauernhof versteht. Die Befragung bei den Höfen zeigt, dass dies auch für den Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten bedeutsam ist. Unger & Brosch (2009) heben hervor, dass Räume im heilpädagogischen Kontext eine zentrale pädagogische Funktion besitzen: Sie können Schutz, Orientierung und Stabilität vermitteln, wenn sie durch klare Struktur, Übersichtlichkeit und Reizreduktion gestaltet sind (S. 125ff.). Rückzugsmöglichkeiten und eine funktionale Gliederung unterschiedlicher Bereiche helfen, Überforderung zu vermeiden. In Anlehnung an die Reggio-Pädagogik, die den Raum als „dritten Erzieher“ versteht, wird der Lernort so selbst zu einem aktiven pädagogischen Faktor, der Verhalten beeinflusst und Lernprozesse unterstützt (S. 127).

Die befragten Höfe verdeutlichen, dass der Bauernhof in dieser Hinsicht besondere Chancen bietet: Kinder erleben die Grosszügigkeit der Umgebung als „genügend Freiraum“, der ihnen Orientierung und Sicherheit gibt. Lehrpersonen beobachteten, dass Kinder dadurch „ruhiger, geerdeter“ wirken, sich „besser spüren“ und ihr Verhalten positiv verändert. Ein Hof fasste dies so zusammen: „Genügend Freiraum, wo sie genauso profitieren können wie alle anderen Kinder – oder sogar noch mehr.“

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass ein neuer Lernort stets mit einem hohen Neuheitscharakter verbunden ist. Orion (1993) beschreibt dies im Konzept des Novelty Space (siehe Kapitel: 3.9.4.1): Kinder müssen beim Betreten eines unbekanntes Raums zunächst kognitive, geografische, soziale und psychologische Neuheiten verarbeiten. Ohne gezielte Vorbereitung kann diese Fülle an Eindrücken gerade für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten überfordernd wirken und herausforderndes Verhalten verstärken. Die Aussagen der Höfe bestätigen dies indirekt: Einige betonen die Bedeutung von klaren Regeln, festen Sammelplätzen oder Rückzugsmöglichkeiten, um Orientierung zu schaffen. Wird der Neuheitscharakter dagegen bewusst gerahmt, kann er Neugier und Motivation steigern – etwa durch den Kontakt mit Tieren oder durch handlungsorientierte Tätigkeiten. So wird der Hof zu einem Raum, in dem Sicherheit und Neuheit produktiv zusammenspielen können.

6.1.9 Vorbereitung mit der Lehrperson

Die Vermittlungsplattform für Schulbesuche auf dem Bauernhof (SchuB) hebt in ihren Leitlinien die Bedeutung der Vorbereitung, Nachbereitung und Auswertung von Exkursionen mit den Lehrpersonen hervor (Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau (LBL) & Nationales Forum Schule auf dem Bauernhof (SchuB), 2001). Meh-

rere befragte Höfe beschrieben diesen Austausch als hilfreich im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern, da so auf individuelle Bedürfnisse eingegangen und Programme entsprechend angepasst werden können. Auch in der internationalen Forschung wird dieser Aspekt unterstrichen: Bitgood, (2011) zeigt in seiner Übersicht zu „School Field Trips“, dass die Vorbereitungsphase („pre-visit preparation“) entscheidend für den späteren Lernerfolg ist, da hier sowohl organisatorische Sicherheit als auch inhaltliche Orientierung geschaffen werden. Damit wird deutlich, dass vorbereitende Absprachen nicht nur praktischen Zwecken dienen, sondern eine zentrale pädagogische Funktion besitzen. In diesem Zusammenhang verweist auch die Broschüre „Lernort Bauernhof und Inklusion“ darauf, dass eine klare Aufgabenteilung zwischen Lehrperson und Exkursionsleitung essenziell ist: Während die Lehrkraft die pädagogische Verantwortung für die Kinder trägt und individuell auf deren Verhalten eingeht, stellt der Betrieb vor allem Inhalte, Ideen und Rahmenbedingungen bereit (Gertz-Rotermund, 2015). Auch Paschold (2015) zeigt mit dem Konzept des „Lehrer-Landwirt-Tandems“, dass eine systematische und vertrauensvolle Kooperation zwischen Lehrkraft und Betrieb wesentlich dazu beiträgt, Lernangebote passgenau zu gestalten, Überforderungen zu vermeiden und die Qualität der Lernarrangements insgesamt zu steigern. Gleichzeitig weist die Forschung darauf hin, dass eine solche Weitergabe von Informationen auch Risiken birgt: Wiederholte Zuschreibungen wie „auffällig“ oder „schwierig“ können nach Tellisch, (2016, mit Bezug auf Goffman, 1975) zu seriellen Stigmatisierungen führen, die das Selbstbild von Kindern negativ prägen und ihre Teilhabe einschränken. Vorbereitende Absprachen sollten daher stets sensibel erfolgen, um einerseits Sicherheit und Prävention zu gewährleisten, andererseits aber den Kindern die Chance zu lassen, im neuen Lernort unbelastet eigene, positive Erfahrungen zu machen.

6.1.10 Flexibel anpassbares Programm

Damit Flexibilität als Kompetenz wirksam werden kann, darf Planung nicht zum Korsett werden, das situatives Handeln verhindert. Siewert und Heymann (2017) betonen, dass erfolgreiche Praxis ein Zusammenspiel von Zielklarheit und einer „überraschungsoffenen Grundhaltung“ erfordert, die spontanes und improvisierendes Handeln ermöglicht. Die Gesprächslandkarte 8x8 (Keser-Wagner & Thies, 2019) (siehe Kapitel 3.5.6.1) knüpft hier an, indem sie Leitungspersonen befähigt, in unerwarteten Situationen innezuhalten, verschiedene innere Kräfte (wie Angst, Zweifel oder Rechtfertigung) zu reflektieren und das Geschehen in eine Lerngelegenheit umzuwandeln. Flexible Planung ist damit das Werkzeug zur pädagogischen Flexibilität, die wiederum durch Instrumente wie der Gesprächslandkarte 8x8 im konkreten Handlungsvollzug unterstützt werden kann. Gerade für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten schafft diese Kombination einen Rahmen, in dem herausforderndes Verhalten nicht als Störung, sondern als Lernimpuls aufgegriffen und konstruktiv genutzt werden kann.

6.1.11 Kleine (heterogene) Gruppen bilden

Ein Teil der befragten Höfe betonte die Bedeutung kleiner Gruppen für eine gelingende Einbindung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. So wurde beispielsweise hervorgehoben, dass eine Gruppengröße von bis zu zwölf Kindern „ein riesiger Unterschied“ sei, da sich die Bedürfnisse einzelner Kinder dadurch besser berücksichtigen liessen. Empirische Befunde stützen diese Einschätzungen: Eine systematische Übersichtsarbeit zu Klassengrößen in sonderpädagogischen Kontexten zeigt, dass Kinder mit besonderem Förderbedarf, Lehrpersonen und Eltern kleinere Lerngruppen klar bevorzugen, da diese mehr individuelle Unterstützung, erhöhte Aufmerksamkeit und ein ruhigeres Lernumfeld ermöglichen (Bondebjerg, Dalgaard, Filges & Viinholt, 2023). Spezifisch für Kinder mit ADHS konnte in einer experimentellen Studie nachgewiesen werden, dass sie in Kleingruppen signifikant häufiger aufmerksam und «bei der Sache sind» als im Frontalunterricht oder bei Einzelarbeit (Hart, Massetti, Fabiano, Pariseau & Pelham, 2011). Für Exkursionen auf Bauernhöfe bedeutet dies, dass kleine, gegebenenfalls heterogen zusammengesetzte Gruppen ein Strukturelement darstellen, das verhaltensauffällige Kinder entlasten, ihre Teilhabe erleichtern und ihre Stärken sichtbar machen kann.

Darüber hinaus knüpft die Arbeit in kleinen Gruppen auch an die theoretischen Überlegungen zum situierten Lernen an (vgl. Kap. 3.7.2.1). Schockemöhle (2009) betont, dass authentische Lernumgebungen wie der Bauernhof insbesondere dann wirksam werden, wenn Lernende im sozialen Austausch arbeiten, unterschiedliche Perspektiven einnehmen und ihre Erkenntnisse artikulieren können. Kleine und heterogene Gruppen bieten dafür ideale Voraussetzungen, da sie sowohl Orientierung und individuelle Begleitung ermöglichen als auch die Mehrperspektivität und den Austausch fördern, die für situiertes Lernen zentral sind. Für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten entsteht so ein Rahmen, in dem sie nicht nur entlastet werden, sondern zugleich aktiv und sichtbar am Lernprozess teilhaben können.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Die vorliegende Arbeit hatte das Ziel, die Frage zu beantworten, wie ein Bildungsangebot auf einem solidarischlandwirtschaftlichen Bauernhof konzipiert sein muss, um inklusiv für verhaltensauffällige Kinder im Zyklus 1 zu sein. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass hierfür mehrere Faktoren in ihrem Zusammenspiel bedeutsam sind.

Zunächst erweisen sich klare Strukturen und Rahmenbedingungen als unverzichtbar. Kleine, überschaubare Gruppen, rhythmisierte Abläufe sowie transparente Regeln und Signale schaffen für Kinder mit herausforderndem Verhalten einen sicheren Rahmen, der Orientierung bietet und Überforderung vorbeugt. Gleichzeitig ist eine gewisse Flexibilität notwendig, um auf unvorhersehbare Situationen, spontane Verhaltensweisen oder äussere Bedingungen angemessen reagieren zu können. Entscheidend ist dabei die Balance zwischen Struktur und Offenheit.

Eine Schlüsselrolle spielt die pädagogische Haltung der Leitungspersonen. Die befragten Höfe betonen Kompetenzen wie Klarheit, Feinfühligkeit, Gelassenheit und

Flexibilität, ergänzt durch Authentizität und Begeisterung für den Hof. Gelassene Reaktionen und feinfühliges Eingehen auf Signale der Kinder fördern Vertrauen und eröffnen Lernchancen, während Authentizität die Glaubwürdigkeit der Vermittlung stärkt.

Ebenso bedeutsam ist die didaktische Gestaltung der Angebote. Handlungsorientierte Zugänge, die sinnliche Erfahrungen, praktisches Tun und Verantwortung einschliessen, erweisen sich als besonders wirksam. Sie eröffnen Kindern, die im schulischen Regelunterricht oft wenig Erfolgserlebnisse haben, neue Möglichkeiten, Kompetenz und Selbstwirksamkeit zu erfahren. Damit wird nicht nur Motivation gefördert, sondern auch ein zentrales Grundbedürfnis gestärkt, das für die Entwicklung und das Verhalten von Kindern entscheidend ist.

Darüber hinaus zeigt sich die Kooperation im Tandem von Lehrperson und Leitungsperson als Gelingensbedingung. Während die Leitungsperson Fachwissen, Authentizität und Einblicke in die landwirtschaftliche Praxis einbringt, gewährleistet die Lehrperson pädagogische Kontinuität, kennt die individuellen Bedürfnisse der Kinder und kann Verhalten gezielt begleiten. Eine sorgfältige und stigmasensible Vorbereitung und klare Absprachen sind hierbei zentral, um Sicherheit zu schaffen und den Kindern die Chance auf unbelastete Erfahrungen zu ermöglichen.

Der Bauernhof als Lernort wirkt schliesslich selbst als Ressource. Die besondere räumliche und soziale Umgebung eröffnet Kindern Freiräume, schafft neue Erfahrungsräume und wirkt regulierend. Gleichzeitig bringt der Neuheitscharakter des Lernortes Herausforderungen mit sich: Kinder müssen kognitive, räumliche, soziale und psychologische Neuheiten verarbeiten, was insbesondere für verhaltensauffällige Kinder überfordernd sein kann. Vorbereitende Massnahmen wie klare Regeln, Orientierungsangebote und eine sensible Einführung helfen, diesen sogenannten „novelty space“ zu reduzieren, sodass die Neuheit anregend und nicht blockierend wirkt.

Das Potenzial der Solidarischen Landwirtschaft wurde in dieser Arbeit vor allem theoretisch herausgearbeitet. Die empirische Untersuchung selbst bezog sich auf SchuB-Höfe, sodass die spezifischen Chancen und Herausforderungen der Solidarischen Landwirtschaft nicht systematisch erfasst wurden. Gleichwohl legen theoretische Überlegungen nahe, dass die gemeinschaftliche Struktur, die Teilhabe, Verantwortung und Nachhaltigkeit unmittelbar erfahrbar macht, für inklusive Bildungsangebote wertvolle Anknüpfungspunkte bietet. Die Authentizität, die aus der Vielfalt der beteiligten Personen entsteht – seien es Landwirt:innen oder Genossenschaftler:innen – könnte Kindern neue Perspektiven auf Landwirtschaft eröffnen und die Verknüpfung von Lernen, Gemeinschaft und nachhaltiger Entwicklung fördern.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass ein Bildungsangebot auf einem solidarlandwirtschaftlichen Bauernhof inklusiv für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten im Zyklus 1 dann gelingt, wenn es klare Strukturen bietet und zugleich Flexibilität zulässt, wenn Leitungspersonen pädagogische und persönliche Kompetenzen einbringen, wenn die Kooperation mit Lehrpersonen systematisch gestaltet wird, wenn der Bauernhof als Lernort bewusst didaktisch genutzt wird und wenn – zumindest in theo-

retischer Perspektive – die gemeinschaftliche Dimension der Solidarischen Landwirtschaft als Ressource für Teilhabe und Nachhaltigkeit berücksichtigt wird. Erst im Zusammenspiel dieser Elemente entsteht eine Lernumgebung, die Sicherheit vermittelt, Teilhabe ermöglicht und positive Lernerfahrungen für alle Kinder – und gerade auch für jene mit herausforderndem Verhalten – eröffnet.

6.3 Methodenkritik

Die Wahl eines offenen Fragebogens zur Erhebung von Erfahrungen und Einschätzungen der Landwirt:innen erwies sich für die Fragestellung dieser Arbeit als sinnvoll. Durch die offene Formulierung der Fragen konnten vielfältige und individuelle Perspektiven erhoben werden, die es ermöglichten, Kategorien induktiv aus dem Material herauszubilden und praxisnahe „best practice“-Beispiele zu generieren. Insbesondere im Kontext eines bisher wenig erforschten Feldes wie der inklusiven Bauernhofpädagogik mit Fokus auf Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten ist dieser explorative Zugang geeignet, um erste systematische Erkenntnisse zu gewinnen.

Gleichzeitig sind mit dem gewählten Vorgehen methodische Einschränkungen verbunden. So ist die Rücklaufquote von 18.5 % zwar im Rahmen vergleichbarer Befragungen akzeptabel, dennoch muss davon ausgegangen werden, dass es sich primär um Betriebe handelt, die ein besonderes Interesse am Thema haben oder positive Erfahrungen einbringen möchten. Damit besteht die Gefahr eines «Selbstselektionsbias». Die Ergebnisse können daher nicht ohne Weiteres als repräsentativ für alle SchuB-Höfe interpretiert werden.

Auch die schriftliche Form der Befragung bringt Limitationen mit sich. Zum einen fällt der Umfang und die Tiefe der Antworten stark unterschiedlich aus, was zu einer gewissen Unausgewogenheit in der Datenbasis führt. Zum anderen fehlen die Möglichkeiten zu Nachfragen, Klärungen oder Vertiefungen, wie sie in leitfadengestützten Interviews gegeben wären. Dadurch besteht das Risiko, dass wichtige Aspekte unbeleuchtet bleiben oder verkürzt dargestellt werden.

Die Auswertung nach der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2022) bietet zwar ein methodisch anerkanntes und transparentes Vorgehen zur Kategorisierung, ist jedoch zugleich abhängig von den Interpretationen der Forschenden. Die Gefahr subjektiver Verzerrungen kann durch Offenlegung des Vorgehens reduziert, aber nicht vollständig ausgeschlossen werden. Auch der Einsatz von Software wie MaxQDA unterstützt zwar die Systematisierung, ersetzt aber nicht die notwendige Reflexion über den Einfluss der forschenden Person auf die Codierung.

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft die Perspektiveneinseitigkeit: Erfasst wurden ausschliesslich die Sichtweisen der anbietenden Landwirt:innen. Die Perspektive der Lehrpersonen, Betreuungspersonen sowie insbesondere der Kinder selbst blieb unberücksichtigt. Damit besteht die Gefahr, dass bestimmte Sichtweisen – etwa Erfahrungen mit Stigmatisierung, Belastungen oder subjektivem Wohlbefinden der Kinder – nicht ausreichend abgebildet sind.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das gewählte methodische Vorgehen einen wertvollen explorativen Zugang darstellt und praxisnahe Einsichten in Gelingenbedingungen liefert. Für eine breitere Generalisierbarkeit und eine multiperspektivische Betrachtung wäre es jedoch notwendig, künftige Studien mit triangulativen Designs (z. B. Kombination von Fragebögen, Interviews, teilnehmender Beobachtung) durchzuführen und dabei verschiedene Akteursgruppen einzubeziehen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Fragestellung dieser Arbeit auf Kinder im Zyklus 1 eingegrenzt war. In den Antworten der befragten Landwirt:innen wurde jedoch nicht immer eine klare Differenzierung nach Altersstufen vorgenommen. Viele Aussagen bezogen sich allgemein auf „Kinder“ oder auf Schulklassen insgesamt. Damit bleibt unklar, inwieweit die genannten Erfahrungen und Empfehlungen spezifisch für jüngere Kinder im Zyklus 1 gelten oder ob sie eher generelle Beobachtungen aus der Arbeit mit heterogenen Gruppen darstellen. Diese fehlende Altersdifferenzierung schränkt die Passgenauigkeit der Ergebnisse in Bezug auf die ursprüngliche Fragestellung ein.

6.4 Ausblick

Die Ergebnisse dieser Arbeit machen deutlich, dass Bauernhöfe wertvolle Lernorte für verhaltensauffällige Kinder im Zyklus 1 sein können – vorausgesetzt, Angebote sind sorgfältig vorbereitet, klar strukturiert, flexibel gestaltet und von kompetenten Leitungspersonen begleitet. Zugleich zeigen sich aber auch Grenzen, die zukünftige Praxis und Forschung aufgreifen sollten.

Für die Praxis eröffnet sich die Chance, die gewonnenen Erkenntnisse in Form von Leitlinien oder Handreichungen für Bauernhöfe und Lehrpersonen nutzbar zu machen. Checklisten oder praxisnahe Fortbildungen könnten dabei unterstützen, Gelingenbedingungen systematisch zu berücksichtigen. Besonders lohnend wäre die Entwicklung von Modellen, die eine feste Kooperation zwischen Höfen und Schulen erleichtern und so die Regelmässigkeit von Besuchen erhöhen.

Darüber hinaus könnte die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) einen besonderen Beitrag leisten. Durch ihre gemeinschaftliche Organisationsform sind Solawis bereits auf Teilhabe, Transparenz und Verantwortung ausgerichtet. Dies schafft günstige Voraussetzungen, Bildungsangebote nachhaltig zu verankern und von einer breiteren Basis tragen zu lassen. Forschung und Praxis könnten daher prüfen, wie Solawi-Strukturen genutzt werden können, um Bildungsarbeit mit inklusiven Klassen systematisch auszubauen und zu professionalisieren.

Für die Forschung bleibt zu klären, wie die in dieser Arbeit identifizierten Faktoren in der konkreten Umsetzung wirken. Künftige Studien könnten Beobachtungen von Hofbesuchen einschliessen, um die Perspektive der Kinder selbst sichtbar zu machen. Auch die Rolle der Lehrpersonen als Bindeglied zwischen Schule und Bauernhof verdient eine vertiefte Untersuchung, insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit im Tandem. Darüber hinaus könnte es wertvoll sein, die Ergebnisse auf weitere Altersstufen, andere Lernorte sowie auf den langfristigen Einfluss auf Verhalten und sozio-emotionale Entwicklung zu übertragen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Verbindung von Landwirtschaft und Pädagogik noch zahlreiche Potenziale birgt. Eine systematische Weiterentwicklung in Forschung und Praxis kann dazu beitragen, dass Bauernhöfe sich als inklusive Lernorte fest etablieren und Kindern mit besonderen Bedürfnissen neue Chancen für Teilhabe und positive Lernerfahrungen eröffnen.

7 Literatur

- Achenbach, T. M. & Ruffle, T. M. (2000). The Child Behavior Checklist and Related Forms for Assessing Behavioral/Emotional Problems and Competencies. *Pediatrics in Review*, 21(1), 265–271.
- Aibar, A., Abós, Á., García-González, L., González-Cutre, D. & Sevil-Serrano, J. (2021). Understanding students' novelty satisfaction in physical education: Associations with need-supportive teaching style and physical activity intention. *European Physical Education Review*, 27(4), 779–797. <https://doi.org/10.1177/1356336X21992791>
- Ainsworth, M. (1974). Feinfühligkeit versus Uneinfühligkeit gegenüber den Mitteilungen de Babys. In K.E. Grossmann & K. Grossmann (Hrsg.), *Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie*. (S. 414–421). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Baar, R. & Schönknecht, G. (2018). *Außerschulische Lernorte: didaktische und methodische Grundlagen*. Weinheim: Beltz.
- Bertschy, F., Gingins, F., Künzli, C., Di Giulio, A. & Kaufmann-Hayoz, R. (2007). *Bildung für Nachhaltige Entwicklung in der obligatorischen Schule*. Schlussbericht zum Expertenmandat der EDK: „Nachhaltige Entwicklung in der Grundschulausbildung – Begriffsklärung und Adaption“. Bern & Lausanne: EDK.
- Bergmüller, C. & Taube, D. (2023). Authentizität von Lehrkräften im BNE-Kontext. *Journal für LehrerInnenbildung*, 23(3), 56–64. <https://doi.org/10.25656/01:27974>
- Bickel, M. (2015). *Students' Interests in Agriculture: The Impact of School Farms Regarding Fifth and Sixth Graders*. Georg-August-University Göttingen. <https://doi.org/10.53846/goediss-4935>
- Bickel, M. & Bögeholz, S. (2013). Landwirtschaft als Bildungsgegenstand: Lernziele, Lerngelegenheiten auf Schulbauernhöfen, Schülerinteressen und Lernpotentiale. In D. Haubenhofer & I.A. Strunz (Hrsg.), *Raus auf's Land - Landwirtschaftliche Betriebe als zeitgemässe Erfahrungs- und Lernorte für Kinder und Jugendliche* (S. 117–138). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Bitgood, S. (2011). School Field Trips: An Overview. *Social Design in Museums: The Psychology of Visitor Studies Vol 2*. (S. 348–373). Edinburgh: MuseumsEtc.
- Boeve-de Pauw, J., Van Hoof, J. & Van Petegem, P. (2019). Effective field trips in nature: the interplay between novelty and learning. *Journal of Biological Education*, 53(1), 21–33. <https://doi.org/10.1080/00219266.2017.1418760>
- Bondebjerg, A., Dalgaard, N. T., Filges, T. & Viinholt, B. C. A. (2023). The effects of small class sizes on students' academic achievement, socioemotional development and well-being in special education: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 19(3), e1345. <https://doi.org/10.1002/cl2.1345>
- Boner, M., Bovet, M., Giordano, S., Kleiner, J., Osterholz, S., Schmid, M. et al. (2022). *Lehrpersonen und außerschulische Lernorte zum Thema Landwirtschaft. Ein Studierendenprojekt des Kurses FD Geo 2.2 im HS 2021*. Windisch: PH FHNW.
- Bos, L. (2006). *Dynamische Urteilsbildung: Urteilen und Handeln mit der Lemniskate - Ein Handbuch für die Praxis*. (S. Bächtold & K. Supersaxo, Hrsg.). Bern: Haupt Verlag
- Braastad, B. O., Gallis, C., Sempik, J., Saverio, S. & van Elsen, T. (2007). Cost Action 866 „Green Care in Agriculture“ - a multi-disciplinary scientific network. *Green care in*

Agriculture: Health effects, Economics and Policies. Gehalten auf der 1st European COST Action 866 conference, Thessaloniki: University Studio Press. <http://rgdoi.net/10.13140/2.1.4605.7609>

- Braun, C. L., Specht, J., Wenz, K., Birk, I. & Häring, A. M. (2014). *Kompetenzbedarfe und Weiterbildungswege für die landwirtschaftliche Diversifizierung (3): Bauernhofpädagogik*. (Schriften zu den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Land- und Lebensmittelwirtschaft, Nr. 3/2014). Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.
- Brovelli, D., Niederhäusern, R. van & Wilhelm, M. (2011). Ausserschulische Lernorte in der Lehrpersonenbildung - Theorie. Empirie und Umsetzung an der PHZ Luzern. *Zeitschrift zu Theorie und Praxis der Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern*, 3(29) 342-352.
- Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI). (o.J.). SWOT-Analyse. In *Organisationshandbuch des Bundes*. Verfügbar unter: https://www.orghandbuch.de/Webs/OHB/DE/OrganisationshandbuchNEU/4_MethodenUndTechniken/Methoden_A_bis_Z/SWOT_Analyse/swot_analyse_node.html
- CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0 (graphic organizer). Lynnfield, MA: Autor.
- Cotton, D. R. E. & Cotton, P. A. (2009). Field biology experiences of undergraduate students: the impact of novelty space. *Journal of Biological Education*, 43(4), 169–174. <https://doi.org/10.1080/00219266.2009.9656178>
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39(2), 223–238. Weinheim & Basel: Beltz <https://doi.org/10.25656/01:11173>
- D-EDK (Hrsg.). (2016). *Lehrplan 21 - Grundlagen*. Luzern: D-EDK.
- Delling, H. (2012). Werte vermitteln - Bildung auf dem Bauernhof. In F. Böhm & N. Hirmer (Hrsg.), *Wertvoll! die Landwirtschaft; ein Ort für Bildung und Soziale Arbeit; 6. - 10. Dezember 2011; Dokumentationsband; 19. Witzenhäuser Konferenz* (S. 26–33). Gehalten auf der Witzenhäuser Konferenz, Kassel: Kassel University Press.
- DeWitt, J. & Hohenstein, J. (2010). School trips and classroom lessons: An investigation into teacher–student talk in two settings. *Journal of Research in Science Teaching*, 47(4), 454–473. <https://doi.org/10.1002/tea.20346>
- Di Iacovo, F. & O'Connor, D. (Hrsg.). (2009). *Supporting policies for Social Farming in Europe Progressing Multifunctionality in Responsive Rural Areas*. Florenz: ARSIA. Verfügbar unter: <https://www.soengage.eu/wp-content/uploads/2020/04/Supporting-policies-for-Social-Farming-in-Europe-PART-1-min.pdf>
- Feig, A. D., Atchison, C., Stokes, A. & Gilley, B. (2019). Achieving Inclusive Field-based Education: Results and Recommendations from an Accessible Geoscience Field Trip. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 19(2), 66-87. <https://doi.org/10.14434/josotl.v19i1.23455>
- Fendick, F. (1990). *Correlation between teacher clarity of communication and student achievement gain: a meta-analysis*. Gainesville: University of Florida.
- Florin, M. (2020). *Verhalten: Grundlagen und Modelle*. Zürich: HfH Zuugs.

- Fröhlich, G. (2012). *Umsetzung verschiedener didaktischer Theorien im außerschulischen Unterricht: Potentiale und Grenzen des wiederentdeckten Lernorts Bauernhof* [Dissertation, Universität Bayreuth]. Universität Bayreuth.
- Gagné, R. M. (1985). *The conditions of learning and theory of instruction*. Fort Worth: Holt, Rinehart and Winston.
- Gallis, C. (2013). What is Green Care? Introduction, History, and Origins. In C. Gallis (Hrsg.), *Green Care for Human Therapy, Social Innovation, Rural Economy, and Education*. (S. 3–9). New York: Nova Science.
- Gertz-Rotermund, I. (2015). *Lernort Bauernhof und Inklusion - Erste Erfahrungen aus der Praxis*. Düsseldorf: Stadt und Land e.V.
- Gillera Stephens, C., Antwi, S. H. & Linnane, S. (2025). Universal Design for Learning (UDL): a framework for re-design of an Environmental Education (EE) outreach program for a more inclusive and impactful Science Festival event. *Discover Education*, 4(1), 217. <https://doi.org/10.1007/s44217-025-00660-x>
- Gilley, B., Atchison, C., Feig, A. & Stokes, A. (2015). Impact of inclusive field trips. *Nature Geoscience*, 8(8), 579–580. <https://doi.org/10.1038/ngeo2500>
- Goffman, E. (1975). *Stigma: über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität* (F. Haug, Übers.; 26. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Hampl, U. (2013). Qualifizierungsangebote für „Bauernhofpädagogik“. In D. Haubenhofer & I.A. Strunz (Hrsg.), *Raus auf's Land - Landwirtschaftliche Betriebe als zeitgemässe Erfahrungs- und Lernorte für Kinder und Jugendliche*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hart, K. C., Massetti, G. M., Fabiano, G. A., Pariseau, M. E. & Pelham, W. E. (2011). Impact of Group Size on Classroom On-Task Behavior and Work Productivity in Children With ADHD. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 19(1), 55–64. <https://doi.org/10.1177/1063426609353762>
- Hattie, J. (2021). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. (W. Beywl & K. Zierer, Hrsg.; 5., unveränd. Aufl., überarb. dt. Ausg.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Haubenhofer, D. (2012). Ziele und Erfolge von Bauernhofpädagogik - Ergebnisse einer vergleichenden Studie aus den Niederlanden. In F. Böhm & N. Hirmer (Hrsg.), *Wertvoll! die Landwirtschaft; ein Ort für Bildung und Soziale Arbeit; 6. - 10. Dezember 2011; Dokumentationsband; 19. Witzenhäuser Konferenz* (S. 65–71). Gehalten auf der Witzenhäuser Konferenz, Kassel: Kassel University Press.
- Haubenhofer, D., Enzenhofer, K., Kelber, S., Pflügl, S., Pletzka, E. & Holzapfel, I. (2013). Gartentherapie Theorie - Wissenschaft - Praxis. Umweltschutzverein Bürger und Umwelt. Verfügbar unter: https://www.greencare.at/wp-content/uploads/sites/6/2020/08/gartentherapie_theorie-wissenschaft-praxis.pdf
- Haubenhofer, D., Gallis, C., Harris, F., Jolly, L., Kaufmann, M., Krogh, E., Salo, K., Schockemöhle, J., Smeds, P. & Wiesinger, G. (2013). Learning on Green Care Farms. In C. Gallis (Hrsg.), *Green Care for Human Therapy, Social Innovation, Rural Economy, and Education*. (S. 241–274). New York: Nova Science.
- Hechler, O. (2017). *Feinfühlig Unterrichten: Lehrerpersönlichkeit - Beziehungsgestaltung - Lernerfolg* (Fördern Lernen - Prävention). (S. Ellinger, Hrsg.) (1. Auflage, Band 20). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-033845-6>

- Heusschen, R. (2012). Lernen auf dem Hof - mit Herz, Hand und Köpfchen?! In F. Böhm & N. Hirmer (Hrsg.), *Wertvoll! die Landwirtschaft; ein Ort für Bildung und Soziale Arbeit; 6. - 10. Dezember 2011; Dokumentationsband; 19. Witzenhäuser Konferenz* (S. 54–59). Gehalten auf der Witzenhäuser Konferenz, Kassel: Kassel University Press.
- Hillenbrand, C. (2016). Bildung bei sozial-emotionalen Beeinträchtigungen. In M. Dederich, I. Beck, U. Bleidick & G. Antor (Hrsg.), *Handlexikon der Behindertenpädagogik - Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis* (S. 226–231). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Houillon, A., Lorenz, R. C., Boehmer, W., Rapp, M. A., Heinz, A., Gallinat, J. & Obermayer, K. (2013). The effect of novelty on reinforcement learning. In P. Chandrasekhar & S. Narayanan (Hrsg.), *Progress in Brain Research, 202* (S. 415–439). Amsterdam: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-62604-2.00021-6>
- Jürgens, E. (2012). Ausserschulische Lernorte. In E. Jürgens & J. Standop (Hrsg.), *Taschenbuch Grundschule Band 3 Grundlegung von Bildung* (S. 82–91). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Karhu, A., Paananen, M., Närhi, V. & Savolainen, H. (2021). Implementation of the inclusive CICO Plus intervention for pupils at risk of severe behaviour problems in SWPBS schools. *European Journal of Special Needs Education, 36*(5), 758–772. <https://doi.org/10.1080/08856257.2020.1809801>
- Karpa, D., Lübbecke, G. & Adam, B. (2015). Ausserschulische Lernorte – Theoretische Grundlagen und praktische Beispiele. (Reihe: Theorie und Praxis der Schulpädagogik). In D. Karpa, G. Lübbecke & B. Adam (Hrsg.), *Ausserschulische Lernorte: Theorie, Praxis und Erforschung ausserschulischer Lerngelegenheiten* (S. 11–27). Immenhausen bei Kassel: Prolog Verlag.
- Kelly, O., Buckley, K., Lieberman, L. J. & Arndt, K. (2022). Universal Design for Learning - A framework for inclusion in Outdoor Learning. *Journal of Outdoor and Environmental Education, 25*(1), 75–89. <https://doi.org/10.1007/s42322-022-00096-z>
- Keser-Wagner, O. & Thies, H. (2019). *Bauernhofpädagogik andersrum: Aufrichten statt unterrichten - Lernen und Erleben mit Fragen der Gäste* (1. Aufl.). Norderstedt: BoD – Books on Demand.
- Klebach, C. & Keser-Wagner, O. (2014). *Erfahrungsfeld Bauernhof: Führungen auf Bauernhöfen: vom Erlebnis zur Erfahrung: über die aktive Begegnung mit Land, Tier und Mensch zur Persönlichkeitsentwicklung*. Norderstedt: BoD - Books on Demand.
- Klein, M., Britz, O. & Savilius, B. R. (2022). *Exkursionsdidaktik inklusiv: Fachliche Anregungen und praktische Hilfen für die Planung und Durchführung von inklusiven Exkursionen* (1st Aufl.). Bielefeld: wbv Media GmbH & Co.
- Koll, H. (2013). *Lernort Bauernhof: der Leitfaden für Lehrkräfte*. Bonn: aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz.
- Kounin, J. S. (1976). Techniken der Klassenführung. In D.H. Rost (Hrsg.), *Standardwerke aus der Psychologie und Pädagogik Reprints* (Band 3). Münster, New York, München & Berlin: Waxmann.
- Krogh, E. & Jolly, L. (2011). Making Sense of Place: School-Farm Cooperation in Norway. *Children, Youth and Environments, 21*(1), 310–321. <https://doi.org/10.1353/cye.2011.0049>

- Kunz, A. & Luder, R. (2019). *Projekt Challenge/SIRMa Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. Schlussbericht*. Zürich: PHZH Zentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule.
- Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau (LBL) & Nationales Forum Schule auf dem Bauernhof (SchuB). (2001). *Schule auf dem Bauernhof Allgemeine Informationen*. Lindau: LBL & SchuB.
- Leibrock, C. (2018). Bauernhofpädagogik für starke Kinder. *umwelt aktuell*, 291(7), 29–32.
- Liesen, C. & Luder, R. (2011). Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17(8/11), 11–18.
- Lindemann-Matthies, P. & Knecht, S. (2011). Swiss Elementary School Teachers' Attitudes Toward Forest Education. *The Journal of Environmental Education*, 42(3), 152–167. <https://doi.org/10.1080/00958964.2010.523737>
- Luder, R., Pfister, L. & Kunz, A. (2017). *Projekt Stärkung der Integrationskraft der Stadtzürcher Schulen (SIS) - Teilprojekt 3: Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. Schlussbericht*. Zürich: PHZH - Zentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule.
- Lyddon, W. J., Yowell, D. R. & Hermans, H. J. M. (2006). The self-confrontation method: Theory, research, and practical utility. *Counselling Psychology Quarterly*, 19(1), 27–43. <https://doi.org/10.1080/09515070600589719>
- Marquardt, A. (2006). *Der Bauernhof als erlebnispädagogischer Lernort (Kleine Schriften zur Erlebnispädagogik, Bd. 34)*. Lüneburg: edition erlebnispädagogik.
- Matter, M. (1996). *Chue am Waldrand*. (I han es Zundhölzli azündt). Basel: Zytglogge Verlag.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Aufl.). Weinheim & Basel: Beltz.
- Meyer, A. & Rose, D. H. (2024). *Universal design for learning: principles, framework, and practice*. (D.T. Gordon, Hrsg.; überarbeitete Ausg.). Lynnfield, MA: CAST Professional Publishing.
- Münch, J. (Hrsg.). (1985). *Lernorte und Lernort-Kombinationen im internationalen Vergleich: Innovationen, Modelle und Realisationen in der Europäischen Gemeinschaft*. Luxemburg: Amt für Amtliche Veröff. der Europ. Gemeinschaften.
- Nationales Forum Schule auf dem Bauernhof (SchuB). (2023). *Jahresbericht 2023*. Jahresbericht.
- Nationales Forum Schule auf dem Bauernhof (SchuB). (2025). *Lernen auf dem Hof seit 40 Jahren. Ausserschulischer Lernort mit Erfahrung*. Verfügbar unter: <https://www.schub.ch/schub/40-jahre-schule-auf-dem-bauernhof/#geschichte>
- Nussenbaum, K., Martin, R. E., Maulhardt, S., Yang, Y., Bizzell-Hatcher, G., Bhatt, N. S., Koenig, M., Rosenbaum, G. M., O'Doherty, J. P., Cockburn, J. & Hartley, C. A. (2023). Novelty and uncertainty differentially drive exploration across development. *eLife*, 12, e84260. <https://doi.org/10.7554/eLife.84260>
- Orion, N. (1993). A Model for the Development and Implementation of Field Trips as an Integral Part of the Science Curriculum. *School Science and Mathematics*, 93(6), 325–331. <https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.1993.tb12254.x>

- Orion, N. & Hofstein, A. (1994). Factors that influence learning during a scientific field trip in a natural environment. *Journal of Research in Science Teaching*, 31(10), 1097–1119. <https://doi.org/10.1002/tea.3660311005>
- Paschold, L. (2015). Landwirtschaftliche Betriebe als regionale Lernorte – Das Projekt des Lehrer-Landwirt-Tandems. (Reihe: Theorie und Praxis der Schulpädagogik). In D. Karpa, G. Lübbecke & B. Adam (Hrsg.), *Ausserschulische Lernorte: Theorie, Praxis und Erforschung ausserschulischer Lerngelegenheiten* (S. 166–183). Immenhausen bei Kassel: Prolog Verlag.
- Plappert, G. (2016). Der Bauernhof als ganzheitlicher Lernort. Bildung für nachhaltige Entwicklung. In J. von Au & U. Gade (Hrsg.), *»Raus aus dem Klassenzimmer«: Outdoor Education als Unterrichtskonzept*. S.145-159. Weinheim & Basel: Beltz Juventa.
- Reeb-Sutherland, B. C., Vanderwert, R. E., Degnan, K. A., Marshall, P. J., Pérez-Edgar, K., Chronis-Tuscano, A., Pérez-Edgar, K., Chronis, A., Pine, D. S. & Fox, N. A. (2009). Attention to novelty in behaviorally inhibited adolescents moderates risk for anxiety. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 50(11), 1365–1372. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2009.02170.x>
- Remsperger, R. (2013). Das Konzept der Sensitiven Responsivität: Ein Ansatz zur Analyse des pädagogischen Antwortverhaltens in der ErzieherInnen-Kind-Interaktion. *Frühe Bildung*, 2(1), 12–19. <https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000072>
- Roth, H. (1957). *Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens*. Berlin, Hannover & Darmstadt: Hermann Schroedel.
- Rousseau, J.-J. (n. d.). *Emil oder Über die Erziehung. Frei aus dem Französischen übersetzt von Hermann Denhardt*. (Band 1 & 2). Leipzig: Philipp Reclam jun. (Original erschienen 1762).
- Sauerborn, P. & Brühne, T. (2020). *Didaktik des ausserschulischen Lernens*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Scharmer, O. (2015). *Theorie U. Von der Zukunft her führen; Presencing als soziale Technik*. Heidelberg: Carl Auer.
- Scherzinger, M., Wettstein, A. & Wyler, S. (2017). Unterrichtsstörungen aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrpersonen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 86(1), 70–83. <https://doi.org/10.2378/vhn2017.art06d>
- Schockemöhle, J. (2009). *Ausserschulisches regionales Lernen als Bildungsstrategie für eine nachhaltige Entwicklung: Entwicklung und Evaluierung des Konzeptes „Regionales Lernen 21+“*. Weingarten: Selbstverl. des Hochschulverb. für Geographie und Ihre Didaktik.
- Schockemöhle, J. (2013). Der Bauernhof als ausserschulischer Lernort in der Region. In D. Haubenhofer & I.A. Strunz (Hrsg.), *Raus auf's Land - Landwirtschaftliche Betriebe als zeitgemässe Erfahrungs- und Lernorte für Kinder und Jugendliche* (S. 65–90). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Schürch, V., Benoit, V. & Ayer, G. (2024). *Verhaltensauffälligkeiten im Schulalltag. Informationen zuhanden der Lehrpersonen zum Thema Verhaltensauffälligkeiten und Interventionsmöglichkeiten*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH/CSPS). Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/238299>

- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (Band Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft, S. 28–53). Weinheim & Basel: Beltz. <https://doi.org/10.25656/01:3930>
- Siewert, J. & Heymann, H. W. (2017). Die Kunst der Improvisation. *Pädagogik*, (1), 6–9.
- Somrei, E. (1997). Unterricht nicht nur in der Schule - Zum Stellenwert und Möglichkeiten außerschulischer Lernorte. In H. Gesing (Hrsg.), *Pädagogik und Didaktik der Grundschule* (S. 269–275). München: Luchterhand.
- Strobel, B. U. M. & Kuhlenkamp, S. (2015). *Einführung in die Heilpädagogik für ErzieherInnen: mit 3 Tabellen* (3., vollständig überarbeitete Aufl.). München & Basel: Ernst Reinhardt.
- Strüber, K., Reinartz, A., Scholl, S. & Wähning, P. (2024). *Handbuch Solidarische Landwirtschaft*. Siegen & Oldenburg: nascent.
- Strunz, I. A. (2018). Lernfeld „Nutztier“: Ein Beitrag der tiergestützten Pädagogik zum Lernen auf dem Bauernhof. In I.A. Strunz (Hrsg.), *Tiergestützte Pädagogik in Theorie und Praxis* (1. Aufl., S. 50–120). Bielefeld: wbv Publikation.
- Sweller, J. (2011). Cognitive Load Theory. In J. Mestre & B. Ross (Hrsg.), *Psychology and Learning and Motivation* (S. 37-76). Amsterdam: Elsevier.
- Tellisch, C. (2016). Serielle Stigmatisierungen von Schüler/innen in Lehrer-Schüler-Interaktionen. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, 11(2), 209–223. <https://doi.org/10.3224/diskurs.v11i2.23656>
- Tiitinen, H., May, P., Reinikainen, K. & Näätänen, R. (1994). Attentive novelty detection in humans is governed by pre-attentive sensory memory. *Nature*, 372, 90-92.
- Unger, N. & Brosch, A. (2009). Pädagogische Raumgestaltung in der schulischen Erziehungshilfe. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 78(2).
- Vereinte Nationen. (2015). *Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 25. September 2015 - 70/1. Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung*. New York: Autor. Verfügbar unter: <https://docs.un.org/ot/A/RES/70/1>
- Vernooij, M. A. & Schneider, S. (2018). *Handbuch der Tiergestützten Intervention: Grundlagen - Konzepte - Praxisfelder* (4., korrigierte und aktualisierte Aufl.). Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag.
- Von Au, J. (2016). Einführung und Überblick. In J. von Au & U. Gade (Hrsg.), *»Raus aus dem Klassenzimmer«: Outdoor Education als Unterrichtskonzept* (S. 13–39). Weinheim: Beltz.
- Wicki, M. (2021). Inklusive Bildung und die Steuerung heilpädagogischer Angebote. In P. Klaver (Hrsg.), *Heilpädagogische Forschung für Alle, Forschungsbericht 2021*. (S. 18–27). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Wohlfahrt, R. & Olbrich, E. (2014). *Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Praxis Tiergestützter Interventionen*. European Society for Animal-Assisted Therapy (ESAAT) & International Society for Animal-Assisted Therapy (ISAAT).
- Wohlfarth, R., Mutschler, B. & Bitzer, E. (2018). Wirkmechanismen tiergestützter Therapie: Theoretische Überlegungen und empirische Fundierung. In I.A. Strunz (Hrsg.), *Tiergestützte Pädagogik in Theorie und Praxis* (1. Auflage.). Bielefeld: wbv Publikation.

- Wydler, H., Stohler, R., Christ, Y. & Bombach, C. (2013). *Care Farming - eine Systemanalyse*. Wädenswil: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft. Verfügbar unter: <https://digitalcollection.zhaw.ch/server/api/core/bitstreams/026f9785-b830-438a-b5bd-e776600a6859/content>
- Zaborova, V., Voronov, A. & Shestakov, D. (2024). Effects of Supporting the Need for Novelty in Physical Education on Students' Motivation and Intention to Participate in Physical Activity. *Physical Activity in Children*, 1(1), 28–32. <https://doi.org/10.61186/pach.424305.1007>
- Zumwald, B. (2020). Co-Teaching-Formen gezielt einsetzen. Das Potential von Co-Teaching-Formen auf der Tiefenebene. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 31(01), 8–14.

8 Anhang

Codierte Sequenzen aus der Befragung

Code	Codierte Segmente
Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Rhythmisierung	Alles ist machbar. Flexibel bleiben ist wichtig, nichts erzwingen wollen, Zeiten von ca. 15 - 20 Minuten pro Sequenz ist realistisch, länger oft nur eine Qual für alle... Neue Dokumentgruppe > ercpcfhhqxca9al476awnercpcmujl7lm: 1 - 1 (0)
	Bei solchen Klassen muss man weniger reden sondern viel zeigen und praktisch mitmachen lassen. Zum Beispiel Gras anfassen, Heu anfassen, Kuh berühren, Schaf berühren, Schwein berühren und dann die Unterschiede beschreiben lassen von den Kindern. Weniger ist mehr... Neue Dokumentgruppe > b8qipl9exr5a3cttgy4ib8qiplbvxx3: 1 - 1 (0)
	Positiv wirkt sich wohl auch aus, dass es immer wieder Szenenwechsel gibt, sei es mit unterschiedlichen Aktivitäten im gleichen Feld oder häufig auch wieder ein Wechsel zu anderen Feldern und Themen statt findet beim gleichen Besuch. Neue Dokumentgruppe > n1wc1h8h9v3x6qn1m0cpa9jxv5jlpqzd: 2 - 2 (0)
	Viel Spielen, Aktivitäten einbauen wie hüpfen im Heuhaufen, Trampitaktor fahren, Neue Dokumentgruppe > l0chz45m5kyeg98l0cmgc9v1jkrw9y0a: 2 - 2 (0)
	Variation bei der Arbeit hilft ebenfalls. Neue Dokumentgruppe > c2lzlo5h2zkc79ss20vc2lzlo5j34is: 2 - 2 (0)
	Nicht zu viel Programm vorbereiten. Den Kindern möglichst viel Zeit geben, um alles selber zu entdecken. Dann bewusst auf Fragen eingehen. Neue Dokumentgruppe > 8wvasnz39tx6w9ptgdaxf8wvasnf69re: 2 - 2 (0)
	Die Kinder zwischendurch auch einfach einen Moment ohne direkte Aufgabe oder Informationen die Tiere geniessen lassen. Neue Dokumentgruppe > 6xzz5go1fa5wmnv6i16xzz5gngvp8oy7: 2 - 2 (0)
	Auf der grossen Wiese austoben, auf eine Baum klettern oder ein grosses Loch buddeln. Solche Sachen gehen eigentlich immer. Neue Dokumentgruppe > b2vpilzpx9f380aia2b2coldb2vpilz6: 6 - 6 (0)
	Viel Bewegung, etwas mit den Händen machen, Anschaulicher Unterricht

	<p>Neue Dokumentgruppe > bzut8vvy7mrgbzst09va9hn5grfzyr9g: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>Erlebend arbeiten, mit allen Sinnen, Verantwortung übergeben, wenig "Frontal"</p> <p>Neue Dokumentgruppe > r490cbc7kxvpcwvq1r490ctugs43stfb: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>Viel Bewegung integrieren und auch Freiheiten, wo die Kinder (Zyklus 1) selber entscheiden können, was sie machen wollen.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > vcg05x0v616j7civczcxgfbz9ng5himj: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>viel Raum zum entdecken und ausprobieren.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > vy8pvkfvugiwq13aivy8pjwth5ei50s6: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>genug Pausen und Bewegungsmöglichkeiten,</p> <p>Neue Dokumentgruppe > wbnabqvodu25ohrn2omyhwbvnabqv03: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>Ich passe mein Programm automatisch an, wenn ich merke, dass die Kinder nicht zuhören können, erzähle ich weniger und versuche sie mit Handeln (füttern, streicheln, putzen etc.) zu begeistern. Oder ich lasse sie am Anfang mal die Tenne rauf und runter rennen und riechen usw.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 6azpxnv34mbmii0kas6azpxprd52klht: 3 - 3 (0)</p> <hr/> <p>Und ganz wichtig: Zusammensitzen, plaudern und "Znüni" essen</p> <p>Neue Dokumentgruppe > faq10wca9tpjf2gcrdfaq1xx9qbe75af: 2 - 2 (0)</p>
Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Individualisierung	<p>Ich hatte kürzlich eine Klasse der HPS Schwerpunkt Verhalten bei uns. Es waren nur 6 Kinder und wir haben für jedes etwas gefunden, was es begeistert hat.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 6azpxnv34mbmii0kas6azpxprd52klht: 2 - 2 (0)</p>
Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Genügend Zeit einplanen	<p>-den Kindern individuell Raum und Zeit lassen anzukommen</p> <p>Neue Dokumentgruppe > hobzc1ux0nimrngznhobzctnl0j8te5g: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>Immer Zeit genug bei den Tieren einplanen,</p> <p>Neue Dokumentgruppe > b1cpt1aydv8ecss2xrzb1cpti39m0df1: 2 - 2 (0)</p>
Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Freiwilligkeit	<p>Dass das Angebot freiwillig ist und bei Angst die Aufgaben nicht gelöst werden müssen</p> <p>Neue Dokumentgruppe > d5kg6lomywtxeimwsd5kg6at32s0fkg9: 2 - 2 (0)</p>

Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Unterstützte Kommunikation / Begriffe anschreiben

Unterstützende Kommunikation,

Neue Dokumentgruppe > y79jk9wlyrk7eqey1hkxrby79jkgu8om: 2 - 2 (0)

Wort/Bild/Schrift/Gegenstände bei Aufgaben kombinieren (z.B. bei Töpfen ein Schild mit "Blumentöpfe" hinstellen und zusätzlich erklären, was wo ist.).

Neue Dokumentgruppe > 8kqpj2u80uy579t02fdet228kqpj2u1t: 5 - 5 (0)

Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Vorinformationen / Vorbereitung mit LP

orgespräch mit den Lehrpersonen

Neue Dokumentgruppe > hobzc1ux0nimrngznhobzctn10j8te5g: 2 - 2 (0)

Wir haben viele Schulklassen und in der Regel kennen wir besondere Bedürfnisse ja im Voraus.

Neue Dokumentgruppe > 1r031ryk7zi7rtrbqzxx1r031hk9rkpx: 1 - 1 (0)

Gute Vorbereitung und Besprechung mit den Lehrpersonen.

Neue Dokumentgruppe > 1r031ryk7zi7rtrbqzxx1r031hk9rkpx: 2 - 2 (0)

Absprachen mit der Lehrperson sind wichtig

Neue Dokumentgruppe > dilao46ypd8mtmodcscoovdilao4efjm: 2 - 2 (0)

Ich informiere mich immer im Vorgespräch über die Eigenheiten der Kinder und kann so besser reagieren.

Neue Dokumentgruppe > wbnabqvodu25ohrn2omyhwbvbnabqv03: 1 - 1 (0)

Ich bin einfach froh, wenn ich es im voraus weiss und mich darauf einstellen kann.

Neue Dokumentgruppe > 6azpxnv34mbmii0kas6azpxprd52klht: 1 - 1 (0)

Einerseits wird die sorgfältige Planung der Exkursionen im Hinblick auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen immer wichtiger und die Durchführung damit manchmal auch herausfordernder.

Neue Dokumentgruppe > 59slqt1d05p2dnrph59slqt14hkiwxl4: 1 - 1 (0)

Gute Vorabklärung mit der Lehrperson, Information der Bauernfamilie,

Neue Dokumentgruppe > 59slqt1d05p2dnrph59slqt14hkiwxl4: 3 - 3 (0)

Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Sinneserfahrungen schaffen

Bei solchen Klassen muss man weniger reden sondern viel zeigen und praktisch mitmachen lassen. Zum Beispiel Gras anfassen, Heu anfassen, Kuh berühren, Schaf berühren, Schwein berühren und dann die Unterschiede beschreiben lassen von den Kindern. Weniger ist mehr...

Neue Dokumentgruppe > b8qipl9exr5a3cttgy4ib8qiplbvxx3: 1 - 1 (0)

mit allen Sinnen

Neue Dokumentgruppe > r490cbc7kxvpcwvq1r490ctugs43stfb: 2 - 2 (0)

Ich passe mein Programm automatisch an, wenn ich merke, dass die Kinder nicht zuhören können, erzähle ich weniger und versuche sie mit Handeln (füttern, streicheln, putzen etc.) zu begeistern. Oder ich lasse sie am Anfang mal die Tenne rauf und runter rennen und riechen usw.

Neue Dokumentgruppe > 6azpxnv34mbmii0kas6azpxprd52klht: 3 - 3 (0)

Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > "Notausgänge" schaffen

Auf der grossen Wiese austoben, auf eine Baum klettern oder ein grosses Loch buddeln. Solche Sachen gehen eigentlich immer.

Neue Dokumentgruppe > b2vpilzpx9f380aia2b2coldb2vpilz6: 6 - 6 (0)

wenn nötig Auszeit für diese Schüler, und wieder neue Einführung,

Neue Dokumentgruppe > 77khhzswlnqwf265q2z8pr77kh68cwq: 2 - 2 (0)

Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Momente ohne Aufgaben schaffen

Kinder machen lassen, keine Vorträge halten wollen, ausser es ergibt sich bzw. das Interessen ist vorhanden. Freiräume wie z.B. Heu hüpfen, Go-Kart fahren, Schaukel etc. werden von den Kindern rege benutzt und lassen sie auf dem Hof ankommen.

Neue Dokumentgruppe > erpcfhqxca9a1476awnercpcmujl7lm: 2 - 2 (0)

Nicht zu viel Programm vorbereiten. Den Kindern möglichst viel Zeit geben, um alles selber zu entdecken. Dann bewusst auf Fragen eingehen.

Neue Dokumentgruppe > 8wvasnz39tx6w9ptgdaxf8wvasnf69re: 2 - 2 (0)

Die Kinder zwischendurch auch einfach einen Moment ohne direkte Aufgabe oder Informationen die Tiere geniessen lassen.

Neue Dokumentgruppe > 6xzz5go1fa5wmnv6i16xzz5gngvp8oy7: 2 - 2 (0)

Freiheiten, wo die Kinder (Zyklus 1) selber entscheiden können, was sie machen wollen.

Neue Dokumentgruppe > vcg05x0v616j7civczcxgfbz9ng5himj: 2 - 2 (0)

viel Raum zum entdecken und ausprobieren.

Neue Dokumentgruppe > vy8pvkfvugiwq13aivy8pjwth5ei50s6: 2 - 2 (0)

	<p>genug Pausen und Bewegungsmöglichkeiten</p> <p>Neue Dokumentgruppe > wbnabqvodu25ohrn2omyhwbvbnabqv03: 2 - 2 (0)</p>
	<p>Und ganz wichtig: Zusammensitzen, plaudern und "Znüni" essen</p> <p>Neue Dokumentgruppe > faq10wca9tpjf2gcrdfaq1xx9qbe75af: 2 - 2 (0)</p>
Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Lehrpersonen aktiv miteinbeziehen / Rolle klären	<p>Lehrpersonen in die Betreuung der Posten integrieren.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > dadnhvvhle22ojhht3dadnh5hli1wwz3: 2 - 2 (0)</p>
	<p>wichtig dass die Lehrer mitziehen,</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 77khhzswlnqwf265q2z8pr77kh68cwq: 2 - 2 (0)</p>
	<p>Die Verantwortlichkeit der Lehrperson klar Regeln.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > oif56oymx9er5kul2dsyr5u7nwoif56o: 2 - 2 (0)</p>
Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Kleine Gruppen / Heterogene Gruppen	<p>in Gruppen arbeiten.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > brsqz7jrlxs03w06u4jbrsqz7umsxtab: 2 - 2 (0)</p>
	<p>In kleinen Gruppen arbeiten.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > dadnhvvhle22ojhht3dadnh5hli1wwz3: 2 - 2 (0)</p>
	<p>Wenn eine Schulklasse mit bis zu 12 Schüler und Schülerinnen zu uns kommen, ist das schon ein riesiger Unterschied und wir können eher auf die Bedürfnisse von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten eingehen.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > b2vpilzpx9f380aia2b2coldb2vpilz6: 4 - 4 (0)</p>
	<p>Schwierig wird es bei grossen Klassen (hat aber nichts mit den Auffälligkeiten zu tun, sondern mit der Klassengrösse)</p> <p>Neue Dokumentgruppe > r490cbc7kxvpcwvq1r490ctugs43stfb: 1 - 1 (0)</p>
	<p>Gruppengrösse ist entscheidend.</p> <p>Durchmischung Mädchen und Knaben in der Gruppe.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 8o1261kghrdzrd87j8f8o12n2n8fvs0e: 3 - 4 (0)</p>
	<p>Kinder in kleinen Gruppen arbeiten lassen, Jungs auseinander nehmen,</p> <p>Neue Dokumentgruppe > wbnabqvodu25ohrn2omyhwbvbnabqv03: 2 - 2 (0)</p>

	<p>ist aber wichtig das die Gruppe nicht zu gross ist</p> <p>Neue Dokumentgruppe > b69v2rgdksn6td9xoz3z99t8b69v2pnp: 1 - 1 (0)</p>
<p>Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Klare Signale / Regeln / Struktur</p>	<p>klare, einfache Regeln,</p> <p>Neue Dokumentgruppe > hobzc1ux0nimrngznhobzctn0j8te5g: 2 - 2 (0)</p>
	<p>Viel Spielen, Aktivitäten einbauen wie hüpfen im Heuhaufen, Trampitraktor fahren, Kuhglocke um auf sich aufmerksam zu machen</p> <p>Neue Dokumentgruppe > l0chz45m5kyeg98l0cmgc9v1jkrw9y0a: 2 - 2 (0)</p>
	<p>Hofregeln am Anfa</p> <p>Neue Dokumentgruppe > m6l2emzsnngdqvyn8oea6m6l2eo2b0t53: 2 - 2 (0)</p>
	<p>klare Regeln, verständliche Erklärungen der Zusammenhäng</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 8mpty18v4mt70zrjsh8mpty18uxdw4zv: 2 - 2 (0)</p>
	<p>Struktur</p> <p>Neue Dokumentgruppe > y79jk9wlyrk7eqey1hkxrby79jkgu8om: 2 - 2 (0)</p>
	<p>Mit den Kinder klarer Regeln festlegen. Und sie darauf Aufmerksam machen wen sie nicht befolgt werden.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > qgtqpnvvd4c9tmetqgtq5tc9mgs8xh: 2 - 2 (0)</p>
	<p>Gerade bei Kindern mit herausforderndem Verhalten ist wichtig, dass Regeln direkt am Anfang klar kommuniziert werden</p> <p>Neue Dokumentgruppe > dilao46ypd8mtmodcscoovdilao4efjm: 1 - 1 (0)</p>
	<p>Rituale, wie das Versammeln auf dem Harrassenkreis und in kleinere Gruppen aufteilen</p> <p>Neue Dokumentgruppe > b1cpt1aydv8ecss2xrzb1cpti39m0df1: 2 - 2 (0)</p>
	<p>Klare Struktur des Hofraumes (Stoppsignale, räumliche Grenzen), klare Grundregeln, klare Haltung im Umgang mit den Tieren,</p> <p>Neue Dokumentgruppe > vy8pvkfvugiwq13aivy8pjwth5ei50s6: 2 - 2 (0)</p>
	<p>korrekte aufgabenverteilung. auf genaues ausführen achten, und nachbesserung verlangen, nichts durchgehen lassen, struktur geben...</p> <p>Neue Dokumentgruppe > hnzyfde2k4b0303dchnhnz4z9e75bix6: 2 - 2 (0)</p>
<p>Klare Regeln, Klare Instruktionen,</p>	

	<p>Neue Dokumentgruppe > 77khhzswlnqw265q2z8pr77kh68cwq: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>Klare Regeln bereits am Anfang aufstellen.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > oif56oymx9er5kul2dsyr5u7nwoif56o: 2 - 2 (0)</p>
Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Bewegungsaktivitäten einbauen	<p>Kinder machen lassen, keine Vorträge halten wollen, ausser es ergibt sich bzw. das Interessen ist vorhanden. Freiräume wie z.B. Heu hüpfen, Go-Kart fahren, Schaukel etc. werden von den Kindern rege benutzt und lassen sie auf dem Hof ankommen.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > ercpcfhqxca9a476awnercpcmuji7lm: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>Viel Spielen, Aktivitäten einbauen wie hüpfen im Heuhaufen, Traktorfahren,</p> <p>Neue Dokumentgruppe > l0chz45m5kyeg98l0cmgc9v1jkrw9y0a: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>Auf der grossen Wiese austoben, auf eine Baum klettern oder ein grosses Loch buddeln. Solche Sachen gehen eigentlich immer.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > b2vpilzpx9f380aia2b2coldb2vpilz6: 6 - 6 (0)</p> <hr/> <p>Viel Bewegung, etwas mit den Händen machen, Anschaulicher Unterricht</p> <p>Neue Dokumentgruppe > bzut8vvy7mrgbzst09va9hn5grfzyr9g: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>Viel Bewegung integrieren</p> <p>Neue Dokumentgruppe > vcg05x0v616j7civczcxgfbz9ng5himj: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>genug Pausen und Bewegungsmöglichkeiten</p> <p>Neue Dokumentgruppe > wbnabqvodu25ohrn2omyhwbvnabqv03: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>Ich passe mein Programm automatisch an, wenn ich merke, dass die Kinder nicht zuhören können, erzähle ich weniger und versuche sie mit Handeln (füttern, streicheln, putzen etc.) zu begeistern. Oder ich lasse sie am Anfang mal die Tenne rauf und runter rennen und riechen usw.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 6azpxnv34mbmii0kas6azpxprd52klht: 3 - 3 (0)</p>
Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Genügend Betreuungspersonen	<p>'- Begleitpersonen, -</p> <p>Neue Dokumentgruppe > hobzc1ux0nimrngznhobzctnl0j8te5g: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>Bis jetzt habe ich dies im Bezug auf den Unterricht auf dem Hof nur positiv erlebt, meistens waren dann genügend Betreuungspersonen vor Ort.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > xm7woc5ukqech5dbwj8xm7wamoh85ct1: 1 - 1 (0)</p>

Bis jetzt waren Massnahmen ausser zusätzliches Betreuungspersonal von der Seiten der Schule nicht nötig.

Neue Dokumentgruppe > xm7woc5ukqech5dbwj8xm7wamoh85ct1: 2 - 2 (0)

Sie sind sehr fasziniert und nicht sonderlich auffällig weil es andere Reize sind und sie meistens von einer Erwachsenen Person betreut werden

Neue Dokumentgruppe > hx5tim9frjncwtpnwx0t6hx5timpzio: 1 - 1 (0)

Genug Personal ist sehr hilfreich, um mit einer solchen Klasse einen guten Umgang zu finden.

Neue Dokumentgruppe > c2lzl05h2zkc79ss20vc2lzl05j34is: 2 - 2 (0)

Von Seiten der Lehrpersonen habe ich schon gehört, dass sie dadurch eher weniger Ausflüge machen. Es braucht dadurch einfach mehr Begleitpersonen.

Neue Dokumentgruppe > 8wvasnz39tx6w9ptgdaxf8wvasnf69re: 1 - 1 (0)

In der Praxis aber geht einfach die begleitende Person mit den Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten weg und geniesst einfach die Atmosphäre auf dem Hof.

Neue Dokumentgruppe > b2vpilzpx9f380aia2b2coldb2vpilz6: 5 - 5 (0)

Meistens waren extra Beutreuungspersonen dabei und sie waren bei uns nicht speziell verhaltensauffällig

Neue Dokumentgruppe > bzut8vvy7mrgbzst09va9hn5grfzyr9g: 1 - 1 (0)

Zudem sind mein Mann und ich immer zu Zweit oder oftmals auch zu Dritt bei dem Bildungsangebot "Schule auf dem Bauernhof"

Neue Dokumentgruppe > 1r031ryk7zi7rtrbqzxx1r031hk9rkpx: 1 - 1 (0)

genügend Begleitpersonen,

Neue Dokumentgruppe > y79jk9wlyrk7eqey1hkxrby79jkgu8om: 2 - 2 (0)

und von der Schule neben der Lehrperson min. 1-2 Begleitpersonen dabei sind.

Neue Dokumentgruppe > dilao46ypd8mtmodcscoovdilao4efjm: 1 - 1 (0)

genug Betreuungspersonal,

Neue Dokumentgruppe > b1cpt1aydv8ecss2xrzb1cpti39m0df1: 2 - 2 (0)

In kleineren Gruppen und mit genug Betreuungspersonal, vorzugsweise den SuS bekannte Leute, geht das super.

	<p>Neue Dokumentgruppe > 8kqj2u80uy579t02fdet228kqj2u1t: 1 - 1 (0)</p>
<p>Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Genügend Betreuungspersonen > 1 zu 1 Betreuung</p>	<p>Sie sind sehr fasziniert und nicht sonderlich auffällig weil es andere Reize sind und sie meistens von einer Erwachsenen Person betreut werden</p> <p>Neue Dokumentgruppe > hx5tim9frjnwcpnw0t6hx5timpzio: 1 - 1 (0)</p>
<p>Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Genügend Betreuungspersonen > Nicht weiter erklärt</p>	<p>'- Begleitpersonen, -</p> <p>Neue Dokumentgruppe > hobzc1ux0nimrngznhobzctnl0j8te5g: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>Bis jetzt habe ich dies im Bezug auf den Unterricht auf dem Hof nur positiv erlebt, meistens waren dann genügend Betreuungspersonen vor Ort.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > xm7woc5ukqech5dbwj8xm7wamoh85ct1: 1 - 1 (0)</p> <hr/> <p>Von Seiten der Lehrpersonen habe ich schon gehört, dass sie dadurch eher weniger Ausflüge machen. Es braucht dadurch einfach mehr Begleitpersonen.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 8wvasnz39tx6w9ptgdaxf8wvasnf69re: 1 - 1 (0)</p> <hr/> <p>Meistens waren extra Beutreuungspersonen dabei und sie waren bei uns nicht speziell verhaltensauffällig</p> <p>Neue Dokumentgruppe > bzut8vvy7mrgbzst09va9hn5grfzyr9g: 1 - 1 (0)</p> <hr/> <p>Zudem sind mein Mann und ich immer zu Zweit oder oftmals auch zu Dritt bei dem Bildungsangebot "Schule auf dem Bauernhof"</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 1r031ryk7zi7rtrbqzxx1r031hk9rkpx: 1 - 1 (0)</p> <hr/> <p>genügend Begleitpersonen,</p> <p>Neue Dokumentgruppe > y79jk9wlyrk7eqey1hkxrby79jkgu8om: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>und von der Schule neben der Lehrperson min. 1-2 Begleitpersonen dabei sind.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > dilao46ypd8mtmodcscoovdilao4efjm: 1 - 1 (0)</p> <hr/> <p>genug Betreuungspersonal,</p> <p>Neue Dokumentgruppe > b1cpt1aydv8ecss2xrzb1cpti39m0df1: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>In kleineren Gruppen und mit genug Betreuungspersonal, vorzugsweise den SuS bekannte Leute, geht das super.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 8kqj2u80uy579t02fdet228kqj2u1t: 1 - 1 (0)</p>

Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Genügend Betreuungspersonen > Separation

Dann ist es umso wichtiger, wenn Begleitpersonen dabei sind, welche diese Kinder aus der Gruppe separat betreuen können.

Neue Dokumentgruppe > hobzc1ux0nimrngznhobzctnl0j8te5g: 1 - 1 (0)

In der Praxis aber geht einfach die begleitende Person mit den Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten weg und genießt einfach die Atmosphäre auf dem Hof.

Neue Dokumentgruppe > b2vpilzpx9f380aia2b2coldb2vpilz6: 5 - 5 (0)

Wenn sich die Lehrperson oder eine andere Person sich um die Verhaltensauffälligen Kinder sorgt und betreut, denn diese Personen kennen das Kind und sein Verhalten. Wir können dann mit den anderen Kindern die Gruppenarbeit machen, konzentriert, ruhig, verständlich.

Neue Dokumentgruppe > fd4gl8osp1g5f2dbyk5c9yfd4gl8og3a: 2 - 2 (0)

Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Ängste wahrnehmen

Wie vorher beschrieben, viel selber machen lassen. Hemmungen überwinden in der Gruppe geht oft besser. Beim Zusehen der Andern beim Melken oder Füttern, oder streicheln.

Neue Dokumentgruppe > b8qipl9exr5a3cttgy4ib8qiplbvxx3: 2 - 2 (0)

Allerdings hat er alle Früchte mit dem kleinsten Fehlerchen mir gebracht, weil er dann nicht traute reinzubeissen. Ich hab diese dann gegessen. Und dann beim Weiterlaufen zur Pflege der selber gesetzten Kartoffeln sagte er zu mir: "Die Original-Erdbeeren bei mir seien viel besser als die im Coop!" Er hat also viel gelernt. Oder kürzlich habe ich zwei Kinder erlebt, die tatsächlich Angst vor dem Kirschenstein hatten. Ich nehme solche Ängste immer ernst, auch wenn ich es nicht wirklich nachvollziehen kann und teile mit, dass da nichts passieren kann; sie aber natürlich keine Kirschen essen müssen, wenn es für sie nicht geht. Sie haben es dann probiert.

Neue Dokumentgruppe > n1wc1h8h9v3x6qn1m0cpa9jxv5jlpgzd: 3 - 3 (0)

Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Abwechslung / Variierung von Aufgabenform und Ort

Alles ist machbar. Flexibel bleiben ist wichtig, nichts erzwingen wollen, Zeiten von ca. 15 - 20 Minuten pro Sequenz ist realistisch, länger oft nur eine Qual für alle...

Neue Dokumentgruppe > ercpcfhhqxca9al476awnercpcmujl7lm: 1 - 1 (0)

Positiv wirkt sich wohl auch aus, dass es immer wieder Szenenwechsel gibt, sei es mit unterschiedlichen Aktivitäten im gleichen Feld oder häufig auch wieder ein Wechsel zu anderen Feldern und Themen statt findet beim gleichen Besuch.

Neue Dokumentgruppe > n1wc1h8h9v3x6qn1m0cpa9jxv5jlpgzd: 2 - 2 (0)

Variation bei der Arbeit hilft ebenfalls.

Neue Dokumentgruppe > c2lzlo5h2zckf79ss20vc2lzlo5j34is: 2 - 2 (0)

Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltens-

Kinder, welche im Schulzimmer-Unterricht aus irgend einem Grund müde haben, auf dem Feld besser dran, weil hier auch andere Fähigkeiten gefragt sind und sie zum Teil sogar positiv hervorstechen

auffälligkeiten > Möglichkeiten Kompetenz zu erleben

Neue Dokumentgruppe > n1wc1h8h9v3x6qn1m0cpa9jxv5jlpgzd: 1 - 1 (0)

äusserst wertvoll, Erfolgserlebnisse für alle, Möglichkeiten für Sinneserfahrungen, Platz zum Sein, Tiere zum Beobachten und ruhig werden

Neue Dokumentgruppe > 8mpty18v4mt70zrjsh8mpty18uxdw4zv: 1 - 1 (0)

.bei Tätigkeiten über sich herauswachsen.

Neue Dokumentgruppe > y79jk9wlyrk7eqey1hkxrby79jkgu8om: 3 - 3 (0)

Verantwortung übergeben

Neue Dokumentgruppe > r490cbc7kxvpcwvq1r490ctugs43stfb: 2 - 2 (0)

Oft können sich solche Kinder in solchen Settings anders bzw. positiver zeigen. Sie können ihre Qualitäten oder auch ihr vorhandenes Wissen zeigen.

Neue Dokumentgruppe > vcg05x0v616j7civczcxgfbz9ng5himj: 1 - 1 (0)

Oftmals sind sogenannte Verhaltensauffällige Kinder zwar immer noch auffällig, können sich aber bei Arbeiten, wenn sie also etwas tun können, von einer anderen Seite zeigen und sind dann oftmals ausdauernder.

Neue Dokumentgruppe > b1cpt1aydv8ecss2xrzb1cpti39m0df1: 1 - 1 (0)

Wir stellen fest, dass es gerade diese Kinder sehr von einem Besuch auf dem Bauernhof profitieren. Sie können mit anpacken und ihre Stärken in einem anderen Kontext zeigen. Auch für Lehrpersonen sehr wertvoll, die Kinder so zu sehen.

Neue Dokumentgruppe > lvx2th3qa2tnzgb7vvk0b12lvx2th3de: 1 - 1 (0)

Immer wieder zu sehen, wie unsere Tiere auf das Verhalten der Kinder reagieren, die Kinder dadurch geerdigt werden, ihr Verhalten lernen anzupassen, feinfühlig mit den Tieren umzugehen und mit zu sehen, wie stolz die Kinder sind, wenn sie merken, dass sie etwas sehr sinnvolles leisten, in dem sie z.B. die Tiere füttern, die Bäume pflegen etc. macht uns immer ganz happy. Es sind sehr wertvolle Begegnungen für alle Beteiligten.

Neue Dokumentgruppe > lvx2th3qa2tnzgb7vvk0b12lvx2th3de: 3 - 3 (0)

die Auffälligen gut einbinden oder jenach dem etwas mehr separieren....

Neue Dokumentgruppe > wbnabqvodu25ohrn2omyhwbvbnabqv03: 2 - 2 (0)

sinn gebend arbeiten;

Neue Dokumentgruppe > b69v2rgdksn6td9xoz3z99t8b69v2pnp: 2 - 2 (0)

Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Kontext / Umgebung / Lernort

Weil natürlich die Umgebung und die Aktivität eine ganz andere darstellt als im Schulzimmer, sind meistens alle Kinder recht gut dabei.

Neue Dokumentgruppe > n1wc1h8h9v3x6qn1m0cpa9jxv5jlpqzd: 1 - 1 (0)

Da es eigentlich ziemlich allen Kindern grundsätzlich sehr gut gefällt auf dem Hof, ist vermutlich auch die eigene Motivation grösser mitzumachen und zum Gelingen beizutragen.

Neue Dokumentgruppe > n1wc1h8h9v3x6qn1m0cpa9jxv5jlpqzd: 2 - 2 (0)

Die Felder kommen allen Kindern riesig vor, obwohl wir eine kleinstrukturierte Landwirtschaft pflegen. Diese weite bietet ihnen freiheitliche Gefühle, die sie sonst eher selten erleben.

Neue Dokumentgruppe > n1wc1h8h9v3x6qn1m0cpa9jxv5jlpqzd: 2 - 2 (0)

Auf dem Hof, in der Natur, mit den Tieren haben Kinder mit speziellen Bedürfnissen genügend Freiraum, um genauso profitieren zu können wie alle anderen Kinder. Oder sogar noch mehr!

Neue Dokumentgruppe > ikox08dscr36ikovkzngs4a2dwcvzgg: 1 - 1 (0)

Sie sind sehr fasziniert und nicht sonderlich auffällig weil es andere Reize sind und sie meistens von einer Erwachsenen Person betreut werden

Neue Dokumentgruppe > hx5tim9frjncwtpnw0t6hx5timpzio: 1 - 1 (0)

Positiv

Der Umfang mit Tieren, Pflanzen und der Natur ist unproblematisch. Völlig andere (interessante) Lernumgebung

Neue Dokumentgruppe > 8o1261kghrdzrd87j8f8o12n2n8fvs0e: 1 - 2 (0)

Wir stellen fest, dass es gerade diese Kinder sehr von einem Besuch auf dem Bauernhof profitieren. Sie können mit anpacken und ihre Stärken in einem anderen Kontext zeigen. Auch für Lehrpersonen sehr wertvoll, die Kinder so zu sehen.

Neue Dokumentgruppe > lvx2th3qa2tnzgb7vbk0b12lvx2th3de: 1 - 1 (0)

Andererseits sind es oft gerade auch diese Kinder, die vom Unterricht draussen besonders profitieren (werden ruhiger, geerdeter, spüren sich besser, haben aussergewöhnliche Erlebnisse,...)

Neue Dokumentgruppe > 59slqt1d05p2dnrph59slqt14hkiwxl4: 2 - 2 (0)

	<p>Oft erlebe ich, dass gerade Kinder mit Auffälligkeiten sich bei uns auf dem Hof wohl fühlen und die "neue" Umgebung für sie positiv wirkt und auch die Lehrpersonen es wertvoll finden zu sehen wie zum Beispiel Kinder mit starkem Autismus aktiv am Unterricht teilnehmen und sich einbringen in die Thematik</p> <p>Neue Dokumentgruppe > oif56oymx9er5kul2dsyr5u7nwoif56o: 3 - 3 (0)</p>
<p>Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Kompetenzen der Leitungsperson</p>	<p>kurze, klare Ansage auch mit der Frage ob der Täter das selber möchte. Die Präsenz des Bauern (derjenigen Person die den Anlass durchführt ist entscheiden).</p> <p>Neue Dokumentgruppe > woosfmiq57mwoocj0p51j255t2f2aqcj: 2 - 2 (0)</p>
<p>Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Kompetenzen der Leitungsperson > Feinfühligkeit</p>	<p>meine persönliche unvoreingenommene Haltung gegenüber allen Kindern,</p> <p>Neue Dokumentgruppe > hobzc1ux0nimrngznhobzctnl0j8te5g: 2 - 2 (0)</p>
	<p>Allerdings hat er alle Früchte mit dem kleinsten Fehlerchen mir gebracht, weil er dann nicht traute reinzubeissen. Ich hab diese dann gegessen. Und dann beim Weiterlaufen zur Pflege der selber gesetzten Kartoffeln sagte er zu mir: "Die Original-Erdbeeren bei mir seien viel besser als die im Coop!" Er hat also viel gelernt. Oder kürzlich habe ich zwei Kinder erlebt, die tatsächlich Angst vor dem Kirschenstein hatten. Ich nehme solche Ängste immer ernst, auch wenn ich es nicht wirklich nachvollziehen kann und teile mit, dass da nichts passieren kann; sie aber natürlich keine Kirschen essen müssen, wenn es für sie nicht geht. Sie haben es dann probiert.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > n1wc1h8h9v3x6qn1m0cpa9jxv5jlpgzd: 3 - 3 (0)</p>
	<p>Dass das Angebot freiwillig ist und bei Angst die Aufgaben nicht gelöst werden müssen (z.B. in ein Tiergehege rein gehen oder ein Tier anfassen), aber das Kind bei der Gruppe bleiben muss und nicht einfach davon laufen kann. Es kann daneben warten, erhält aber keine andere Aufgabe und kann beobachten.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > d5kg6lomywtxeimwsd5kg6at32s0fkg9: 2 - 2 (0)</p>
	<p>direkte Ansprache des Kindes ("Was brauchst Du?", "Sag bitte sofort, wenn etwas für Dich nicht geht oder Du Dich nicht wohl fühlst" PLUS wenn möglich KEINE Sonderbehandlung!</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 59slqt1d05p2dnrph59slqt14hkiwxl4: 3 - 4 (0)</p>
<p>Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Kompetenzen der Leitungsperson > Flexibilität</p>	<p>Alles ist machbar. Flexibel bleiben ist wichtig, nichts erzwingen wollen, Zeiten von ca. 15 - 20 Minuten pro Sequenz ist realistisch, länger oft nur eine Qual für alle...</p> <p>Neue Dokumentgruppe > ercpcfhqxca9al476awnercpcmujl7lm: 1 - 1 (0)</p>

	<p>Ich passe mein Programm automatisch an, wenn ich merke, dass die Kinder nicht zuhören können, erzähle ich weniger und versuche sie mit Handeln (füttern, streicheln, putzen etc.) zu begeistern.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 6azpxnv34mbmii0kas6azpxprd52klht: 3 - 3 (0)</p>
Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Kompetenzen der Leitungsperson > Gelassenheit	<p>Bei einer Führung durch den Hof, weiterreden, denn die Kinder die man meint hören nicht zu, haben am Schluss die meisten Sachen gespeichert.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > n0m93schmcdxq411c7n0m93s6p0a9yys: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>locker angehen , akzeptieren dass nicht alles ganz rund läuft.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 77khhzswlnqwf265q2z8pr77kh68cwq: 2 - 2 (0)</p>
Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Kompetenzen der Leitungsperson > Authentizität	<p>Ehrlichkeit was meinen Alltag betrifft, z.B. Tötung eines kranken oder alten Tieres. Verzicht auf Verniedlichung von Gefahren und den Umgang.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > kun3rfuey4liqv28u4kun3rl4lb91q4n: 3 - 3 (0)</p>
Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Kompetenzen der Leitungsperson > Klarheit	<p>kurze, klare Ansage auch mit der Frage ob der Täter das selber möchte.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > woosfmiq57mwoocj0p51j255t2f2aqcj: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>Klare und verständliche Anweisungen.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > kun3rfuey4liqv28u4kun3rl4lb91q4n: 3 - 3 (0)</p> <hr/> <p>klare Regeln, verständliche Erklärungen der Zusammenhäng</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 8mpty18v4mt70zrjsh8mpty18uxdw4zv: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>klare Haltung im Umgang mit den Tieren,</p> <p>Neue Dokumentgruppe > vy8pvkfvugiwwq13aivy8pjwth5ei50s6: 2 - 2 (0)</p> <hr/> <p>Sofort intervenieren wenn es nicht gut läuft, nicht denken es wird sich dann schon ergeben dass es läuft</p> <p>Neue Dokumentgruppe > oif56oymx9er5kul2dsyr5u7nwoif56o: 2 - 2 (0)</p>
Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Kompetenzen der Leitungsperson > Präsenz	<p>Die Präsenz des Bauern (derjenigen Person die den Anlass durchführt ist entscheiden).</p> <p>Neue Dokumentgruppe > woosfmiq57mwoocj0p51j255t2f2aqcj: 2 - 2 (0)</p>
Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Mithelfen /	<p>Bei solchen Klassen muss man weniger reden sondern viel zeigen und praktisch mitmachen lassen. Zum Beispiel Gras anfassen, Heu anfassen, Kuh berühren, Schaf berühren, Schwein berühren und</p>

etwas Tun / handlungsorientiertes Lernen

dann die Unterschiede beschreiben lassen von den Kindern. Weniger ist mehr...

Neue Dokumentgruppe > b8qipl9exr5a3cttgy4ib8qiplbvxx3: 1 - 1 (0)

ein wichtiger Teil ist das Mitpacken.

Neue Dokumentgruppe > woosfmiq57mwoocj0p51j255t2f2aacj: 1 - 1 (0)

Und wie schon erwähnt, sind bei unseren Angeboten und den Aktivitäten der Kinder das handwerkliche Geschick von Bedeutung. Und Fragen, die sich zu unseren Themen stellen und wir auch mit den Kindern behandeln, können weniger rein erlernt werden, sondern kommen aus einem praxisbezogenen Denken.

Neue Dokumentgruppe > n1wc1h8h9v3x6qn1m0cpa9jxv5jlpgzd: 2 - 2 (0)

Die Kinder möglichst aktiv etwas machen lassen.

Neue Dokumentgruppe > brsqz7jrlxs03w06u4jbrsqz7umsxtab: 2 - 2 (0)

Mit dem richtigen Setting können alle abgeholt werden. Wichtig ist, dass die Lernenden selber etwas tun können.

Neue Dokumentgruppe > dadnhvvhle22ojhht3dadnh5hli1wwz3: 1 - 1 (0)

Viel Bewegung, etwas mit den Händen machen, Anschaulicher Unterricht

Neue Dokumentgruppe > bzut8vvy7mrgbzst09va9hn5grfzyr9g: 2 - 2 (0)

Oftmals sind sogenannte Verhaltensauffällige Kinder zwar immer noch auffällig, können sich aber bei Arbeiten, wenn sie also etwas tun können, von einer anderen Seite zeigen und sind dann oftmals ausdauernder.

Neue Dokumentgruppe > b1cpt1aydv8ecss2xrzb1cpti39m0df1: 1 - 1 (0)

viel Raum zum entdecken und ausprobieren.

Neue Dokumentgruppe > vy8pvkfvugiwq13aivy8pjwth5ei50s6: 2 - 2 (0)

Wir haben keine besonderen Massnahmen getroffen. Sehr oft reicht der direkte Kontakt mit den Tieren oder das aktive Arbeiten, um die Kinder abzuholen.

Neue Dokumentgruppe > lvx2th3qa2tnzgb7vkv0b12lvx2th3de: 2 - 2 (0)

auf Bauernhof einfacher händelbar, da man auch mit den Händen viel macht.

Neue Dokumentgruppe > hnzyfde2k4b0303dchnhnz4z9e75bix6: 1 - 1 (0)

Ich passe mein Programm automatisch an, wenn ich merke, dass die Kinder nicht zuhören können, erzähle ich weniger und versuche sie

mit Handeln (füttern, streicheln, putzen etc.) zu begeistern. Oder ich lasse sie am Anfang mal die Tenne rauf und runter rennen und riechen usw.

Neue Dokumentgruppe > 6azpxnv34mbmii0kas6azpxprd52klht: 3 - 3 (0)

Praktische Tätigkeiten

Neue Dokumentgruppe > 8kqpj2u80uy579t02fdet228kqpj2u1t: 4 - 4 (0)

Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Flexibles Programm

den Kindern individuell Raum und Zeit lassen anzukommen

Neue Dokumentgruppe > hobzc1ux0nimrngznhobzctnl0j8te5g: 2 - 2 (0)

Wir (mein Mann) gestaltet das Programm flexibel, passt es dem aktuellen Interessen der Kinder an

Neue Dokumentgruppe > woosfmiq57mwoocj0p51j255t2f2aqcj: 1 - 1 (0)

flexibles Programm / viel Mitpacken / nicht stur einen Ablauf durchziehen wollen

Neue Dokumentgruppe > woosfmiq57mwoocj0p51j255t2f2aqcj: 2 - 2 (0)

Wir passen uns den Klassen an und egal ob inklusiv oder nicht inklusiv - jede Klasse hat eine andere Dynamik und Struktur, die es zu erfassen gibt und flexibel darauf reagiert werden kann.

Neue Dokumentgruppe > ikox08dscr36ikovkzngs4a2dwcvggq: 2 - 2 (0)

Nicht zu viel Programm vorbereiten. Den Kindern möglichst viel Zeit geben, um alles selber zu entdecken. Dann bewusst auf Fragen eingehen.

Neue Dokumentgruppe > 8wvasnz39tx6w9ptgdaxf8wvasnf69re: 2 - 2 (0)

Ich gestalte das Programm individueller

Neue Dokumentgruppe > y79jk9wlyrk7eqey1hkxrby79jkgu8om: 1 - 1 (0)

Ich hatte kürzlich eine Klasse der HPS Schwerpunkt Verhalten bei uns. Es waren nur 6 Kinder und wir haben für jedes etwas gefunden, was es begeistert hat.

Neue Dokumentgruppe > 6azpxnv34mbmii0kas6azpxprd52klht: 2 - 2 (0)

Ich passe mein Programm automatisch an, wenn ich merke, dass die Kinder nicht zuhören können, erzähle ich weniger und versuche sie mit Handeln (füttern, streicheln, putzen etc.) zu begeistern.

Neue Dokumentgruppe > 6azpxnv34mbmii0kas6azpxprd52klht: 3 - 3 (0)

Gelingensbedingungen für Inklusion von Verhaltensauffälligkeiten > Tiere zur Regulation

Einige werden Ruhiger wenn sie den Zugang zu den Tieren finden.

Neue Dokumentgruppe > kgu0rovflywuxi064btkgu0rvqfxy2am: 1 - 1 (0)

Zeit bei den Tieren

Neue Dokumentgruppe > kgu0rovflywuxi064btkgu0rvqfxy2am: 2 - 2 (0)

Ich staune immer wieder, dass Kinder mit starkem Bewegungsdrang ganz ruhig werden können, sobald sie ein Huhn auf dem Schoss haben und diese wunderbar schönen weichen Federn streicheln können. Das ist jedes mal ein kleines Wunder!

Neue Dokumentgruppe > ikox08dscr36ikovkzngs4a2dwcvzgg: 3 - 3 (0)

Auch auf dem Bauernhof kann es für Verhaltensauffällige Kinder schwierig sein, sie abzuholen. Kommt auf das Kind an, ob das Thema für ihns passend ist. Habe schon beides erlebt. Motiviert und unmotiviert. Mit Tieren ist es meist einfacher.

Neue Dokumentgruppe > brsq7jrlxs03w06u4jbrsq7umsxtab: 1 - 1 (0)

äußerst wertvoll, Erfolgserlebnisse für alle, Möglichkeiten für Sinneserfahrungen, Platz zum Sein, Tiere zum Beobachten und ruhig werden

Neue Dokumentgruppe > 8mpty18v4mt70zrjsh8mpty18uxdw4zv: 1 - 1 (0)

mit und bei Tieren sind alle Kinder- Kinder. Meist muss den Kindern einmal erklärt werden dass die Tiere so auf sie reagieren wie sie auf die Tiere zukommen und schon überdenken sie ihr Handeln, Bewegungen und achten auf das Tier

Neue Dokumentgruppe > v40wsomvaermri0iv40wxzu4kam2iyl3: 2 - 2 (0)

Besuch einer integrativen Schule mit Kind mit Autismus: Die Lehrperson hatte vor dem Besuch noch bedenken, wie es mit dem Kind auf dem Hof geht, da es von den vielen verschiedenen Reizen total überfordert sein könnte. Das Kind war im Stall so fasziniert von den Kühen und ist richtig aufgeblüht.

Neue Dokumentgruppe > dilao46ypd8mtmodcscoovdilao4efjm: 3 - 3 (0)

Die Kinder finden den Zugang zu Tieren sehr schnell

Neue Dokumentgruppe > dockx0wkkji4cyl6dockxmw3zj14x3uw: 1 - 1 (0)

Tiere als Übersetzer/Spiegel.

Neue Dokumentgruppe > vy8pvkfvugiwq13aivy8pjwth5ei50s6: 1 - 1 (0)

		<p>Ich liebe es, die Kinder bei unseren Ziegen zu erleben. Beim Streicheln und Putzen passiert "Magie" und Ruhe kehrt ein...</p> <p>Neue Dokumentgruppe > vy8pvkfvugiwq13aivy8pjwth5ei50s6: 3 - 3 (0)</p>
		<p>Wir haben keine besonderen Massnahmen getroffen. Sehr oft reicht der direkte Kontakt mit den Tieren oder das aktive Arbeiten, um die Kinder abzuholen.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > lvx2th3qa2tnzgb7vvk0b12lvx2th3de: 2 - 2 (0)</p>
		<p>tierkontakt, wo manches schwierige Kind sehr ruhig und sozial wird</p> <p>Neue Dokumentgruppe > hnzyfde2k4b0303dchnhnz4z9e75bix6: 3 - 3 (0)</p>
		<p>Viele...die Kinder lieben Hühner streicheln und auch ADHS'ler werden ruhig dabei...</p> <p>Neue Dokumentgruppe > wbnabqvodu25ohrn2omyhwbvbnabqv03: 3 - 3 (0)</p>
		<p>Ich finde es immer sehr schön mit Kindergartenklassen, weil die kleineren Kinder noch ganz ohne Berührungängste auf alles eingehen. Speziell schön sind wirklich immer die Besuche der HPS Klassen oder eben auch dieser Klasse mit den verhaltensauffälligen Kindern. Zum Teil blühen diese Kinder richtig auf, vor allem bei den Tieren. Gestern hatte ich eine Kindergartenklasse, da war ein Kind, das nichts verstand (Muttersprache persisch). Dieses Kind fütterte die Kälber und sprach die ganze Zeit mit ihnen und machte einen total glücklichen Eindruck. Solche Erlebnisse muntern dazu auf, die SCHUB Besuche weiter zu führen.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 6azpxnv34mbmii0kas6azpxprd52klht: 4 - 4 (0)</p>
		<p>Sind schnell abgelenkt; mit den Tieren hilft</p> <p>Neue Dokumentgruppe > b69v2rgdksn6td9xoz3z99t8b69v2pnp: 1 - 1 (0)</p>
Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Separation		<p>In der Regel sind in solchen Klassen genügend Begleitpersonen dabei, sodass diese Kinder genügend beaufsichtigt sind, oder sogar mit einer Begleitperson ein eigenes Programm machen können.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 6azpxnv34mbmii0kas6azpxprd52klht: 1 - 1 (0)</p>
Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Mehraufwand		<p>Ist für mich sehr intensiv, aber gut benutzte Zeit.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 77khhlzswlnqwf265q2z8pr77kh68cwq: 1 - 1 (0)</p>
Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Positive Veränderung		<p>Positiv</p> <p>Der Umfang mit Tieren, Pflanzen und der Natur ist unproblematisch. Völlig andere (interessante) Lernumgebung</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 8o1261kghrdzrd87j8f8o12n2n8fvs0e: 1 - 2 (0)</p>

	<p>Andererseits sind es oft gerade auch diese Kinder, die vom Unterricht draussen besonders profitieren (werden ruhiger, geerdeter, spüren sich besser, haben aussergewöhnliche Erlebnisse,...)</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 59slqt1d05p2dnrph59slqt14hkiwxl4: 2 - 2 (0)</p>
	<p>Meine Erfahrung zeigt aber, dass gerade der Unterricht auf dem Bauernhof vielfach eine Chance ist diese Kinder/ Jugendlichen auf eine andere Weise in ein Thema einzuführen welches oft positiv aufgenommen wird. Grundsätzlich sind "integrierte" Kinder nicht schwieriger auf dem Hof. Viel wichtiger ist die Persönlichkeit der Lehrperson!</p> <p>Neue Dokumentgruppe > oif56oymx9er5kul2dsyr5u7nwoif56o: 1 - 1 (0)</p>
Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Stigmatisierendes Verhalten von LP	<p>Oftmals habe ich eher Mühe mit stigmatisierendem Verhalten von Betreuungspersonen.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > vy8pvkfvugiwq13aivy8pjwth5ei50s6: 1 - 1 (0)</p>
Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Nicht weiter erklärt	<p>Es wird komplexer und herausfordernder auch auf dem Bauernhof.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > d5kg6lomywtxeimwsd5kg6at32s0fkg9: 1 - 1 (0)</p>
	<p>auf bauernhof einfacher händelbar, da man auch mit den händen viel macht. sonst eher anstrengende klassen..</p> <p>Neue Dokumentgruppe > hnzyfde2k4b0303dchnhnz4z9e75bix6: 1 - 1 (0)</p>
	<p>Einerseits wird die sorgfältige Planung der Exkursionen im Hinblick auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen immer wichtiger und die Durchführung damit manchmal auch herausfordernder.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 59slqt1d05p2dnrph59slqt14hkiwxl4: 1 - 1 (0)</p>
	<p>Die Verhaltensauffälligkeiten von Kindern/ Jugendlicher haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > oif56oymx9er5kul2dsyr5u7nwoif56o: 1 - 1 (0)</p>
Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Intensive Betreuung durch LP oder Begleitpersonen	<p>Meistens werden diese Kinder speziell durch eine zusätzliche Begleitperson (meistens Heilpädagogin) begleitet.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > hobzc1ux0nimrngznhobzctnl0j8te5g: 1 - 1 (0)</p>
	<p>Es ist allerdings schon mehr der Fall, dass eine Lehrperson zwischendurch sich um ein Kind separat kümmern muss.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > n1wc1h8h9v3x6qn1m0cpa9jxv5jlpgzd: 1 - 1 (0)</p>
	<p>Hat es bei us nicht, hat aber immer wider Kinder dabei die mehr Beaufsichtigung brauch!</p> <p>Neue Dokumentgruppe > qgtqpnvvdtdf4c9tmetqgtq5tc9mgs8xh: 1 - 1 (0)</p>

Es braucht mehr Betreuungspersonen

Neue Dokumentgruppe > gtaw04wmzoghqbq8td4gta9ff0992noh: 1 - 1 (0)

Da die LehrerInnen meistens zu zweit oder sogar zu dritt kommen, behalten diese die auffälligen Kinder im Auge.

Neue Dokumentgruppe > wbnabqvodu25ohrn2omyhwbvbnabqv03: 1 - 1 (0)

In der Regel sind in solchen Klassen genügend Begleitpersonen dabei, sodass diese Kinder genügend beaufsichtigt sind, oder sogar mit einer Begleitperson ein eigenes Programm machen können.

Neue Dokumentgruppe > 6azpxnv34mbmii0kas6azpxprd52klht: 1 - 1 (0)

In kleineren Gruppen und mit genug Betreuungspersonal, vorzugsweise den SuS bekannte Leute, geht das super.

Neue Dokumentgruppe > 8kqpj2u80uy579t02fdet228kqpj2u1t: 1 - 1 (0)

Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Keine Veränderung wahrnehmbar

Wir erlebten bis jetzt keine all zu Herausfordernden Situationen. Bei uns fallen Kinder mit inklusiven Setting nicht auf / oder in den Klassen die bei uns waren, war die Vielfalt der Kinder nicht extrem.

Neue Dokumentgruppe > woosfmiq57mwoocj0p51j255t2f2aqcj: 1 - 1 (0)

Bei den Schulbesuchen hätte ich vermutlich selber nicht festgestellt, dass das Schul-Konzept geändert wurde. Da ich die Kinder nur während einem kurzen Schulbesuch erlebe, stellt es mich nicht vor Probleme

Neue Dokumentgruppe > n1wc1h8h9v3x6qn1m0cpa9jxv5jlpqzd: 1 - 1 (0)

Bis jetzt habe ich dies im Bezug auf den Unterricht auf dem Hof nur positiv erlebt

Neue Dokumentgruppe > xm7woc5ukqech5dbwj8xm7wamoh85ct1: 1 - 1 (0)

Meistens waren extra Betreuungspersonen dabei und sie waren bei uns nicht speziell verhaltensauffällig

Neue Dokumentgruppe > bzut8vvy7mrgbzst09va9hn5grfzyr9g: 1 - 1 (0)

Fallen kaum (herausfordernd) auf, Heterogenität der Klasse kann genutzt werden

Neue Dokumentgruppe > vy8pvkfvugiwq13aivy8pjwth5ei50s6: 1 - 1 (0)

wir hatten wenig inklusive Klassen bis jetzt. Entweder Sonderschule-Kiga oder Ausflug von Erwachsenen Beeinträchtigten (aus einer Institution)

Neue Dokumentgruppe > faq10wca9tpjf2gcrdfaq1xx9qbe75af: 1 - 1 (0)

<p>Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Auswirkungen auf den Ablauf des Hofbesuchs (z. B. Unterbrechungen, Stress) > Andere Kinder werden gestört</p>	<p>Es gibt auch Kinder, welche erst recht austicken und die Situation herausfordern wird, dass sie insbesondere nicht einen negativen Einfluss auf das vorgesehene Programm für die restlichen Schüler/innen</p> <p>Neue Dokumentgruppe > hobzc1ux0nimrngznhobzctnl0j8te5g: 1 - 1 (0)</p>
<p>Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Auswirkungen auf den Ablauf des Hofbesuchs (z. B. Unterbrechungen, Stress) > Programm kann nicht wie geplant durchgeführt werden</p>	<p>Es gibt auch Kinder, welche erst recht austicken und die Situation herausfordern wird, dass sie insbesondere nicht einen negativen Einfluss auf das vorgesehene Programm für die restlichen Schüler/innen</p> <p>Neue Dokumentgruppe > hobzc1ux0nimrngznhobzctnl0j8te5g: 1 - 1 (0)</p> <hr/> <p>Entweder die Schulklassen kommen nicht mehr oder wenn sie kommen kann man den SchuB besuch nicht wie geplant durchführen. Meist muss man sich dann diesem einen Kind anpassen. Und das kann zu unruhe in der Gruppe führen.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > fd4gl8osp1g5f2dbyk5c9yfd4gl8og3a: 1 - 1 (0)</p> <hr/> <p>Einerseits wird die sorgfältige Planung der Exkursionen im Hinblick auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen immer wichtiger und die Durchführung damit manchmal auch herausfordernder.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > 59slqt1d05p2dnrph59slqt14hkiwxl4: 1 - 1 (0)</p>
<p>Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Auswirkungen auf den Ablauf des Hofbesuchs (z. B. Unterbrechungen, Stress) > Grosse Gruppe durch viele Begleitpersonen stört Flexibilität</p>	<p>Es sind viele Begleitpersonen dabei, das macht die Gruppe grösser und nicht unbedingt flexibler.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > d5kg6lomywtxeimwsd5kg6at32s0fkg9: 1 - 1 (0)</p>
<p>Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Beschriebene Formen herausfordernden Verhaltens (z. B. laut, impulsiv, grenzüberschreitend) > Austicken</p>	<p>Es gibt auch Kinder, welche erst recht austicken</p> <p>Neue Dokumentgruppe > hobzc1ux0nimrngznhobzctnl0j8te5g: 1 - 1 (0)</p>
<p>Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Beschriebene Formen herausfordernden Verhaltens (z. B. laut, impulsiv, grenzüberschreitend) > Schnell abgelenkt</p>	<p>Sind schnell abgelenkt;</p> <p>Neue Dokumentgruppe > b69v2rgdksn6td9xoz3z99t8b69v2pnp: 1 - 1 (0)</p>

<p>Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Beschriebene Formen herausfordernden Verhaltens (z. B. laut, impulsiv, grenzüberschreitend) > Schnell abgelenkt > Nehmen sich mehr Zeit / Aktivitäten ausserhalb des Programms</p>	<p>Auf unserm Hof ist dies meist kein Problem. solche Kinder verweilen sich dann meistens an einem von Ihnen gewählten Ort etwas länger auf.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > n0m93schmcdxq411c7n0m93s6p0a9yys: 1 - 1 (0)</p>
<p>Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Beschriebene Formen herausfordernden Verhaltens (z. B. laut, impulsiv, grenzüberschreitend) > Mehr Begleitpersonen</p>	<p>Es braucht mehr Betreuungspersonen</p> <p>Neue Dokumentgruppe > gtaw04wmzoghqbq8td4gta9ff0992noh: 1 - 1 (0)</p> <hr/> <p>Da die LehrerInnen meistens zu zweit oder sogar zu dritt kommen, behalten diese die auffälligen Kinder im Auge.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > wbnabqvodu25ohrn2omyhwbvbnabqv03: 1 - 1 (0)</p>
<p>Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Beschriebene Formen herausfordernden Verhaltens (z. B. laut, impulsiv, grenzüberschreitend) > Finden Platz in der Gruppe nicht</p>	<p>Die Kinder haben Mühe, in einer Klasse von 22 Schüler und Schülerinnen ihren Raum zu finden, das ist nach unserer Erfahrung das Hauptproblem.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > b2vpilzpx9f380aia2b2coldb2vpilz6: 3 - 3 (0)</p>
<p>Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Beschriebene Formen herausfordernden Verhaltens (z. B. laut, impulsiv, grenzüberschreitend) > Desinteresse / fehlende Motivation / Angst</p>	<p>Auch auf dem Bauernhof kann es für Verhaltensauffällige Kinder schwierig sein, sie abzuholen. Kommt auf das Kind an, ob das Thema für ihns passend ist. Habe schon beides erlebt. Motiviert und unmotiviert.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > brsqz7jrlxs03w06u4jbrsqz7umsxtab: 1 - 1 (0)</p> <hr/> <p>sehr in sich gekehrt mit kaum Mut zum mitmachen.</p> <p>Neue Dokumentgruppe > v40wsomvaermri0iv40wxzu4kam2iyl3: 1 - 1 (0)</p>
<p>Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Beschriebene Formen herausfordernden Verhaltens (z. B. laut, impulsiv, grenzüberschreitend) > Erhöhte Unruhe</p>	<p>Klassen sind unruhiger, Lehrer mehr gefordert</p> <p>Neue Dokumentgruppe > l0chz45m5kyeg98l0cmgc9v1jkrw9y0a: 1 - 1 (0)</p>
<p>Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Beschriebene Formen</p>	<p>Viele brauchen mehr Aufmerksamkeit</p> <p>Neue Dokumentgruppe > kgu0rovflywuxi064btkgu0rvqfxy2am: 1 - 1 (0)</p>

herausfordernden Verhaltens (z. B. laut, impulsiv, grenzüberschreitend) > Erhöhtes Aufmerksamkeitsbedürfnis

Klassen sind unruhiger, Lehrer mehr gefordert

Neue Dokumentgruppe > l0chz45m5kyeg98l0cmgc9v1jkrw9y0a: 1 - 1 (0)

Manchmal kommt es auch vor, dass verhaltensoriginelle Kinder viel zusätzliche Betreuung verlangen, was dann auch eher schwierig sein kann für den Verlauf des Besuchs.

Neue Dokumentgruppe > vcg05x0v616j7civczcxgfbz9ng5himj: 1 - 1 (0)

Wahrnehmung von herausforderndem Verhalten > Beschriebene Formen herausfordernden Verhaltens (z. B. laut, impulsiv, grenzüberschreitend) > Bewegungsdrang / Energie

Ich staune immer wieder, dass Kinder mit starkem Bewegungsdrang ganz ruhig werden können, sobald sie ein Huhn auf dem Schoss haben und diese wunderbar schönen weichen Federn streicheln können. Das ist jedes mal ein kleines Wunder!

Neue Dokumentgruppe > ikox08dscr36ikovkzngs4a2dwcvzgg: 3 - 3 (0)

Ich beobachte, dass die Kinder teils sehr energiegeladen bei uns auf dem Bauernhof eintreffen.

Neue Dokumentgruppe > kun3rfuey4liqv28u4kun3rl4lb91q4n: 1 - 1 (0)

Rohdaten

Seit der Umstellung zur inklusiven Schule vor über 10 Jahren sind die Klassen in der Schweiz vielfältiger zusammengesetzt. Auch

Alles ist machbar. Flexibel bleiben ist wichtig, nichts erzwingen wollen, Zeiten von ca. 15 - 20 Minuten pro Sequenz ist realistisch, länger oft nur eine Qual für alle...

Neue Dokumentgruppe > ercpcfhhqxca9a1476awnercpcmujl7lm: 1 - 1 (0)

Bei solchen Klassen muss man weniger reden sondern viel zeigen und praktisch mitmachen lassen. Zum Beispiel Gras anfassen, Heu anfassen, Kuh berühren, Schaf berühren, Schwein berühren und dann die Unterschiede beschreiben lassen von den Kindern. Weniger ist mehr...

Neue Dokumentgruppe > b8qipl9exr5a3cttgy4ib8qiplbvxx3: 1 - 1 (0)

Ganz unterschiedlich. Meistens werden diese Kinder speziell durch eine zusätzliche Begleitperson (meistens Heilpädagogin) begleitet. Oft äussern sich diese sehr positiv und die Kinder, welche im Kassenzimmer teils sehr anstrengend zu betreuen sind, sind es plötzlich wäh-

rend des Besuches auf dem Bauernhof nicht mehr und die Begleitperson hat ebenfalls eine "entspannte" Zeit. Aber man kann es nicht grundsätzlich sagen, dass es immer so positiv ausfällt. Es gibt auch Kinder, welche erst recht austicken und die Situation herausfordern wird, dass sie insbesondere nicht einen negativen Einfluss auf das vorgesehene Programm für die restlichen Schüler/innen hat. Dann ist es umso wichtiger, wenn Begleitpersonen dabei sind, welche diese Kinder aus der Gruppe separat betreuen können. Fazit: Es ist eine Herausforderung

Neue Dokumentgruppe > hobzc1ux0nimrngznhobzctnl0j8te5g: 1 - 1 (0)

Viele brauchen mehr Aufmerksamkeit. Einige werden Ruhiger wenn sie den Zugang zu den Tieren finden.

Neue Dokumentgruppe > kgu0rovflywuxi064btkgu0rvqfxy2am: 1 - 1 (0)

Wir erlebten bis jetzt keine all zu Herausfordernden Situationen. Bei uns fallen Kinder mit inklusiven Setting nicht auf / oder in den Klassen die bei uns waren, war die Vielfalt der Kinder nicht extrem. Und es liegt wohl auch am Programm. Wir (mein Mann) gestalltet das Programm flexibel, passt es dem aktuellen Intressen der Kinder an und ein wichtiger Teil ist das Mitpacken. Wenn eine Klasse anstrengender wirkt, hat dies auch damit zu tun wie wir das Programm gestallten (zu grosse Gruppen eingeteilt oder ähnliches).

Neue Dokumentgruppe > woosfmiq57mwoocj0p51j255t2f2aqcj: 1 - 1 (0)

Auf unserem Hof bieten wir seit bald 30 Jahren SchuB an. Von Lehrpersonen bekomme ich mit, dass dieser Wechsel in der Schule eine grössere Herausforderung darstellt und je nach dem nicht befriedigt. Bei den Schulbesuchen hätte ich vermutlich selber nicht festgestellt, dass das Schul-Konzept geändert wurde. Da ich die Kinder nur während einem kurzen Schulbesuch erlebe, stellt es mich nicht vor Probleme. Weil natürlich die Umgebung und die Aktivität eine ganz andere darstellt als im Schulzimmer, sind meistens alle Kinder recht gut dabei. Vielleicht sind gerade Kinder, welche im Schulzimmer-Unterricht aus irgend einem Grund mühe haben, auf dem Feld besser dran, weil hier auch andere Fähigkeiten gefragt sind und sie zum Teil sogar positiv hervorstechen. Es ist allerdings schon mehr der Fall, dass eine Lehrperson zwischendurch sich um ein Kind separat kümmern muss.

Neue Dokumentgruppe > n1wc1h8h9v3x6qn1m0cpa9jxv5jlpqzd: 1 - 1 (0)

Auf dem Hof, in der Natur, mit den Tieren haben Kinder mit speziellen Bedürfnissen genügend Freiraum, um genauso profitieren zu können wie alle anderen Kinder. Oder sogar noch mehr! Da wir neben den SCHUB Angeboten auch heilpädagogische Angebote haben, sind wir den Umgang mit Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen gewohnt.

Neue Dokumentgruppe > ikox08dscr36ikovkzngs4a2dwcvzgg: 1 - 1 (0)

Bis jetzt habe ich dies im Bezug auf den Unterricht auf dem Hof nur positiv erlebt, meistens waren dann genügend Betreuungspersonen vor Ort.

Neue Dokumentgruppe > xm7woc5ukqech5dbwj8xm7wamoh85ct1: 1 - 1 (0)

Sie sind sehr fasziniert und nicht sonderlich auffällig weil es andere Reize sind und sie meistens von einer Erwachsenen Person betreut werden

Neue Dokumentgruppe > hx5tim9frjncwtpnwx0t6hx5timpzio: 1 - 1 (0)

Klassen sind unruhiger, Lehrer mehr gefordert

Neue Dokumentgruppe > l0chz45m5kyeg98l0cmgc9v1jkrw9y0a: 1 - 1 (0)

Ich beobachte, dass die Kinder teils sehr energiegeladen bei uns auf dem Bauernhof eintreffen. Sie freuen sich und genießen die Möglichkeit des freien Bewegens und entdecken. Es fördert ihr Empathie besonders im Umgang mit den Tieren. Dort herrscht anfänglich meist Skepsis oder sogar Angst.

Ausfälle beobachte ich eher selten.

Neue Dokumentgruppe > kun3rfuey4liqv28u4kun3rl4lb91q4n: 1 - 2 (0)

Ich empfinde es so, dass die Verhaltensauffälligkeiten auf dem Bauernhof oft weniger stark ins Gewicht fallen, als im Schulzimmer - der grosszügige Raum, die Natur federt gut ab.

Neue Dokumentgruppe > c2lzlo5h2zkc79ss20vc2lzlo5j34is: 1 - 1 (0)

Auch auf dem Bauernhof kann es für Verhaltensauffällige Kinder schwierig sein, sie abzuholen. Kommt auf das Kind an, ob das Thema für ihns passend ist. Habe schon beides erlebt. Motiviert und unmotiviert. Mit Tieren ist es meist einfacher.

Neue Dokumentgruppe > brsq7jrlxs03w06u4jbrsq7umsxtab: 1 - 1 (0)

Mit dem richtigen Setting können alle abgeholt werden. Wichtig ist, dass die Lernenden selber etwas tun können.

Neue Dokumentgruppe > dadnhvvhle22ojhht3dadnh5hli1wwz3: 1 - 1 (0)

Von Seiten der Lehrpersonen habe ich schon gehört, dass sie dadurch eher weniger Ausflüge machen. Es braucht dadurch einfach mehr Begleitpersonen.

Neue Dokumentgruppe > 8wvasnz39tx6w9ptgdaxf8wvasnf69re: 1 - 1 (0)

Das sind immer die besten Besuche die Kinder taugen richtig auf , auf dem Bauernhof, jeweils sind die LehrerInnen immer sehr überrascht, wie die Kinder positiv verhalten.

Neue Dokumentgruppe > m6l2emzsnqdqvyn8oea6m6l2eo2b0t53: 1 - 1 (0)

Alle Kinder waren sehr interessiert und haben viele Fragen gestellt. Eigentlich ist es nur in der Mittagspause aufgefallen, dass die Interessen und Verhalten unterschiedlich sind...

Neue Dokumentgruppe > 6xzz5go1fa5wmnv6i16xzz5gngvp8oy7: 1 - 1 (0)

Die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in der Schule zeigen diese Verhaltensauffälligkeiten auch auf dem Bauernhof.

Die romantische Vorstellung, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten auf dem Bauernhof "aufblühen" können wir nicht bestätigen.

Die Kinder haben Mühe, in einer Klasse von 22 Schüler und Schülerinnen ihren Raum zu finden, das ist nach unserer Erfahrung das Hauptproblem.

Wenn eine Schulklasse mit bis zu 12 Schüler und Schülerinnen zu uns kommen, ist das schon ein riesiger Unterschied und wir können eher auf die Bedürfnisse von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten eingehen.

Neue Dokumentgruppe > b2vpilzpx9f380aia2b2coldb2vpilz6: 1 - 4 (0)

Meistens waren extra Betreuungspersonen dabei und sie waren bei uns nicht speziell verhaltensauffällig

Neue Dokumentgruppe > bzut8vvy7mrgbzst09va9hn5grfzyr9g: 1 - 1 (0)

äusserst wertvoll, Erfolgserlebnisse für alle, Möglichkeiten für Sinneserfahrungen, Platz zum Sein, Tiere zum Beobachten und ruhig werden

Neue Dokumentgruppe > 8mpty18v4mt70zrjsh8mpty18uxdw4zv: 1 - 1 (0)

Auf unserm Hof ist dies meist kein Problem. solche Kinder verweilen sich dann meistens an einem von Ihnen gewählten Ort etwas länger auf.

Neue Dokumentgruppe > n0m93schmcdxq411c7n0m93s6p0a9yys: 1 - 1 (0)

Wir haben viele Schulklassen und in der Regel kennen wir besondere Bedürfnisse ja im Voraus. Zudem sind mein Mann und ich immer zu Zweit oder oftmals auch zu Dritt bei dem Bildungsangebot "Schule auf dem Bauernhof"

Neue Dokumentgruppe > 1r031ryk7zi7rtrbqzxx1r031hk9rkpx: 1 - 1 (0)

Ich habe lieber nur Sonderschüler oder nur Regelschüler. Ich gestalte das Programm individueller

Neue Dokumentgruppe > y79jk9wlyrk7eqey1hkxrby79jkgu8om: 1 - 1 (0)

Schwierig ist einzig mit Rollstuhl (aufgrund von vielen nicht rollstuhlgängigen Orten auf dem Hof). Ansonsten ist das Setting so gewählt, dass auch verhaltensauffällige Kinder gut abgeholt werden können. Schwierig wird es bei grossen Klassen (hat aber nichts mit den Auffälligkeiten zu tun, sondern mit der Klassengrösse)

Neue Dokumentgruppe > r490cbc7kxvpcwvq1r490ctugs43stfb: 1 - 1 (0)

Hat es bei us nicht, hat aber immer wider Kinder dabei die mehr Beaufsichtigung brauch!

Neue Dokumentgruppe > qgtqpnvvdff4c9tmetqgtq5tc9mgs8xh: 1 - 1 (0)

Es wird komplexer und herausfordernder auch auf dem Bauernhof. Es sind viele Begleitpersonen dabei, das macht die Gruppe grösser und nicht unbedingt flexibler.

Neue Dokumentgruppe > d5kg6lomywtxeimwsd5kg6at32s0fkg9: 1 - 1 (0)

bei diesen Kindern gibt es, pauschal zusammengefasst, zwei Arten. Einmal ohne jegliche Berührungängste mit sehr viel "gwonder" oder sehr in sich gekehrt mit kaum Mut zum mitmachen.

Neue Dokumentgruppe > v40wsomvaermri0iv40wxzu4kam2iyl3: 1 - 1 (0)

Oft können sich solche Kinder in solchen Settings anders bzw. positiver zeigen. Sie können ihre Qualitäten oder auch ihr vorhandenes Wissen zeigen. Manchmal kommt es auch vor, dass verhaltensoriginelle Kinder viel zusätzliche Betreuung verlangen, was dann auch eher schwierig sein kann für den Verlauf des Besuchs.

Neue Dokumentgruppe > vcg05x0v616j7civczcxgfbz9ng5himj: 1 - 1 (0)

Es braucht mehr Betreuungspersonen

Insbesondere mit Tieren

Neue Dokumentgruppe > gtaw04wmzoghqbh8td4gta9ff0992noh: 1 - 2 (0)

Wir hatten auf unserem Hof bereits mehrere Klassen aus der HPS, jedoch auch Regelklassen mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Gerade bei Kindern mit herausforderndem Verhalten ist wichtig, dass Regeln direkt am Anfang klar kommuniziert werden und von der Schule neben der Lehrperson min. 1-2 Begleitpersonen dabei sind.

Neue Dokumentgruppe > dilao46ypd8mtmodcscoovdilao4efjm: 1 - 1 (0)

Oftmals sind sogenannte Verhaltensauffällige Kinder zwar immer noch auffällig, können sich aber bei Arbeiten, wenn sie also etwas tun können, von einer anderen Seite zeigen und sind dann oftmals ausdauernder.

Neue Dokumentgruppe > b1cpt1aydv8ecss2xrzb1cpti39m0df1: 1 - 1 (0)

Die Kinder finden den Zugang zu Tieren sehr schnell

Neue Dokumentgruppe > dockx0wkkji4cyl6dockxmw3zj14x3uw: 1 - 1 (0)

Fallen kaum (herausfordernd) auf, Heterogenität der Klasse kann genutzt werden. Tiere als Übersetzer/Spiegel. Oftmals habe ich eher Mühe mit stigmatisierendem Verhalten von Betreuungspersonen.

Neue Dokumentgruppe > vy8pvkfvugiwq13aivy8pjwth5ei50s6: 1 - 1 (0)

Positiv

Der Umfang mit Tieren, Pflanzen und der Natur ist unproblematisch.
Völlig andere (interessante) Lernumgebung

Neue Dokumentgruppe > 8o1261kghrdzrd87j8f8o12n2n8fvs0e: 1 - 2
(0)

Wir stellen fest, dass es gerade diese Kinder sehr von einem Besuch auf dem Bauernhof profitieren. Sie können mit anpacken und ihre Stärken in einem anderen Kontext zeigen. Auch für Lehrpersonen sehr wertvoll, die Kinder so zu sehen.

Neue Dokumentgruppe > lvx2th3qa2tnzgb7vvk0b12lvx2th3de: 1 - 1
(0)

auf bauernhof einfacher händelbar, da man auch mit den händen viel macht. sonst eher anstrengende klassen...

Neue Dokumentgruppe > hnzyfde2k4b0303dchnhnz4z9e75bix6: 1 - 1
(0)

Ist für mich sehr intensiv, aber gut benutzte Zeit.

Neue Dokumentgruppe > 77khhlzswlnqwf265q2z8pr77kh68cwq: 1 - 1
(0)

Da die LehrerInnen meistens zu zweit oder sogar zu dritt kommen, behalten diese die auffälligen Kinder im Auge. Ich informiere mich immer im Vorgespräch über die Eigenheiten der Kinder und kann so besser reagieren.

Neue Dokumentgruppe > wbnabqvodu25ohrn2omyhwbvbnabqv03: 1 - 1
(0)

Entweder die Schulklassen kommen nicht mehr oder wenn sie kommen kann man den SchuB besuch nicht wie geplant durchführen. Meist muss man sich dann diesem einen Kind anpassen. Und das kann zu unruhe in der Gruppe führen.

Neue Dokumentgruppe > fd4gl8osp1g5f2dbyk5c9yfd4gl8og3a: 1 - 1
(0)

In der Regel sind in solchen Klassen genügend Begleitpersonen dabei, sodass diese Kinder genügend beaufsichtigt sind, oder sogar mit einer Begleitperson ein eigenes Programm machen können. Ich bin einfach froh, wenn ich es im voraus weiss und mich darauf einstellen kann.

Ich hatte kürzlich eine Klasse der HPS Schwerpunkt Verhalten bei uns. Es waren nur 6 Kinder und wir haben für jedes etwas gefunden, was es begeistert hat.

Neue Dokumentgruppe > 6azpxnv34mbmii0kas6azpxprd52klht: 1 - 2
(0)

In kleineren Gruppen und mit genug Betreuungspersonal, vorzugsweise den SuS bekannte Leute, geht das super.

Neue Dokumentgruppe > 8kqpj2u80uy579t02fdet228kqpj2u1t: 1 - 1
(0)

Sind schnell abgelenkt; mit den Tieren hilft aber hier ist aber wichtig das die Gruppe nicht zu gross ist

Neue Dokumentgruppe > b69v2rgdksn6td9xoz3z99t8b69v2pnp: 1 - 1 (0)

Einerseits wird die sorgfältige Planung der Exkursionen im Hinblick auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen immer wichtiger und die Durchführung damit manchmal auch herausfordernder.

Andererseits sind es oft gerade auch diese Kinder, die vom Unterricht draussen besonders profitieren (werden ruhiger, geerdeter, spüren sich besser, haben aussergewöhnliche Erlebnisse,...)

Neue Dokumentgruppe > 59slqt1d05p2dnrph59slqt14hkiwxl4: 1 - 2 (0)

wir hatten wenig inklusive Klassen bis jetzt. Entweder Sonderschule-Kiga oder Ausflug von Erwachsenen Beeinträchtigten (aus einer Institution)

Neue Dokumentgruppe > faq10wca9tpjf2gcrdfa1xx9qbe75af: 1 - 1 (0)

Die Verhaltensauffälligkeiten von Kindern/ Jugendlicher haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Meine Erfahrung zeigt aber, dass gerade der Unterricht auf dem Bauernhof vielfach eine Chance ist diese Kinder/ Jugendlichen auf eine andere Weise in ein Thema einzuführen welches oft positiv aufgenommen wird. Grundsätzlich sind "integrierte" Kinder nicht schwieriger auf dem Hof. Viel wichtiger ist die Persönlichkeit der Lehrperson!

Neue Dokumentgruppe > oif56oymx9er5kul2dsyr5u7nwoif56o: 1 - 1 (0)

Sie haben sicherlich wertvolle Erfahrungen im Umgang mit inklusiven Klassen gesammelt. Welche Massnahmen oder Ansätze haben sic

Kinder machen lassen, keine Vorträge halten wollen, ausser es ergibt sich bzw. das Interessen ist vorhanden. Freiräume wie z.B. Heu hüpfen, Go-Kart fahren, Schaukel etc. werden von den Kindern rege benutzt und lassen sie auf dem Hof ankommen.

Neue Dokumentgruppe > ercpcfhhqxca9al476awnercpcmuji7lm: 2 - 2 (0)

Wie vorher beschrieben, viel selber machen lassen. Hemmungen überwinden in der Gruppe geht oft besser. Beim Zusehen der Andern beim Melken oder Füttern, oder streicheln. Oder selber mitfahren beim Traktor, oder mit dem Motormäher mähen.

Neue Dokumentgruppe > b8qipl9exr5a3cttgy4ib8qiplbvxxk3: 2 - 2 (0)

'- Begleitpersonen, - meine persönliche unvoreingenommene Haltung gegenüber allen Kindern, - klare, einfache Regeln, - Vorgespräch mit den Lehrpersonen, -den Kindern individuell Raum und Zeit lassen anzukommen

Neue Dokumentgruppe > hobzc1ux0nimrngznhobzctnl0j8te5g: 2 - 2 (0)

Zeit bei den Tieren

Neue Dokumentgruppe > kgu0rovflywuxi064btkgu0rvqfxy2am: 2 - 2 (0)

flexibles Programm / viel Mitpacken / nicht stur einen Ablauf durchziehen wollen / bei sozialem "Fehlverhalten" (z.B. den Kollegen mit

Sagemehl eindecken wenn der nicht will) kurze, klare Ansage auch mit der Frage ob der Täter das selber möchte. Die Präsenz des Bauern (derjenigen Person die den Anlass durchführt ist entscheiden).

Neue Dokumentgruppe > woosfmiq57mwoocj0p51j255t2f2aqcj: 2 - 2 (0)

Wir treffen keine besonderen Massnahmen, um verhaltensauffällige Kinder besser teilhaben zu lassen. Ich behandle und motiviere alle Kinder grundsätzlich gleich. Und wie schon erwähnt, sind bei unseren Angeboten und den Aktivitäten der Kinder das handwerkliche Geschick von Bedeutung. Und Fragen, die sich zu unseren Themen stellen und wir auch mit den Kindern behandeln, können weniger rein erlernt werden, sondern kommen aus einem praxisbezogenen Denken. Da es eigentlich ziemlich allen Kindern grundsätzlich sehr gut gefällt auf dem Hof, ist vermutlich auch die eigene Motivation grösser mitzumachen und zum Gelingen beizutragen. Im Gegensatz zu intellektuell betonten Themen im Schulunterricht, ist es einfacher auf dem Feld bei praktischen Arbeiten von den anderen Kindern abzuschauen und zu lernen. Die Felder kommen allen Kindern riesig vor, obwohl wir eine kleinstrukturierte Landwirtschaft pflegen. Diese weite bietet ihnen freiheitliche Gefühle, die sie sonst eher selten erleben. So sind sie abgelenkt von ihren Themen, die sie negativ beschäftigen. Positiv wirkt sich wohl auch aus, dass es immer wieder Szenenwechsel gibt, sei es mit unterschiedlichen Aktivitäten im gleichen Feld oder häufig auch wieder ein Wechsel zu anderen Feldern und Themen statt findet beim gleichen Besuch.

Neue Dokumentgruppe > n1wc1h8h9v3x6qn1m0cpa9jxv5jlpgzd: 2 - 2 (0)

Bei uns braucht es keine speziellen Massnahmen. Unser Hof ist für alle Menschen/Kinder gleichermassen spannend und lehrreich. Wir passen uns den Klassen an und egal ob inklusiv oder nicht inklusiv - jede Klasse hat eine andere Dynamik und Struktur, die es zu erfassen gibt und flexibel darauf reagiert werden kann. Das ist auf dem Bauernhof bestimmt einfacher als im Klassenzimmer.

Neue Dokumentgruppe > ikox08dscr36ikovkzngs4a2dwcvzgg: 2 - 2 (0)

Bis jetzt waren Massnahmen ausser zusätzliches Betreuungspersonal von der Seiten der Schule nicht nötig.

Neue Dokumentgruppe > xm7woc5ukqech5dbwj8xm7wamoh85ct1: 2 - 2 (0)

Kleine Gruppenbildung, die Kinder mit Vornamen anschreiben damit sie auch zu Wort kommen oder direkt angesprochen werden wenn es nicht gut läuft.

Neue Dokumentgruppe > hx5tim9frjnwcpnwx0t6hx5timpzio: 2 - 2 (0)

Viel Spielen, Aktivitäten einbauen wie hüpfen im Heuhaufen, Tramptraktor fahren, Kuhglocke um auf sich aufmerksam zu machen

Neue Dokumentgruppe > l0chz45m5kyeg98l0cmgc9v1jkrw9y0a: 2 - 2 (0)

Klare und verständliche Anweisungen. Ehrlichkeit was meinen Alltag betrifft, z.B. Tötung eines kranken oder alten Tieres. Verzicht auf Ver-niedlichung von Gefahren und den Umgang.

Neue Dokumentgruppe > kun3rfuey4liqv28u4kun3rl4lb91q4n: 3 - 3 (0)

Genug Personal ist sehr hilfreich, um mit einer solchen Klasse einen guten Umgang zu finden. Variation bei der Arbeit hilft ebenfalls.

Neue Dokumentgruppe > c2lzlo5h2zkc79ss20vc2lzlo5j34is: 2 - 2 (0)

Die Kinder möglichst aktiv etwas machen lassen. in Gruppen arbeiten. z.B. Im Boden Würmer suchen. Erst trauen sich die Kinder kaum diese zu berühren. Ist dann die Zeit bei diesem Posten abgelaufen, bringt man sie fast nicht mehr weg.

Neue Dokumentgruppe > brsq7jrlxs03w06u4jbrsq7umsxtab: 2 - 2 (0)

In kleinen Gruppen arbeiten. Lehrpersonen in die Betreuung der Pos-ten integrieren.

Neue Dokumentgruppe > dadnhvvhle22ojhht3dadnh5hli1wwz3: 2 - 2 (0)

Nicht zu viel Programm vorbereiten. Den Kindern möglichst viel Zeit geben, um alles selber zu entdecken. Dann bewusst auf Fragen ein-gehen.

Neue Dokumentgruppe > 8wvasnz39tx6w9ptgdaxf8wvasnf69re: 2 - 2 (0)

Hofregeln am Anfa

Neue Dokumentgruppe > m6l2emzsnqdqvyn8oea6m6l2eo2b0t53: 2 - 2 (0)

Die Kinder zwischendurch auch einfach einen Moment ohne direkte Aufgabe oder Informationen die Tiere geniessen lassen.

Neue Dokumentgruppe > 6xzz5go1fa5wmnv6i16xzz5gngvp8oy7: 2 - 2 (0)

In der Praxis aber geht einfach die begleitende Person mit den Kin-dern mit Verhaltensauffälligkeiten weg und geniesst einfach die Atmo-sphäre auf dem Hof.

Auf der grossen Wiese austoben, auf eine Baum klettern oder ein grosses Loch buddeln. Solche Sachen gehen eigentlich immer.

Neue Dokumentgruppe > b2vpilzpx9f380aia2b2coldb2vpilz6: 5 - 6 (0)

Viel Bewegung, etwas mit den Händen machen, Anschaulicher Un-terricht

Neue Dokumentgruppe > bzut8vvy7mrgbzst09va9hn5grfzyr9g: 2 - 2 (0)

klare Regeln, verständliche Erklärungen der Zusammenhänge, z.

Neue Dokumentgruppe > 8mpty18v4mt70zrjsh8mpty18uxdw4zv: 2 - 2 (0)

Bei einer Führung durch den Hof, weiterreden, denn die Kinder die man meint hören nicht zu, haben am Schluss die meisten Sachen gespeichert.

Neue Dokumentgruppe > n0m93schmcdxq411c7n0m93s6p0a9yys: 2 - 2 (0)

selbst Erfahrungen sammeln, wir führen schon viele Jahre SchuB-Anlässe mit viel Herzblut durch. Gute Vorbereitung und Besprechung mit den Lehrpersonen.

Neue Dokumentgruppe > 1r031ryk7zi7rtrbqzxx1r031hk9rkpx: 2 - 2 (0)

Unterstützende Kommunikation, genügend Begleitpersonen, Struktur

Neue Dokumentgruppe > y79jk9wlyrk7eqey1hkxrby79jkgu8om: 2 - 2 (0)

Erlebend arbeiten, mit allen Sinnen, Verantwortung übergeben, wenig "Frontal"

Neue Dokumentgruppe > r490cbc7kxvpcwvq1r490ctugs43stfb: 2 - 2 (0)

Mit den Kinder klarer Regeln festlegen. Und sie darauf Aufmerksam machen wen sie nicht befolgt werden.

Neue Dokumentgruppe > qgtqpnvvd4c9tmetqgtq5tc9mgs8xh: 2 - 2 (0)

Dass das Angebot freiwillig ist und bei Angst die Aufgaben nicht gelöst werden müssen (z.B. in ein Tiergehege rein gehen oder ein Tier anfassen), aber das Kind bei der Gruppe bleiben muss und nicht einfach davon laufen kann. Es kann daneben warten, erhält aber keine andere Aufgabe und kann beobachten.

Neue Dokumentgruppe > d5kg6lomywtxeimwsd5kg6at32s0fkg9: 2 - 2 (0)

mit und bei Tieren sind alle Kinder- Kinder. Meist muss den Kindern einmal erklärt werden dass die Tiere so auf sie reagieren wie sie auf die Tiere zukommen und schon überdenken sie ihr Handeln, Bewegungen und achten auf das Tier

Neue Dokumentgruppe > v40wsomvaermri0iv40wxzu4kam2iy13: 2 - 2 (0)

Viel Bewegung integrieren und auch Freiheiten, wo die Kinder (Zyklus 1) selber entscheiden können, was sie machen wollen.

Neue Dokumentgruppe > vcg05x0v616j7civczcxgfbz9ng5himj: 2 - 2 (0)

Wäre froh wenn die Fragen nicht ganz so weit gestellt werden.

Möchte hier keine Bücher schreiben

Neue Dokumentgruppe > gtaw04wmzoghqbq8td4gta9ff0992noh: 3 - 4 (0)

siehe Frage 2; Absprachen mit der Lehrperson sind wichtig

Neue Dokumentgruppe > dilao46ypd8mtmodcscoovdilao4efjm: 2 - 2 (0)

Immer Zeit genug bei den Tieren einplanen, genug Betreuungspersonal, Rituale, wie das Versammeln auf dem Harrassenkreis und in kleinere Gruppen aufteilen

Neue Dokumentgruppe > b1cpt1aydv8ecss2xrzb1cpti39m0df1: 2 - 2 (0)

Keine Berührungängst

Neue Dokumentgruppe > dockx0wkkji4cyl6dockxmw3zj14x3uw: 2 - 2 (0)

Klare Struktur des Hofraumes (Stoppsignale, räumliche Grenzen), klare Grundregeln, klare Haltung im Umgang mit den Tieren, viel Raum zum entdecken und ausprobieren.

Neue Dokumentgruppe > vy8pvkfvugiwq13aivy8pjwth5ei50s6: 2 - 2 (0)

Gruppengrösse ist entscheidend.

Durchmischung Mädchen und Knaben in der Gruppe.

Neue Dokumentgruppe > 8o1261kghrdzrd87j8f8o12n2n8fvs0e: 3 - 4 (0)

Wir haben keine besonderen Massnahmen getroffen. Sehr oft reicht der direkte Kontakt mit den Tieren oder das aktive Arbeiten, um die Kinder abzuholen.

Neue Dokumentgruppe > lvx2th3qa2tnzgb7vvk0b12lvx2th3de: 2 - 2 (0)

korrekte aufgabenverteilung. auf genaues ausführen achten, und nachbesserung verlangen, nichts durchgehen lassen, struktur geben...

Neue Dokumentgruppe > hnzyfde2k4b0303dchnhnz4z9e75bix6: 2 - 2 (0)

Klare Regeln, Klare Instruktionen, wenn nötig Auszeit für diese Schüler, und wieder neue Einführung, darf nicht die anderen Schüler zu fest belasten, wichtig dass die Lehrer mitziehen, locker angehen, akzeptieren dass nicht alles ganz rund läuft.

Neue Dokumentgruppe > 77khhzswlnqwf265q2z8pr77kh68cwq: 2 - 2 (0)

Kinder in kleinen Gruppen arbeiten lassen, Jungs auseinander nehmen, genug Pausen und Bewegungsmöglichkeiten, die Auffälligen gut einbinden oder jenach dem etwas mehr separieren....

Neue Dokumentgruppe > wbnabqvodu25ohrn2omyhwbvbnabqv03: 2 - 2 (0)

Wenn sich die Lehrperson oder eine andere Person um die Verhaltensauffälligen Kinder sorgt und betreut, denn diese Personen kennen das Kind und sein Verhalten. Wir können dann mit den anderen Kindern die Gruppenarbeit machen, konzentriert, ruhig, verständlich.

Neue Dokumentgruppe > fd4gl8osp1g5f2dbyk5c9yfd4gl8og3a: 2 - 2
(0)

Ich passe mein Programm automatisch an, wenn ich merke, dass die Kinder nicht zuhören können, erzähle ich weniger und versuche sie mit Handeln (füttern, streicheln, putzen etc.) zu begeistern. Oder ich lasse sie am Anfang mal die Tenne rauf und runter rennen und riechen usw.

Neue Dokumentgruppe > 6azpxnv34mbmii0kas6azpxprd52klht: 3 - 3
(0)

Kleingruppen

Betreuungspersonal aufstocken

Praktische Tätigkeiten

Wort/Bild/Schrift/Gegenstände bei Aufgaben kombinieren (z.B. bei Töpfen ein Schild mit "Blumentöpfe" hinstellen und zusätzlich erklären, was wo ist.).

Neue Dokumentgruppe > 8kqj2u80uy579t02fdet228kqj2u1t: 2 - 5
(0)

Kleine Gruppe; Tiere helfen ; Interaktion; nicht überfordern; sinn gebend arbeiten;

Neue Dokumentgruppe > b69v2rgdksn6td9xoz3z99t8b69v2pnp: 2 - 2
(0)

Gute Vorabklärung mit der Lehrperson, Information der Bauernfamilie, direkte Ansprache des Kindes ("Was brauchst Du?", "Sag bitte sofort, wenn etwas für Dich nicht geht oder Du Dich nicht wohl fühlst" PLUS

wenn möglich KEINE Sonderbehandlung!

Neue Dokumentgruppe > 59slqt1d05p2dnrph59slqt14hkiwxl4: 3 - 4
(0)

Es braucht viel mehr Zeit, es gibt schöne Begegnungen. für die meisten sind schon das Streicheln der Tiere oder allenfalls eines lustigen Spiels wertvolle Erfahrungen. Das reicht, mehr brauchts nicht. Und ganz wichtig: Zusammensitzen, plaudern und "Znüni" essen

Neue Dokumentgruppe > faq10wca9tpjf2gcrdfa1xx9qbe75af: 2 - 2
(0)

Klare Regeln bereits am Anfang aufstellen. Die Verantwortlichkeit der Lehrperson klar Regeln. Sofort intervenieren wenn es nicht gut läuft, nicht denken es wird sich dann schon ergeben dass es läuft

Neue Dokumentgruppe > oif56oymx9er5kul2dsyr5u7nwoif56o: 2 - 2
(0)

Was war für Sie das schönste Erlebnis mit einer Schulklasse auf Ihrem Hof?

Es sind immer wieder die vielen kleinen Aufsteller, welche unsere Arbeit bestätigen, z.B. beim Verabschieden, wenn Rückmeldungen in Form von Zeichnungen kommen oder wenn ein Kind aus sich herauskommt und etwas anpackt oder wagt, was es sich vorher nicht getraut hätte.

Neue Dokumentgruppe > ercpcfhhqxca9al476awnercpcmuji7lm: 3 - 3
(0)

Schon oft haben mich die Kinder spontan umarmt am Schluss und gesagt ich sei der beste Bauer der Welt. Und letztthin sagte ein Kind dies sei der schönste Tag im Leben gewesen. Oder viele sagen dass sie später Bauer werden wollen.

Neue Dokumentgruppe > b8qipl9exr5a3cttgy4ib8qiplbvxx3: 3 - 3 (0)

Das schönste gibt es nicht. Für mich ist es eine Genugtuung, wenn ich die glücklichen Kindergesichter sehe, welche wissensbegierig mit allerlei Fragen im Kopf losstürmen und erleben

Neue Dokumentgruppe > hobzc1ux0nimrngznhobzctnl0j8te5g: 3 - 3 (0)

Das wir vom Kindergarten bis zur Kanti das gleiche Grundprogramm machen können. Die Gespräche werden nur komplexer. Die Kinder in der Schweineweid zu beobachten

Neue Dokumentgruppe > kgu0rovflywuxi064btkgu0rvqfxy2am: 3 - 3 (0)

Wenn Kinder Sachen vom Bauernhof, Zusammenhänge etc. begreifen. Z.B. ein Kind das bei unseren Kälbern und der Erklärung dass wir diese Metzgen (wenn sie Rinder sind) ausruft das macht ja mein Vater der ist Metzger / scheinba war ihr vorher nicht bewusst das Metzger zu sein, heisst Tiere zu töten. Das Kind hat jetzt etwas wichtiges begriffen - das ist schön.

Neue Dokumentgruppe > woosfmiq57mwoocj0p51j255t2f2aqcj: 3 - 3 (0)

Da gibt es natürlich immer wieder schöne und lustige Erlebnisse. Ich kann da eigentlich nicht vom schönsten Erlebnis erzählen. So nehme ich einfach gerade ein Erlebnis vom letzten Schulklassen-Besuch von Heute Morgen: Da war ein Junge dabei, welcher irgendwie im Verhalten etwas auffiel. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie sich das gezeigt hat. Er teilte mir mit, dass er Erdbeeren nicht mag, als ich ihnen den "Bauernhof-Apero" auf dem Erdbeerfeld anbot. Ich sagte ihm, dass das kein Problem sei und er einfach den anderen zusehen dürfe oder ihnen Früchte ernten könne. Dann habe ich mitbekommen, dass der Junge doch die Erdbeeren versucht hat und sie gern bekam. Allerdings hat er alle Früchte mit dem kleinsten Fehlerchen mir gebracht, weil er dann nicht traute reinzubeissen. Ich hab diese dann gegessen. Und dann beim Weiterlaufen zur Pflege der selber gesetzten Kartoffeln sagte er zu mir: "Die Original-Erdbeeren bei mir seien viel besser als die im Coop!" Er hat also viel gelernt. Oder kürzlich habe ich zwei Kinder erlebt, die tatsächlich Angst vor dem Kirschen-Stein hatten. Ich nehme solche Ängste immer ernst, auch wenn ich es nicht wirklich nachvollziehen kann und teile mit, dass da nichts passieren kann; sie aber natürlich keine Kirschen essen müssen, wenn es für sie nicht geht. Sie haben es dann probiert.

Neue Dokumentgruppe > n1wc1h8h9v3x6qn1m0cpa9jxv5jlpgzd: 3 - 3 (0)

Ich staune immer wieder, dass Kinder mit starkem Bewegungsdrang ganz ruhig werden können, sobald sie ein Huhn auf dem Schoss haben und diese wunderbar schönen weichen Federn streicheln können. Das ist jedes mal ein kleines Wunder!

Neue Dokumentgruppe > ikox08dscr36ikovkzngs4a2dwcvzgg: 3 - 3 (0)

Ich hatte mal eine Klasse von jugendlichen Flüchtlingen auf dem Hof, welche hier wieder an die traditionelle Ernährung in ihrer Heimat erinnert wurden und mir sehr viel darüber berichtet haben. Alle waren traumatisiert von ihrer Flucht. Die meisten sind alleine geflüchtet. Wir haben gemeinsam Obst geerntet und alle hatten dabei sehr viel Spass.

Neue Dokumentgruppe > xm7woc5ukqech5dbwj8xm7wamoh85ct1: 3 - 3 (0)

ca,1 mal im Jahr gibt es Zwillinge und wen die Kinder so kleine Kälber sehen ist immer schön. Allgemein ist immer spendend zu sehen wie unterschiedlich Kinder auf Tiere reagi

Neue Dokumentgruppe > hx5tim9frjnwcpnw0t6hx5timpzio: 3 - 3 (0)

Die freude der Kinder und Lehrer einmal echte LW Tiere berühren zu können

Neue Dokumentgruppe > l0chz45m5kyeg98l0cmgc9v1jkrw9y0a: 3 - 3 (0)

Kein spezielles... es spornt mich an wenn die Kinder sich auf den Vormittag mit und bei mir freuen. Ja und wenn sie ihre Ängste überwinden, dass rechne ich ihnen hoch an und lässt mein Herz höher schlagen.

Neue Dokumentgruppe > kun3rfuey4liqv28u4kun3rl4lb91q4n: 4 - 4 (0)

Die Freude an der Natur, an Kleinigkeiten wie einem Hundertfüssler von Kindern. Das Staunen, wenn sie ein Rübli aus dem Boden ziehen, das macht mich glücklich!

Neue Dokumentgruppe > c2lzlo5h2zkc79ss20vc2lzlo5j34is: 3 - 3 (0)

Als mir ein Kind sagte, dass es nicht gewusst habe, dass die Butter ja auch von der Kuh kommt. (Rahm zu Butter geschüttelt.)

Neue Dokumentgruppe > brsq7jrlxs03w06u4jbrsq7umsxtab: 3 - 3 (0)

Möchte kein spezielles Erlebnis hervorheben. Freuen uns immer, wenn Schulklassen zu uns kommen.

Neue Dokumentgruppe > dadnhvhle22ojhht3dadnh5hli1wwz3: 3 - 3 (0)

Ein Junge im Rollstuhl hatte am Anfang Angst vor den Hühner. Am Schluss haben wir ihn dann doch dazu bewogen, ihn in den Hühnerauslauf zu heben. Er sass dann bei den Hühnern am Boden und getraute sich sogar, diese anzufassen.

Neue Dokumentgruppe > 8wvasnz39tx6w9ptgdaxf8wvasnf69re: 3 - 3 (0)

es gibt mit jeder Klasse immer ganz toller Erlebnis, kann keines bestimmt erwähnen . es ist sehr wichtig das wir das Anbieten, da die Kinder null verstehen von der Landwirtschaft.

Neue Dokumentgruppe > m6l2emzsngdqvyn8oea6m6l2eo2b0t53: 3 - 3 (0)

die strahlenden Kinderaugen

Neue Dokumentgruppe > 6xzz5go1fa5wmnv6i16xzz5gngvp8oy7: 3 - 3 (0)

Die besten Erfahrungen hatte ich mit Obestufenklassen, die wirklich Spass an der Tätigkeiten haben und körperlich auch arbeiten können. Dann kommt die die Gruppe in einen gemeinsamen Flow und spornen sich gegenseitig an und wollen immer noch mehr machen und am liebsten gerade auf dem Hof bleiben.

Neue Dokumentgruppe > b2vpilzpx9f380aia2b2coldb2vpilz6: 7 - 7 (0)

Die vielen Rückmeldung dass das Spielen im Heuhaufen toll war

Neue Dokumentgruppe > bzut8vvy7mrgbzst09va9hn5grfzyr9g: 3 - 3 (0)

Jede Klasse birgt schönste Erlebnisse, die strahlenden Kinderaugen

Neue Dokumentgruppe > 8mpty18v4mt70zrjsh8mpty18uxdw4zv: 3 - 3 (0)

Wenn Kinder zum ersten mal auf einem Pferd reiten durften oder, wenn ein Kind eine Angst vor einem Tier nach Beendigung Ihres Besuches auf unserm Hof abgelegt hat.

Neue Dokumentgruppe > n0m93schmcdxq411c7n0m93s6p0a9yys: 3 - 3 (0)

Da gibt es immer wieder alltägliche Erlebnisse, die wertvoll sind. Seien es Begegnungen mit Tieren oder Menschen. Oder auch das Kinder, welche vielleicht schulisch eher schwach sind, vollmotiviert mithelfen bei "Schule auf dem Bauernhof".

Neue Dokumentgruppe > 1r031ryk7zi7rtrbqzxx1r031hk9rkpx: 3 - 3 (0)

Die Kinder merken in der Landwirtschaft kann man nur als Team funktionieren..bei Tätigkeiten über sich herauswachsen. Zusammen Neophyten ausreissen, misten, Süessmost herstellen

Neue Dokumentgruppe > y79jk9wlyrk7eqey1hkxrby79jkgu8om: 3 - 3 (0)

Jedes Erlebnis ist einzigartig. Immer wieder schön zu sehen, wie die Kinder zur Ruhe und zu sich kommen.

Neue Dokumentgruppe > r490cbc7kxvpcwvq1r490ctugs43stfb: 3 - 3 (0)

Stauend Kinderaugen bei für uns alltäglich Dingen.

Neue Dokumentgruppe > qgtqpnvvdff4c9tmetqgtq5tc9mgs8xh: 3 - 3 (0)

Wenn die Kinder Freude und Interesse haben und mitmachen und noch mehr machen wollen. Es ist schön, wenn die Kinder Fragen zum Thema haben oder Ergänzungen zum Thema haben. Freude macht mir auch, wenn die Kinder gut und positiv in der Gruppe arbeiten und sich gegenseitig helfen. Beim melken singen.

Neue Dokumentgruppe > d5kg6lomywtxeimwsd5kg6at32s0fkg9: 3 - 3
(0)

viele, kein Prägendes

Neue Dokumentgruppe > v40wsomvaermri0iv40wxzu4kam2iyl3: 3 - 3
(0)

Es ist immer wieder schön, wenn die Kinder nach einem Morgen fragen, wann sie wieder kommen dürfen.

Neue Dokumentgruppe > vcg05x0v616j7civczcxgfbz9ng5himj: 3 - 3
(0)

101 und noch viel mehr jeden Tag

Neue Dokumentgruppe > gtaw04wmzoghqbq8td4gta9ff0992noh: 5 - 5
(0)

Besuch einer integrativen Schule mit Kind mit Autismus: Die Lehrperson hatte vor dem Besuch noch bedenken, wie es mit dem Kind auf dem Hof geht, da es von den vielen verschiedenen Reizen total überfordert sein könnte. Das Kind war im Stall so fasziniert von den Kühen und ist richtig aufgeblüht.

Neue Dokumentgruppe > dilao46ypd8mtmodcscoovdilao4efjm: 3 - 3
(0)

Wenn die Kinder in den Flow kommen, z.B. beim Äpfel auflesen

Neue Dokumentgruppe > b1cpt1aydv8ecss2xrzb1cpti39m0df1: 3 - 3
(0)

Die strahlenden Kinderaugen, Kinder die sonst nicht sprechen kommen aus sich heraus und blühen auf

Neue Dokumentgruppe > dockx0wkkji4cyl6dockxmw3zj14x3uw: 3 - 3
(0)

Ich liebe es, die Kinder bei unseren Ziegen zu erleben. Beim Streicheln und Putzen passiert "Magie" und Ruhe kehrt ein...

Neue Dokumentgruppe > vy8pvkfvugiwq13aivy8pjwth5ei50s6: 3 - 3
(0)

Wie unsere Esel mit den mehrfach behinderten Kindern umgegangen ist.

Mit wieviel Freude und Enthusiasmus die Kinder Kartoffeln ernten.

Neue Dokumentgruppe > 8o1261kghrdzrd87j8f8o12n2n8fvs0e: 5 - 6
(0)

Immer wieder zu sehen, wie unsere Tiere auf das Verhalten der Kinder reagieren, die Kinder dadurch geerdigt werden, ihr Verhalten lernen anzupassen, feinfühlig mit den Tieren umzugehen und mit zu sehen, wie stolz die Kinder sind, wenn sie merken, dass sie etwas sehr sinnvolles leisten, in dem sie z.B. die Tiere füttern, die Bäume pflegen etc. macht uns immer ganz happy. Es sind sehr wertvolle Begegnungen für alle Beteiligten.

Neue Dokumentgruppe > lvx2th3qa2tnzgb7vvk0b12lvx2th3de: 3 - 3 (0)

tierkontakt, wo manches schwierige kind sehr ruhig und sozial wird

Neue Dokumentgruppe > hnzyfde2k4b0303dchnhnz4z9e75bix6: 3 - 3 (0)

Die leuchtenden Augen beim Traktorfahren, das feine Essen, wenn alle Schüler sich bedanken und mit der Hand ade sagen.

Neue Dokumentgruppe > 77khhzswlnqwf265qz2z8pr77kh68cwq: 3 - 3 (0)

Viele....die Kinder lieben Hühner streicheln und auch ADHS'ler werden ruhig dabei...die Begeisterung der Kinder erfreut...

Neue Dokumentgruppe > wbnabqvodu25ohrn2omyhwbnabqv03: 3 - 3 (0)

Einmal vor Ostern: Ich hatte Weisse Hasen und meine Hühner legten die weissen Eier nicht im eigenen Nest sondern beim Hase ins Stroh. Als ich den Kindern auf dem Hofrundgang das Türchen öffnete sah ich grosse Augen mit Fragezeichen. Sie Fragten ob das jetzt der Osterhase ist..... Es Freute mich aber auch immer wieder wenn ich Wochen später Eltern traf die mir Erzählten dass ihre Kinder 2 Wochen nur von unserem Hof erzählt haben und alle Landwirt werden möchten.

Neue Dokumentgruppe > fd4gl8osp1g5f2dbyk5c9yfd4gl8og3a: 3 - 3 (0)

Ich finde es immer sehr schön mit Kindergartenklassen, weil die kleineren Kinder noch ganz ohne Berührungsängste auf alles eingehen. Speziell schön sind wirklich immer die Besuche der HPS Klassen oder eben auch dieser Klasse mit den verhaltensauffälligen Kindern. Zum Teil blühen diese Kinder richtig auf, vor allem bei den Tieren. Gestern hatte ich eine Kindergartenklassen, da war ein Kind, das nichts verstand (Muttersprache persisch). Dieses Kind fütterte die Kälber und sprach die ganze Zeit mit ihnen und machte einen total glücklichen Eindruck. Solche Erlebnisse muntern dazu auf, die SCHUB Besuche weiter zu führen.

Neue Dokumentgruppe > 6azpxnv34mbmii0kas6azpxprd52klht: 4 - 4 (0)

Grillfeuer in der riesen Feuerschale mit einer Oberstufe, die hier übernachtet hat. Die "Problemschüler" zeigten sich von ganz anderen Seiten.

Neue Dokumentgruppe > 8kqpj2u80uy579t02fdet228kqpj2u1t: 6 - 6 (0)

Die Ziegen auf die Wiese oder auf den Melkstand bringen

Neue Dokumentgruppe > b69v2rgdksn6td9xoz3z99t8b69v2pnp: 3 - 3 (0)

Ein Flüchtlingskind, das nach fast einem Jahr in der Klasse im Kontakt mit einer Kuh zum ersten Mal geredet hat.

Neue Dokumentgruppe > 59slqt1d05p2dnrph59slqt14hkiwxl4: 5 - 5
(0)

wenn alle leuchtende Augen haben

Neue Dokumentgruppe > faq10wca9tpjf2gcrdfaq1xx9qbe75af: 3 - 3
(0)

Oft erlebe ich, dass gerade Kinder mit Auffälligkeiten sich bei uns auf dem Hof wohl fühlen und die "neue" Umgebung für sie positiv wirkt und auch die Lehrpersonen es wertvoll finden zu sehen wie zum Beispiel Kinder mit starkem Autismus aktiv am Unterricht teilnehmen und sich einbringen in die Thematik

Neue Dokumentgruppe > oif56oymx9er5kul2dsyr5u7nwoif56o: 3 - 3
(0)